

A Influência das Instituições de Ensino Superior para o desenvolvimento digital da região Norte

Andreia Filipa da Rocha Teixeira

12/2020

A Influência das Instituições de Ensino Superior para o desenvolvimento digital da região Norte

Andreia Filipa da Rocha Teixeira

Dissertação de Mestrado apresentado ao Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto para a obtenção do grau de Mestre em Contabilidade e Finanças, sob orientação da Professora Doutora Maria José Angélico Gonçalves e coorientação da Professora Doutora Maria de Lourdes Machado Taylor

Agradecimentos

A realização deste trabalho de investigação, prende-se essencialmente, com a realização profissional e pessoal que dele advém.

Um agradecimento especial, à Professora Maria José Angélico, por toda a motivação, atenção e dedicação, pela partilha de conhecimento, paciência e confiança depositada em mim para a realização deste projeto.

À Professora Maria de Lourdes pelo apoio, disponibilidade, sabedoria, visão e por toda a contribuição.

Aos meus pais e à minha família, por todo o carinho. Sem o vosso apoio a realização deste trabalho não tinha sido possível.

A todos os intervenientes e participantes, que contribuíram para o conteúdo e realização deste projeto.

Esta dissertação foi realizada no âmbito do projeto:

U-VALUE – The impact of Higher Education Institutions on the quality of life of their regions / O impacto que as instituições de ensino superior (IES) na qualidade de vida (QV) das regiões

Financiamento: FCT (PTDC/EGE-OGE/29926/2017)

Investigadores Responsáveis: Helena Alves (UBI), Maria de Lourdes Machado-Taylor (A3ES) e Luísa Cerdeira (UIDEF-ULisboa).

Equipa de Investigação:

Mário Raposo, João Leitão, Eugénia Pedro, Marta Alves – (UBI)

Luís Marques – (CIPES)

Belmiro Cabrito, Tomás Patrocínio, Ana Rodrigues, Pedro Mucharreira – (IE-ULisboa)

<http://wordpress.ubi.pt/uvalue/>

Resumo:

Nos últimos anos tem-se observado um rápido desenvolvimento da inovação tecnológica. A Transformação Digital aumenta a competitividade das empresas, melhora o posicionamento económico das organizações e é responsável pela globalização dos negócios. A importância da Indústria 4.0 não é exceção, para o desenvolvimento da contabilidade e da gestão. Por outro lado, exige novos procedimentos de trabalho, formação e novas competências digitais. Com o crescimento da inovação, a exigência de formação diferenciada e altamente qualificada com conhecimentos tecnológicos, tem vindo a crescer entre Instituições e Países, para responderem às necessidades das empresas e dos mercados de trabalho.

A evolução da sociedade e o papel do Ensino Superior na transformação digital, motivaram a realização deste trabalho, que tem como objetivo compreender a importância da Transformação Digital e da Indústria 4.0 na sociedade. Assim como, identificar as estratégias desenvolvidas pelas Instituições de Ensino Superior (IES), para acompanharem e contribuírem para o desenvolvimento económico e social das regiões.

Com base neste pressuposto, foram formuladas um conjunto de questões de investigação, para responder à questão principal deste estudo, que pretende identificar a influência que as IES desempenham no desenvolvimento digital das regiões, especialmente os Institutos Politécnicos Públicos da Área Metropolitana do Porto. A metodologia adotada para responder aos objetivos deste estudo e questões de investigação formuladas, foi um estudo exploratório, com recurso a entrevistas semiestruturadas e questionários. Foram realizadas 10 entrevistas e recolhidas 37 respostas aos questionários.

A análise das entrevistas e os resultados obtidos nos questionários, permitiram verificar a influência positiva das IES no desenvolvimento digital da região Norte. Permitiram também, identificar as motivações das empresas para adotarem a transformação digital, as competências necessárias para responder às novas exigências do mercado de trabalho e a estratégia adotada pelas IES para acompanhar a evolução digital da sociedade.

Palavras chave: Transformação Digital; Indústria 4.0; Ensino Superior; Inovação.

Abstract:

In the recent years there has been a rapid development of technological innovation. Digital Transformation increases the competitiveness of companies, improves the economic positioning of organizations and is responsible for the globalization of business. The importance of the Industry 4.0 is no exception for the development of accounting and management. On the other hand, it requires new work procedures, training and new digital skills. With the growth of innovation, the demand for differentiated and highly qualified training with technological knowledge, has been growing between Institutions and Countries, to respond to the needs of companies and labor markets.

The evolution of society and the role of Higher Education in the Digital Transformation, motivated the realization of this work, which aims to understand the importance of Digital Transformation and Industry 4.0 in society. As well as, identify the strategies developed by the Higher Education Institutions (HEIs), to monitor and contribute to the economic and social development of the regions.

Based on this assumption, a set of research questions were formulated to answer the main question of this study, which aims to identify the influence that HEIs play in the digital development of the regions, especially the Public Polytechnic Institutes in the Porto Metropolitan Area. The methodology adopted to answer the objectives of this study and the research questions formulated, was an exploratory study, using semi-structured interviews and questionnaires. 10 interviews were conducted and 37 responses to the questionnaires were collected.

The analysis of the interviews and the results obtained in the questionnaires, allowed to verify the positive influence of the HEIs in the digital development of the North region. They also made it possible to identify the motivations of companies to adopt the Digital Transformation, the skills needed to respond to the new demands of the labor market and the strategy adopted by HEIs to monitor the digital evolution of society.

Key words: Digital Transformation; Industry 4.0; Higher Education; Innovation.

Índice geral

Capítulo - Introdução.....	15
Introdução	16
Capítulo I – Revisão de Literatura	19
1 O Ensino Superior Português	20
1.1 O Ensino Superior Português na atualidade	20
1.2 Breve Caracterização do Politécnico do Porto	28
1.3 Análise <i>SWOT</i> do Ensino Superior	31
2 A Economia Portuguesa e a Transformação Digital	34
2.1 Contexto atual da Economia Portuguesa.....	34
2.2 A Transformação Digital e a Indústria 4.0	41
2.3 Os Principais Desafios da Transformação Digital	44
2.4 Políticas de atuação na Transformação Digital	46
3 O Papel do Ensino Superior na Transformação Digital	48
Capítulo II – Estudo Empírico	53
1 Questões, Objetivos e Metodologia de Investigação.....	54
1.1 Questões e Objetivos de Investigação	54
1.2 Metodologia de investigação.....	55
1.3 Processo de recolha dos dados	57
1.3.1 Entrevistas.....	57
1.3.2 Questionários	59
Capítulo III – Discussão dos Resultados	62
1 Análise das Entrevistas	63
1.1 Perceção	63
1.2 Motivações e Desafios	64
1.3 Participação	68
1.4 Competências	71

1.5	Formação.....	75
1.6	Contributo.....	78
1.7	Expectativas	80
2	Análise dos Questionários	83
2.1	Interpretação dos Resultados.....	83
2.2	Relação das Variáveis	89
3	Triangulação de dados	95
3.1	Motivações e Desafios	95
3.2	Competências e Participação.....	96
3.3	Contributo.....	97
Capítulo IV – CONCLUSÃO		99
	Conclusão.....	100
Referências bibliográficas.....		104
Apêndices.....		114
	Apêndice I – Publicações.....	115
	Apêndice II – Objetivos por secções e Guião das entrevistas por perfis.....	116
	Apêndice III – Lista das Entrevistas Realizadas.....	120
	Apêndice IV - Entrevista Eng. ^a Elizabete Santos	121
	Apêndice V - Entrevista Eng. ^a Paula Megre.....	123
	Apêndice VI - Entrevista Eng. ^o Luís Braga	124
	Apêndice VII - Entrevista Eng. ^o Luís Pedro Mota	126
	Apêndice VIII - Entrevista Eng. ^o Manuel Reis.....	128
	Apêndice IX - Entrevista Eng. ^o Paulo da Custódia.....	130
	Apêndice X - Entrevista Eng. ^o Rui Humberto Pereira.....	132
	Apêndice XI - Entrevista Professora Doutora Ana Maria Madureira.....	135
	Apêndice XII - Entrevista Professor Doutor Firmino Oliveira da Silva.....	137
	Apêndice XIII - Entrevista Professor Doutor Manuel Moreira da Silva	141

Apêndice XIV – Formulário dos Questionários 147

Índice de Figuras

Figura 1 - Vagas fixadas na 1ª fase pelas instituições de ensino superior para o concurso nacional de acesso de 2018.....	24
Figura 2 - Vagas iniciais por área de educação e formação	25
Figura 3 - Vagas iniciais por distrito e área.....	26
Figura 4 - Candidaturas por distrito ou região autónoma.....	27
Figura 5 - Candidaturas por unidades académicas	29
Figura 6 - Nº de Empresas por atividade e localização geográfica	36
Figura 7 - Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional 2018.....	37
Figura 8 - Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional 2018.....	38
Figura 9 - Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional 2018.....	39
Figura 10 - Taxa de desemprego por nível de escolaridade	40
Figura 11 - Grau de importância para adquirir novas competências para acompanhar o processo de transformação digital	87
Figura 12 - Sente que o Ensino Superior lhe deu as ferramentas necessárias para as exigências do mercado de trabalho ao nível dos processos de transformação digital....	87
Figura 13 - Projetos de inovação e desenvolvimento	88

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Análise SWOT (Pontos Fortes e Fracos)	32
Tabela 2 - Análise SWOT (Oportunidades e Ameaças).....	32
Tabela 3 - Objetivos das entrevistas por secção	57
Tabela 4 - Objetivos dos questionários por secção.....	60
Tabela 5 - Caracterização da amostra.....	84
Tabela 6 - Principais motivações para implementação da transformação digital.....	85
Tabela 7 - Principais desafios da transformação digital	85
Tabela 8 - Principais vantagens da transformação digital no posto de trabalho.....	86
Tabela 9 - Principais desvantagens da transformação digital no posto de trabalho	86
Tabela 10 - Recursos do ensino superior que considera que sejam relevantes para o desenvolvimento digital regional.....	88
Tabela 11 - Principais efeitos que as IES podem ter na região onde se encontram	89
Tabela 12 - Principais motivações para implementação da transformação digital comparadas por habilitação literária.....	89
Tabela 13 - Principais desafios da transformação digital comparados por habilitação literária.....	90
Tabela 14 - Principais vantagens da transformação digital no posto de trabalho comparadas por habilitação literária.....	90
Tabela 15 - Principais desvantagens da transformação digital no posto de trabalho comparadas por habilitação literária.....	91
Tabela 16 - Recursos do ensino superior que considera que sejam relevantes para o desenvolvimento digital regional comparados por habilitação literária.....	91
Tabela 17 - Principais efeitos que as IES podem ter na região onde se encontram comparados por habilitação literária.....	91
Tabela 18 - Principais motivações para implementação da transformação digital comparadas pelo tempo de trabalho no setor.....	92
Tabela 19 - Principais desafios da transformação digital comparados pelo tempo de trabalho no setor	92
Tabela 20 - Principais vantagens da transformação digital no posto de trabalho comparadas pelo tempo de trabalho no setor.....	93
Tabela 21 - Principais desvantagens da transformação digital no posto de trabalho comparadas pelo tempo de trabalho no setor.....	93

Tabela 22 - Recursos do ensino superior que considera que sejam relevantes para o desenvolvimento digital regional comparados pelo tempo de trabalho no setor..... 94

Tabela 23 - Principais efeitos que as IES podem ter na região onde se encontram comparados pelo tempo de trabalho no setor 94

Lista de abreviaturas

A3ES – Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior

AAAISEP – Associação de Antigos Alunos ISEP

CET – Curso de Especialização Tecnológica

CCISP – Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos

ECTS – *European Credit Transfer System*

EHEA – *European Higher Education Area*

ENQA – *European Association for Quality Assurance in Higher Education*

EQAR – *European Quality Assurance Register for Higher Education*

ESE – Escola Superior de Educação

ESHT – Escola Superior de Hotelaria e Turismo

ESMAD – Escola Superior de Media Artes e Design

ESMAE – Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo

ESS – Escola Superior de Saúde

ESTG – Escola Superior de Tecnologia e Gestão

FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia

HEIs – *Higher Education Institutions*

IA – Inteligência Artificial

I&D – Investigação e Desenvolvimento

IOT – *Internet of Things*

ISCAP – Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto

IEEE – *Institute of Electrical and Electronics Engineers*

IES – Instituições de Ensino Superior

ISEP – Instituto Superior de Engenharia do Porto

OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico

PIB – Produto Interno Bruto

PME – Pequenas e Médias Empresas

RSC – Responsabilidade Social Corporativa

SIGaQ – Sistema Interno de Garantia da Qualidade

SWOT – *Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*

TESP – Técnico Superior Profissional

TIC – Tecnologias da Informação e da Comunicação

UE – União Europeia

UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura

Introdução

Nos últimos anos, assistimos a mudanças no ensino superior Português, nomeadamente, a implementação do Processo de Bolonha e a aprovação de um novo regime jurídico para as Instituições de Ensino Superior (IES) (Machado-Taylor et al., 2017).

A globalização e a internacionalização económica que se fez notar nos últimos anos, deve-se essencialmente, à crescente interdependência política, económica e financeira das relações entre diferentes países (Staub, 2019). A criação de empresas multinacionais, o crescimento dos mercados financeiros e a evolução tecnológica, aumentaram o campo de atuação dos agentes económicos e da informação financeira (Archer-Brown & Kietzmann, 2018). A participação das empresas em iniciativas de transformação digital, influencia de forma significativa as expectativas dos *stakeholders* sobre as organizações (Paschen et al., 2020), e melhora o posicionamento económico das empresas e aumenta o interesse dos *stakeholders* (Guinan et al., 2019).

O rápido desenvolvimento da inovação tecnológica, nomeadamente o crescimento da internet, transformou o mundo dos negócios e as economias (Ribeiro et al., 2019). Com a tecnologia digital, podemos melhorar o atendimento ao cliente e reduzir custos (Crittenden et al., 2019). A maior confiança do consumidor, fez com que o comércio eletrónico (*e-commerce*) se expandisse de forma notável e se tornasse num dos principais responsáveis pela globalização dos negócios (Ribeiro et al., 2019).

A Transformação Digital é um processo de gestão de negócio, que as empresas devem ter em conta, para tirarem o máximo partido do seu contributo para a sociedade, para a economia e para o ambiente (Tiwari & Khan, 2020). A gestão do impacto das suas atividades, aliada às suas responsabilidades e preocupações sociais, reverte vantagens a seu favor e minimiza as suas fragilidades (Mergel et al., 2019).

No entanto, a Transformação Digital é um fenómeno multifacetado, que tem aspetos e implicações diferentes, para diferentes organizações (Tekic & Koroteev, 2019). Para assegurar o desenvolvimento dos negócios e acrescentar valor, as tecnologias digitais têm sido integradas no seio das organizações, com o objetivo de melhorar os seus produtos e serviços (Digital, 2018; Mushore & Kyobe, 2019). A inovação da produção e dos processos de negócio, a implementação de máquinas e aparelhos inteligentes, oferece inúmeros benefícios de produtividade na produção, na eficiência dos recursos e na

redução dos desperdícios (Ghobakhloo, 2020). O mundo tem assistido à 4ª revolução industrial (Ghobakhloo, 2020), mas a importância da Indústria 4.0, não é exceção para o desenvolvimento da contabilidade e da gestão nas empresas. Nomeadamente, na comunicação eletrónica de dados comerciais e financeiros, que permite às empresas gerar e reportar informação diretamente (Stanciu et al., 2020). Schmidt et al. (2020) defende que a inteligência artificial (IA) é um avanço tecnológico que, aliado à tecnologia industrial, pode trazer inúmeros benefícios às empresas. Stanciu et al. (2020), acrescenta ainda, que a IA é também parte integrante dos serviços bancários, nomeadamente, na prevenção de crimes e fraude.

Como em todas as outras fases, a Indústria 4.0 traz mudanças sociais e culturais para além da evolução tecnológica. Neste contexto, uma das motivações deste estudo de investigação, é perceber de que forma a Transformação Digital tem implicações no desenvolvimento da sociedade, na atividade das empresas e das Instituições de Ensino Superior (IES), e de como estes componentes sistémicos se interligam.

Com as novas tendências, bem como, com as novas competências exigidas pelo mercado de trabalho (Sallati et al., 2019), as empresas e as IES viram a necessidade de formar as pessoas com competências digitais e conhecimentos básicos de programação (A. Kaplan & Haenlein, 2020). Para além da capacidade de inovação do país e da crescente preocupação com a qualidade do ensino (Cerdeira et al., 2019), também é preciso, desenvolver estratégias para responder às enormes mudanças e tendências da sociedade (Machado-Taylor et al., 2017).

A competitividade no ensino superior tem vindo a crescer entre Instituições e Países e as universidades europeias têm alterado os seus métodos de ensino (López-Fernández et al., 2020), para prepararem profissionais cada vez mais qualificados nas diferentes áreas de conhecimento (Martins et al., 2018).

Tendo em conta, os desafios atuais que o ensino superior enfrenta, o principal objetivo deste estudo, é identificar a influência que as IES desempenham no desenvolvimento digital das regiões, especialmente dos Institutos Politécnicos Públicos da Área Metropolitana do Porto.

A metodologia adotada para responder aos objetivos deste estudo e questões de investigação formuladas, foi um estudo exploratório, com recurso a entrevistas

semiestruturadas e questionários. Foram realizadas 10 entrevistas e recolhidas 37 respostas aos questionários.

A análise das entrevistas e os resultados obtidos nos questionários, permitiram verificar a influência positiva das IES no desenvolvimento digital das regiões da Área Metropolitana do Porto. Assim como, identificar as motivações que levam as empresas a adotarem a transformação digital, as competências necessárias para responder às novas exigências do mercado de trabalho e a estratégia adotada pelas IES para acompanhar a evolução digital da sociedade.

Este trabalho está organizado em quatro capítulos. No presente capítulo procedeu-se ao enquadramento do tema e identificação do problema, bem como, uma síntese de como o processo de investigação foi organizado. No primeiro capítulo encontra-se a revisão de literatura, que desenvolve o conceito de ensino superior, da transformação digital e aborda o papel do ensino superior na transformação digital. O segundo capítulo apresenta o estudo de investigação, identifica o problema, as questões de investigação e a metodologia para a sua resolução. O terceiro capítulo apresenta os resultados obtidos, resultantes da recolha de dados empíricos das entrevistas e questionários. Por último, o quarto capítulo, apresenta as conclusões do estudo e as suas limitações, assim como, a expectativa de trabalhos futuros, relacionados com a influência da Indústria 4.0 na Contabilidade.

CAPÍTULO I – REVISÃO DE LITERATURA

1 O Ensino Superior Português

A Educação é um direito universal, que desempenha um papel fundamental no desenvolvimento humano e ajuda os indivíduos a desenvolverem a sua personalidade (Silva et al., 2019). Nos últimos anos, Portugal tem tomado medidas para responder à necessidade de dotar o país de mão de obra qualificada e de se aproximar dos níveis de desenvolvimento dos países mais desenvolvidos da Europa (Cerdeira et al., 2019). Historicamente o Ensino Superior desempenhou um papel importante na construção das nações, forneceu os estados com mão de obra altamente qualificada e contribuiu para o desenvolvimento da investigação nacional, da economia e da sociedade (Avila, 2009). Hoje em dia, as IES têm a necessidade de angariar recursos externos e fornecer formação e investigação de qualidade, devido à diminuição dos recursos públicos e ao aumento da competitividade local e global (Wolszczak-Derlacz, 2017).

1.1 O Ensino Superior Português na atualidade

As IES têm como missão a educação, a investigação e a transferência de conhecimento para a sociedade (Martins et al., 2018). O seu campo de atuação é influenciado por tendências globais, como a obrigatoriedade de prestação de contas, o reduzido apoio financeiro e o progresso científico (Machado-Taylor et al., 2017).

Em Portugal, a missão do Ensino Superior é a qualificação dos estudantes, através da produção científica, tecnológica, cultural e artística do conhecimento, para uma formação de referência internacional (Lei nº 46/86, de 10 de outubro). Está também, previsto no Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (Lei nº 62/2007, de 10 de setembro), que os estabelecimentos de ensino superior devem estimular a formação profissional e a mobilidade dos estudantes e diplomados, assim como, valorizar a atividade científica dos investigadores, docentes e colaboradores. O Ensino Superior goza ainda, de autonomia científica, pedagógica, cultural e disciplinar. As IES devem ter capacidade para programar as atividades científicas e culturais, definir a investigação, elaborar os planos de estudos e objetivos das unidades curriculares, estabelecer os métodos de ensino e de avaliação de conhecimentos, e punir as infrações praticadas por docentes, investigadores, estudantes e funcionários (Lei nº 62/2007, de 10 de setembro). Em Portugal as IES organizam-se num sistema binário, integram o ensino universitário e

o ensino politécnico, podem ser públicas ou privadas, e devem assegurar o acesso a todos os cidadãos que cumpram os requisitos e as condições de admissão ao ensino superior (Lei nº 62/2007, de 10 de setembro). Os Institutos Politécnicos surgiram para expandir o Ensino Superior no País, foram localizados onde não havia universidades e sua oferta formativa foi projetada para responder às necessidades do mercado de trabalho nas regiões (Machado-Taylor et al., 2017). Por definição, o ensino universitário deve ser orientado para a investigação e criação do saber, assegurar a preparação científica e cultural, proporcionar formação técnica e habilitações para o exercício da atividade profissional e cultural, desenvolver capacidades de conceção, inovação e análise crítica. O ensino politécnico deve ser orientado para a investigação aplicada e desenvolvimento, para a solução de problemas concretos, proporcionar formação cultural e técnica de nível superior, desenvolver capacidades de inovação e análise crítica e lecionar conhecimentos científicos teóricos e práticos para o exercício das atividades profissionais (Lei nº 49/2005, de 30 de agosto).

A Responsabilidade Social Corporativa (RSC) é uma tendência global que se tornou cada vez mais importante numa perspetiva económica, social e ambiental, em todos os setores e em todos os tipos de organização (Asrar-ul-Haq et al., 2017). A RSC é a responsabilidade das organizações pelo impacto que as suas atividades têm na sociedade e no ambiente (ISO, 2014). As organizações devem ser socialmente responsáveis e considerar as preocupações sociais, ambientais, éticas e de direitos humanos nas suas atividades e operações (European Commission, 2020). As iniciativas e políticas de RSC não são só adotadas por empresas, mas também por IES (Asrar-ul-Haq et al., 2017), que devem ser socialmente responsáveis por uma governação democrática, transparente e sustentável (ORSIES, 2018), e medir o impacto que as suas decisões têm na comunidade (Leal Filho et al., 2019). O comportamento transparente e ético das organizações, contribui para o desenvolvimento sustentável económico, que por sua vez, promove a saúde e a justiça da sociedade, inclui as expectativas dos *stakeholders* e dos mercados (ISO, 2014). As IES exercem influências significativas no desenvolvimento sustentável das regiões em que atuam (Leal Filho et al., 2019) e contribuem para o desenvolvimento económico e social regional (Peer & Penker, 2016).

Com o objetivo de aumentar a competitividade do Ensino Superior no espaço Europeu, Portugal adotou em 1999 a Declaração de Bolonha, juntamente com mais 28 estados membros (Decreto-lei nº 42/2005, de 22 de fevereiro). O Processo de Bolonha foi

iniciado em 2005 e introduziu várias alterações na organização do ensino superior, como a implementação do sistema de créditos curriculares nos ciclos de estudos, *European Credit Transfer System* (ECTS), as regras para os processos de mobilidade de estudantes e a organização do sistema de ensino superior em três ciclos de estudos, os graus académicos de licenciados, mestre e doutor (Dotta et al., 2019).

A Declaração de Bolonha promove a *European Higher Education Area* (EHEA) e introduz o critério de eficiência na gestão das IES, com o objetivo de melhorar a performance dos estabelecimentos de ensino superior na Europa e torná-los mais competitivos internacionalmente (Martínez-Campillo & Fernández-Santos, 2019). O critério de eficiência é particularmente importante para as IES públicas, especialmente num contexto de crise, porque exige que as IES sejam mais produtivas e eficientes na gestão dos recursos públicos e na prestação de contas (Carrington et al., 2018). Em Portugal a evolução do ensino superior e da investigação têm sido acompanhadas por políticas de financiamento muito restritas, o financiamento do ensino superior público tem sofrido um sucessivo desinvestimento dos governos (Cerdeira et al., 2019). Uma das principais preocupações dos tomadores de decisão é a necessidade de alcançar uma gestão mais eficiente nas IES públicas, para melhorar a sua competitividade (Martínez-Campillo & Fernández-Santos, 2019). Contudo, na proposta de orçamento do estado para 2020, o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor (14 de janeiro de 2020) reforçou a “estratégia de modernização, qualificação e diversificação do ensino superior, com um aumento da dotação inicial de cerca de 55 milhões de euros, face a 2019”, o ministro referiu ainda, que pretende que Portugal atinja “um posicionamento de liderança” até 2030 no contexto europeu (República Portuguesa, 2020).

O Ensino Superior deve responder às novas necessidades de educação e formação ao longo da vida (Ambrósio et al., 2014). Desde 1972 que o termo *lifelong learning*, tem sido mencionado como uma ferramenta para o mercado global (Chen & Liu, 2019), que abrange todas as atividades de aprendizagem realizadas ao longo da vida, com o objetivo de melhorar os conhecimentos e desenvolver competências, numa perspetiva de realização pessoal e profissional (Vanderkooy et al., 2019). A *lifelong learning* pode ser formal ou informal, é um processo de consciência individual e a sua motivação cria oportunidades e condições favoráveis para mudanças profissionais (Carlson, 2019). As IES devem estar preparadas para expandir as suas atividades, rever os seus objetivos e

prioridades, particularmente os métodos e as estruturas de avaliação e qualificação, e receber novos públicos com características diferentes (Ambrósio et al., 2014).

Em Portugal, assim como em vários países da Europa, a garantia de qualidade do ensino superior tornou-se uma política de grande visibilidade com a implementação do Processo de Bolonha (Sin et al., 2017). O crescimento das agências de acreditação e de mecanismos semelhantes, como os rankings ou as classificações, assim como, a acreditação de programas, tem sido uma preocupação das IES, devido à falta de confiança na capacidade das organizações em garantir a sua qualidade (Tavares et al., 2016). As normas e diretrizes europeias de garantia da qualidade na EHEA, prestam assistência e orientação às IES para o desenvolvimento dos seus próprios sistemas de garantia da qualidade interna e externa, assim como, para contribuir para um quadro de referência comum (Manatos & Huisman, 2020).

Em 2007 foi aprovado o Regime Jurídico da Avaliação do Ensino Superior e publicada a lei (Lei nº 369/2007, de 5 de novembro) que institui a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), para avaliar e acreditar as IES, com o objetivo de garantir a qualidade do ensino superior e a sua inserção no sistema Europeu (A3ES, 2020). O Regime Jurídico prevê ainda, a avaliação periódica da A3ES, que se realiza de cinco em cinco anos por uma comissão internacional, a Agência foi avaliada em 2014 e 2019 com resultados positivos (A3ES, 2020).

Os princípios preconizados por Bolonha foram totalmente implementados em Portugal no ano letivo 2009/2010 (DGES, 2020). Em 2014, foi criado um ciclo de estudos, o Curso Técnico Superior Profissional (TESP), curso não conferente de grau académico e que corresponde ao ciclo de estudos curto previsto no Quadro de Qualificações do Espaço Europeu do Ensino Superior (DGES, 2020). Nas últimas décadas houve uma elevada procura do ensino superior, principalmente dos alunos que transitam do ensino secundário diretamente para o ensino superior (Araújo et al., 2015). As taxas de conclusão do ensino superior têm vindo a aumentar de forma contínua e significativa, à exceção do período da recessão económica de 2008 a 2013 (Cerdeira et al., 2019). A implementação da escolaridade obrigatória para o 12º ano, refletiu o aumento da procura do ensino superior (Dotta et al., 2019) e observou-se ainda, uma maior diversidade de capacidades, motivações e expectativas futuras dos estudantes (Araújo et al., 2015).

No ensino superior politécnico o grau de licenciado tem 180 créditos e uma duração de 6 semestres, no ensino universitário o ciclo de estudos pode ter 180 ou 240 créditos, com duração entre 6 e 8 semestres, de acordo com as áreas de formação (Decreto-Lei nº 74/2006 de 24 de março), por exemplo o curso universitário de Direito, tem uma duração de 4 anos. Existem ainda, cursos superiores regulamentados com base nas normas europeias, como Arquitetura, Ciências Farmacêuticas, Ciências Militares, Enfermagem, formação de Professores, Medicina, Tecnologias da Saúde e Terapêuticas não Convencionais (DGES, 2020). A regulamentação tem como objetivo reconhecer a qualificação profissional e o acesso a uma profissão regulamentada entre os estados membros (Diretiva 2005/36/CE de 7 de setembro de 2005). As candidaturas de acesso ao ensino superior público são organizadas pela Direção Geral de Ensino Superior (DGES) e as candidaturas ao ensino superior privado são da responsabilidade da própria instituição (Dotta et al., 2019). O estado financia apenas o grau de licenciatura, com a exceção de alguns cursos em que o mestrado é integrado (Cerdeira et al., 2019).

Em Portugal existem 183 instituições de ensino superior público e 104 instituições privadas. Destas, 123 são universidades e 164 são institutos politécnicos (PORDATA, 2020). No total há mais de cinco mil cursos disponíveis, que compreendem os três ciclos de estudos e a formação especializada, sendo que a maior oferta é do ensino público universitário (Figura 1).

Figura 1 - Vagas fixadas na 1ª fase pelas instituições de ensino superior para o concurso nacional de acesso de 2018

Fonte (DGES, 2018)

A oferta formativa está dividida por áreas, Educação, Artes e Humanidades, Ciências Sociais, Comércio e Direito, Ciências, Matemática e Informática, Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção, Agricultura, Saúde e Proteção Social e Serviços (Figura 2).

Figura 2 - Vagas iniciais por área de educação e formação

Fonte (DGES, 2018)

A oferta formativa está dependente das exigências das conjunturas sociais, económicas, políticas e surge muitas vezes para dar resposta às necessidades regionais ou setores empresariais carentes de determinadas especializações, está ainda, relacionada com a procura do mercado de trabalho e as taxas de empregabilidade dos cursos definem a sua continuidade (Urbano, 2011). Como podemos observar na figura seguinte, os distritos que apresentam mais oferta em Portugal são Lisboa, Porto e Coimbra, seguidos de Braga e Aveiro. Os que têm menor oferta são Beja, Portalegre e Guarda. As principais áreas de formação são as Ciências Sociais, as Engenharias, as Indústrias Transformadoras e a Construção, alguns distritos, destacam ainda, a oferta em Saúde e Proteção Social, nomeadamente, Lisboa, Porto e Coimbra. As áreas com menor dimensão de oferta formativa no território nacional, são a Agricultura e a Educação (Figura 3).

Figura 3 - Vagas iniciais por distrito e área

Fonte (DGES, 2018)

Em 2019, o concurso público registou um aumento no número de candidatos face ao ano anterior, na 1ª fase foram registadas 52 463 mil candidaturas (DGES, 2020) e devido à contínua exigência de qualificações superiores pelo mercado, nos últimos anos verificou-se também, um aumento significativo no prosseguimento do ciclo de estudos pelos estudantes, após a conclusão do 1º ciclo (Cerdeira et al., 2019). No ano letivo 2018/2019, os distritos que apresentam maior crescimento no número de candidaturas em termos gerais e por subsistema, são Lisboa, Porto, Braga e Coimbra (Figura 4). A procura consoante as regiões revela que não existe grande mobilidade de estudantes para além das unidades de ensino centrais (Urbano, 2011).

Figura 4 - Candidaturas por distrito ou região autónoma

Fonte (DGES, 2018)

Neste contexto, importa referir que as IES devem adaptar-se à sociedade e definir estratégias e objetivos, para encontrar formas inovadoras de responder às necessidades e exigências dos *stakeholders* e de toda a comunidade académica (P.PORTO, 2019). Devem criar e transferir conhecimento para a sociedade, melhorar a comunicação, especialmente, com os agentes internos da Instituição, os docentes, os colaboradores e os estudantes. Devem ainda, utilizar as melhores práticas de gestão estratégica para gerir os recursos disponíveis com transparência e alargar o conceito de comunidade a *stakeholders* externos com interesse na responsabilidade social e na internacionalização (P.PORTO, 2019).

1.2 Breve Caracterização do Politécnico do Porto

Em Portugal, a rede de ensino superior politécnico desempenha um papel importante de desenvolvimento regional, através da formação de técnicos em áreas científicas e económicas de cada região (Urbano, 2011). O ensino politécnico consolidou-se na década de 1990 e tem tido uma procura crescente (Dotta et al., 2019).

De acordo com o artigo 7º, nº 1, do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (Lei nº 62/2007, de 10 de setembro), os institutos politécnicos, “(...) são instituições de alto nível orientadas para a criação, transmissão e difusão da cultura e do saber de natureza profissional, através da articulação do estudo, do ensino, da investigação orientada e do desenvolvimento experimental.”, que conferem os graus de Licenciado e de Mestre. O ensino superior politécnico integra apenas o 1º e 2º ciclo e formação especializada, ao contrário do ensino universitário não confere o grau académico de Doutor. Para o ensino universitário espera-se o desenvolvimento da capacidade conceptual e para o ensino politécnico a capacidade pragmática (Urbano, 2011).

O Ensino Superior Politécnico Público organiza-se por Institutos, Escolas Politécnicas e Escolas de Ensino Politécnico integradas em Universidades (CCISP, 2020). A rede pública contempla 15 Politécnicos, 5 escolas Politécnicas e 7 Escolas de ensino Politécnico integradas em Universidades. O Ensino Superior Politécnico Público está distribuído por 15 distritos do território nacional e pelas regiões autónomas dos Açores e da Madeira (CCISP, 2020).

O atual estatuto do CCISP está regulado no Decreto-Lei nº 343/93, de 1 de outubro de 1993 e tem como competências a coordenação e representação dos Institutos Superiores Politécnicos Públicos, bem como, das escolas não integradas e da universidade de Aveiro, do Algarve, dos Açores e da Madeira (CCISP, 2020). O Conselho deve colaborar na formulação de políticas nacionais de educação, ciência e cultura, contribuir para o desenvolvimento do ensino superior e da investigação e fomentar relações com organizações internacionais (Decreto-Lei, nº343/93, de 1 de outubro). O CCISP participa em projetos públicos e privados com outras entidades, como por exemplo a parceria com a Google na criação do Atelier Digital, e tem como objetivo a harmonização e a cooperação entre os Institutos Politécnicos (CCISP, 2020).

Em 1985 foi fundado o Instituto Politécnico do Porto, integrando inicialmente as a Escola Superior de Educação (ESE) e a Escola Superior de Música atualmente designada de Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE). Posteriormente, em 1988, dá-se a integração do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto (ISCAP) e do Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP), institutos que passaram para o subsistema politécnico. Ultimamente, em 1999, juntou-se a Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG), em 2004, a Escola Superior de Saúde (ESS) e, em 2016, a Escola Superior de Media Artes e Design (ESMAD) e a Escola Superior de Hotelaria e Turismo (ESHT) (P.PORTO, 2020).

Assim, o Politécnico do Porto integra 8 institutos públicos distribuídos por três campi, 24 centros de investigação, 56 licenciaturas, 62 mestrados, uma variedade de formação especializada e mais de 18 mil alunos (P.PORTO, 2020). Os alunos têm ainda disponíveis dois doutoramentos nas áreas da Biotecnologia e Educação, em virtude de parecerias realizadas com universidades de Salamanca, Santiago de Compostela e de Vigo, dando preferência às estratégias de internacionalização (P.PORTO, 2020). No ano letivo 2018/2019, colocados o Politécnico do Porto recebeu 16 250 mil candidaturas, dos quais 2 896 mil candidatos foram, com uma nota média de 14,76 valores (P.PORTO, 2020). Na figura seguinte podemos observar a evolução do número de candidaturas pelas diferentes unidades académicas (Figura 5).

Figura 5 - Candidaturas por unidades académicas

Fonte (P.PORTO, 2020)

O Politécnico do Porto é uma instituição que promove a formação de excelência profissional, científica, técnica e artística de cidadãos, através do desenvolvimento da investigação, da transmissão de conhecimentos tecnológicos, da cultura, da sustentabilidade regional, num contexto internacional (P.PORTO, 2020). Para garantir a qualidade do ensino superior e o cumprimento das políticas nacionais e internacionais, o Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGaQ) do Politécnico do Porto, definiu o Manual da Qualidade, que abrange todos os sistemas da qualidade das diferentes unidades académicas (P.PORTO, 2017). O Manual da Qualidade foi construído com base nos objetivos definidos pelo Regime Jurídico de Avaliação do Ensino Superior (Lei nº 38/2007, de 16 de agosto) e com base nas normas definidas pelas agências A3ES, ENQA, EQAR e outras agências de acreditação internacionais, regula a organização do SIGaQ e as responsabilidades dos órgãos de gestão. O Sistema promove a implementação de mecanismos e políticas de melhoria contínua da qualidade, para apoiar e desenvolver a estratégia institucional a nível nacional e internacional (P.PORTO, 2017).

Como referido anteriormente, o Politécnico do Porto dispõe de 24 centros e grupos de investigação científica de referência, reconhecidos pela Fundação para Ciência e Tecnologia (FCT) e integrados em laboratórios associados e outras unidades de investigação (P.PORTO, 2020). A nível internacional, o Politécnico do Porto é reconhecido pela sua interação com o mundo do trabalho, pela sua forte orientação para o ensino em contextos reais e pelo desenvolvimento de competências transversais, do empreendedorismo e da cultura. Participa em vários projetos de liderança europeus e intercontinentais, desde os EUA, à América Latina, África ou Ásia, em diversas áreas de conhecimento e altamente competitivas, como a biotecnologia, a energia e a tecnologia. São exemplos, o projeto *3P's*, que foi atribuído a Portugal pelo *European Research Council*, e que envolve nanomateriais e biossensores para detetar o cancro. O projeto europeu *P-SOCRATES*, que integra uma estrutura de software paralela. O *DREAM-GO*, um projeto na área das Redes Elétricas Inteligentes. O programa *Horizon 2020* da EU, o projeto *GMOSensor* no Brasil e na Argentina, na área dos biossensores para o ambiente e alimentação, e o projeto *VISIR+*, para a construção de uma rede de laboratórios remotos (P.PORTO, 2020).

1.3 Análise SWOT do Ensino Superior

A competitividade no ensino superior tem vindo a crescer entre Instituições e Países, assim como a mobilidade internacional. As universidades europeias têm alterado os seus métodos de ensino e aprendizagem para métodos mais ativos e interativos, que estimulam a motivação e a criatividade dos estudantes (López-Fernández et al., 2020). Estar no mercado depende da capacidade competitiva e as IES gerem os seus recursos para se posicionarem de forma proativa às oportunidades e ameaças (Machado-Taylor et al., 2017). A internacionalização da importância da qualidade, a crescente oferta do ensino superior, os *stakeholders*, os rankings internacionais e o desejo de garantia de empregabilidade para os diplomados, são desafios que exigem a acreditação das IES (Staub, 2019).

Os sistemas de ensino superior públicos dos países da Europa do Sul, como Portugal, Itália, Espanha e Grécia, são considerados mais frágeis que os sistemas dos países da Europa Central e do Norte, porque não se adaptaram tão rapidamente ao contexto global do ensino superior (Skrbinjek et al., 2018). Um estudo revelou que as IES europeias são muito mais eficientes a nível local, do que a nível global, revelou também, que quando a fonte da receita é o financiamento do governo, a eficiência técnica diminui, enquanto que nos EUA o seu impacto é insignificante (Wolszczak-Derlacz, 2017). As principais fraquezas dos sistemas de ensino superior têm sido a falta de concorrência entre as IES, a falta de desempenho no ensino e na investigação, o subfinanciamento do governo, o baixo nível de autonomia organizacional das IES e a limitada capacidade estratégica, as baixas qualificações dos colaboradores e a incompatibilidade entre o ensino superior e as exigências do mercado de trabalho (Martínez-Campillo & Fernández-Santos, 2019).

Com base no referido anteriormente e no contexto atual do ensino superior, propomos a apresentação de uma Análise *Swot*, com as principais ameaças e oportunidades, pontos fortes e fracos, do ambiente externo e interno dos estabelecimentos de ensino superior (Tabela 1 e 2).

Tabela 1 - Análise SWOT (Pontos Fortes e Fracos)

Nota: Criada pela autora com base em (Comissão Setorial para a Educação e Formação et al., 2015; P.PORTO, 2019)

Pontos Fortes	Pontos Fracos
Reconhecimento internacional da qualidade das IES (Staub, 2019)	Reforçar a qualificação do corpo docente e a mobilidade entre instituições (Machado-Taylor et al., 2017)
Qualidade dos recursos (Lašáková et al., 2017)	Reduzido apoio financeiro (Lašáková et al., 2017)
Investigação (Cerdeira et al., 2019)	Duplicação da oferta formativa entre instituições (Staub, 2019)
Prestígio/Qualidade/Reconhecimento da habilitação dos diplomados (Staub, 2019)	Qualidade da comunicação (Pinho et al., 2020)
Crescente participação em projetos e criação de parcerias nacionais e internacionais (López-Fernández et al., 2020)	Número reduzido de investigadores a tempo integral e fraca investigação multidisciplinar (Martínez-Campillo & Fernández-Santos, 2019)
Cooperação com <i>stakeholders</i> e o setor empresarial (Sallati et al., 2019)	Nível baixo de <i>e-learning</i> (Tsai et al., 2020)

Tabela 2 - Análise SWOT (Oportunidades e Ameaças)

Nota: Criada pela autora com base em (Comissão Setorial para a Educação e Formação et al., 2015; P.PORTO, 2019)

Oportunidades	Ameaças
Internacionalização e globalização (Lašáková et al., 2017)	Problemas relacionados com a evolução demográfica e o contexto económico (Leal Filho et al., 2019; Peer & Penker, 2016)
Formação ao longo da vida (A. Kaplan & Haenlein, 2020)	Instabilidade financeira da UE (Wolszczak-Derlacz, 2017)
Inovação tecnológica (Pinho et al., 2020)	Rankings internacionais (Tsai et al., 2020)
Diversidade da oferta formativa (Ambrósio et al., 2014)	Redução contínua do financiamento público e obrigatoriedade de prestação de contas (Machado-Taylor et al., 2017; Wolszczak-Derlacz, 2017)
Novos métodos de ensino (Sallati et al., 2019)	Falta de cooperação entre as IES (Tsai et al., 2020)
Rede <i>Alumni</i> (Sallati et al., 2019)	Crítérios das entidades reguladoras (Staub, 2019)
Valorização da transmissão de conhecimento para a sociedade (Pinho et al., 2020)	Expectativas profissionais e exigências do mercado de trabalho (Ambrósio et al., 2014)

As IES atravessam profundos desafios, são expostas a grandes questões de qualidade, à pressão da responsabilidade de prestação de contas e ao impacto dos cortes de financiamento (Machado-Taylor et al., 2017). O investimento das IES é importante para melhorar o desempenho dos docentes e dos alunos, e para desenvolver o processo de inovação do ensino superior (Caliari et al., 2017). A capacidade de inovação do país e a melhoria da qualidade de ensino exigem o desenvolvimento da investigação científica (Cerdeira et al., 2019), e é preciso desenvolver estratégias para responder às enormes mudanças e tendências da sociedade (Machado-Taylor et al., 2017). Nomeadamente, assegurar o apoio ao ensino superior, o financiamento da I&D e a transferência de conhecimento e de valor acrescentado para a sociedade, participar em projetos de áreas de investigação com elevado valor económico e interesse global, potenciar a inovação, promover a excelência da investigação e contratar pessoas altamente qualificadas (P.PORTO, 2019).

As limitações do financiamento público após a crise financeira de 2008, juntamente com os desafios da globalização, da mudança demográfica e da inovação tecnológica, aumentaram a importância da qualidade das IES (Martínez-Campillo & Fernández-Santos, 2019). Os benefícios económicos da qualidade de ensino e do investimento na educação têm sido visíveis nas últimas décadas, principalmente no retorno salarial dos diplomados nas áreas das Ciências de Engenharia, Matemática e Tecnologia (Veiga et al., 2019).

Neste sentido, na próxima secção iremos abordar o contexto económico atual do país e a importância da inovação e da transformação digital para a sociedade.

2 A Economia Portuguesa e a Transformação Digital

Nos últimos anos a sociedade tem vivido em constante novidade e inovação tecnológica, a um ritmo alucinante, devido à transformação digital, que nas últimas décadas tem mudado o mundo (WEF, 2020). Na realidade, a Transformação Digital tornou-se um tópico de investigação multidisciplinar, transversal a toda a comunidade científica, como recursos humanos, marketing, processos financeiros e inovação (Durão et al., 2019). A Transformação Digital é muito mais que a mera inovação dos serviços e processos (Mergel et al., 2019). Envolve alterações fundamentais nos procedimentos e na capacidade organizacional (Durão et al., 2019), e nas bases de conhecimento dos negócios, que passam a estar assentes em bases de conhecimento intangíveis (Tekic & Koroteev, 2019).

2.1 Contexto atual da Economia Portuguesa

No contexto atual de globalização e integração europeia, o crescimento económico é essencial para melhorar a qualidade de vida e resolver problemas económicos e sociais (Baneliené & Melnikas, 2020). A globalização implica alterações na organização da atividade económica e na “capacidade de sustentar indústrias que sejam globalmente competitivas” (Martins Braga et al., 2018). Na década de 1990 Michael Porter introduziu a ideia de *cluster* numa dimensão económica geográfica, para promover o crescimento e a competitividade regional (Martin & Sunley, 2011). *Clusters* são concentrações geográficas de determinadas atividades económicas, empresas e instituições (Michael E. Porter, 1998), e são determinantes para a evolução económica das regiões (Branco & Lopes, 2018). Aumentam a diversificação e inovação industrial, criam valor e oportunidades de trabalho e permitem que pequenas e médias empresas (PME) desenvolvam as suas atividades globalmente (Martins Braga et al., 2018). Em 1992 o Governo Português pediu a Porter um estudo para promover o desenvolvimento e a competitividade das empresas e indústrias Portuguesas (Gonçalves et al., 2015).

A recessão económica de 2008 a 2013, acompanhada pelas elevadas taxas de desemprego, levou o Governo a implementar novas políticas públicas e a criar condições para o desenvolvimento do investimento privado (Santos, 2015). Com a crise financeira a taxa de investimento registou valores mínimos e a recuperação tem sido lenta e abaixo dos valores médios da União Europeia (UE) (Veiga et al., 2019), no entanto, nos últimos anos os principais indicadores económicos das empresas em Portugal têm evoluído favoravelmente. O Alojamento e Restauração foi o setor com maior crescimento e o número de empresas de Comércio registou um ligeiro decréscimo (INE, 2019). As atividades de consultoria, científicas, técnicas e as atividades administrativas e de serviços, representam cerca de 25,7% do número de empresas não financeiras em Portugal, destas, verificou-se um crescimento no número de empresas com atividade de informática e de estudos de mercado (INE, 2019).

A oferta do mercado de trabalho em Portugal varia consoante as regiões e os setores de atividade que mais contribuem para a atividade económica, são o Comércio (17%), as atividades administrativas (14%) e as atividades de consultoria, científicas e técnicas (10%), a agricultura, a produção animal, a caça, a floresta e a pesca (10%), o alojamento e restauração (9%), a saúde e apoio social (8%), e a construção (7%) (INE, 2020). No Norte, há uma predominância do comércio e da agricultura. No Centro há uma predominância do comércio e na Área Metropolitana de Lisboa, das atividades administrativas, do comércio e dos serviços de consultoria. No Alentejo, a predominância é da agricultura e da produção animal, e no Algarve é do alojamento e restauração (Figura 6) (INE, 2019).

Figura 6 - N.º de Empresas por atividade e localização geográfica

Fonte (INE, 2019)

Em 2018 as exportações e importações de bens e serviços aumentaram face aos anos anteriores e registaram valores históricos nas estatísticas do Comércio Internacional de Bens, sendo que os produtos mais transacionados são máquinas e aparelhos e os principais países parceiros são Espanha, França e Alemanha (INE, 2019). A necessidade de financiamento da Administração Pública diminuiu, devido ao aumento do saldo global, acompanhado pelo crescimento das receitas fiscais e diminuição das despesas de capital (INE, 2019).

A nível nacional, o investimento em I&D tem como finalidade o desenvolvimento da tecnologia, da indústria, dos transportes, das telecomunicações, da saúde, assim como, do conhecimento em geral (DGEEC, 2020). Em 2018 a despesa total I&D ascendeu 1,36% do valor do produto interno bruto (PIB) (DGEEC, 2020). Em Portugal, as principais áreas científicas de I&D, são as ciências de engenharia e tecnologia, responsáveis por cerca de 67% da despesa nacional (Figura 7) (DGEEC, 2020). O número de pessoas ativas em I&D representou 10,5% da população em 2017 (INE, 2019).

Figura 7 - Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional 2018

Fonte (DGEEC, 2020)

Nota: Por questões de arredondamento as percentagens podem não totalizar 100%

Nos últimos anos observou-se um crescimento do papel da investigação científica no mundo empresarial (Cerdeira et al., 2019). Em 2001 as despesas com as atividades de I&D nas empresas eram cerca de 300 mil euros, atualmente, são perto de 1 milhão e meio de euros (PORDATA, 2018). Este movimento, refletiu-se não só nas empresas privadas, como nas IES, que aumentaram um investimento de cerca de 400 mil euros, para mais de 1 milhão de euros (PORDATA, 2018). Contrariamente, o Estado e as Organizações sem Fins Lucrativos, registaram uma quebra significativa e continua das despesas com as atividades de investigação (Figura 8) (PORDATA, 2018). Não obstante, o sistema científico Português continua a integrar o conjunto dos 10 sistemas científicos de crescimento mais rápidos do mundo, com uma taxa de variação média superior à dos países mais desenvolvidos, como Alemanha, Dinamarca, França, Holanda, Itália, Reino Unido, Suécia ou os EUA (Cerdeira et al., 2019).

Figura 8 - Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional 2018

Fonte (DGEEC, 2020)

Na figura seguinte podemos observar as áreas temáticas de investigação que mais evoluíram no território nacional nos últimos anos (Figura 9).

Figura 9 - Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional 2018

Fonte (DGEEC, 2020)

Quanto às Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC), verificou-se um contínuo aumento na utilização e acesso em geral pelas famílias, empresas e câmaras municipais Portuguesas (INE, 2019). Apesar do significativo investimento e do considerável desenvolvimento tecnológico, Portugal continua a apresentar baixa

competitividade na OCDE em exportações de alta tecnologia e nos indicadores de I&D (Veiga et al., 2019).

No início do ano de 2020, devido ao COVID-19, foram adotadas diversas medidas de contenção em Portugal, para impedir a propagação do vírus. Nomeadamente, o encerramento das escolas e universidades, e o encerramento de várias atividades económicas, assim como, a restrição à livre circulação de pessoas. No 1º trimestre de 2020, verificamos uma diminuição do PIB, tendo registado pela primeira vez um contributo negativo desde a recessão económica de 2013 (INE, 2020). O consumo privado, o investimento e o consumo público diminuíram, assim como, as exportações e as importações de bens e serviços. A taxa de desemprego em Portugal é cerca de 6,7% (INE, 2020), sendo que em 2019 foi registada uma taxa de 6,5% e para a população ativa com habilitações ao nível de ensino superior uma taxa de 5,3% (Figura 10) (PORDATA, 2020).

Figura 10 - Taxa de desemprego por nível de escolaridade

Fonte (PORDATA 2020)

O comportamento da atividade económica reflete os efeitos provocados pela pandemia e pelas perturbações no funcionamento normal de algumas atividades, nomeadamente, na restauração e hotelaria (INE, 2020). Para combater os danos económicos e sociais causados pelo COVID-19, é necessário estabelecer planos de recuperação, através da proteção e criação de postos de trabalho, e da concretização de

iniciativas ecológicas e digitais (Comissão Europeia, 2020). Portugal tem qualidade e eficiência governativa, tem estabilidade política e ausência de violência ou terrorismo, o indicador económico que regista maior crescimento económico, assim como, qualidade, é a educação (Veiga et al., 2019). Neste contexto, espera-se que a capacidade de gestão do País melhore com a qualidade das escolas de gestão e que as reformas públicas sejam adaptadas aos objetivos macroeconómicos (Gonçalves et al., 2015). Existe uma relação positiva entre o crescimento do ensino superior e o crescimento económico regional, um aumento de 10% no número de unidades académicas, está, por norma, associado a um aumento de 0,4% no PIB per capita da região (Valero & Van Reenen, 2019). Este efeito tem um impacto maior nas regiões menos desenvolvidas do País. O contributo das IES não está confinado apenas à região onde se situam, mas também às regiões vizinhas, sendo o seu impacto mais forte sobre as regiões geograficamente mais próximas (Valero & Van Reenen, 2019). Os *clusters* evoluem, sofrem transformações, crescem e podem até desaparecer (Martin & Sunley, 2011), mas a estratégia de Porter ainda é válida e o País pode beneficiar do desenvolvimento da sua competitividade na ciência, na tecnologia e na educação (Gonçalves et al., 2015). Historicamente as IES têm sido um instrumento político para o desenvolvimento económico, social e sustentável regional (Leal Filho et al., 2019; Peer & Penker, 2016) e as empresas que beneficiam de *clusters*, executam melhor as suas atividades e são mais produtivas (Branco & Lopes, 2018).

2.2 A Transformação Digital e a Indústria 4.0

O termo Transformação Digital é atribuído a várias formas de inovação tecnológica, tanto na indústria como na sociedade. Refere-se ao processo de globalização e adaptação das comunidades, das organizações e das nações, à digitalização (Sivarajah et al., 2020). As empresas adotam a transformação digital para melhorarem as suas estratégias de negócio, diferenciação e competitividade (Guinan et al., 2019). As tecnologias que tornaram a inovação digital possível, como os dispositivos móveis, a *cloud*, os sensores, a análise de dados, a *Internet of Things* (IoT) ou a IA, alteraram exponencialmente os modelos operacionais de negócio, com impactos profundos na sociedade (WEF, 2020). A Transformação Digital diferencia-se pelas alterações culturais, organizacionais e relacionais, que resultam dos novos processos (Mergel et al. 2019). A crescente popularidade dos *tablets* e *smatphones*, resulta da sua versatilidade e

funcionalidade (Moreira et al., 2017). Desde a explosão das redes sociais, em termos de impacto e relevância, que o número de utilizadores do *Instagram*, *Snapchat* ou *WhatsApp* aumentou para cerca de 3 biliões, aproximadamente um terço da população mundial, e o *Google School* inclui 4 milhões de artigos sobre o tema (A. Kaplan & Haenlein, 2020). Estima-se que o valor global da transformação digital para a sociedade e a indústria, seja de 100 biliões de dólares até 2025 e que o crescimento do mercado dos robôs e da IA em 2020, seja cerca de 142 mil milhões de euros. Estima-se também, que a automação tenha um impacto económico de 6,5 biliões a 12 biliões de euros até 2025 (EPRS, 2019). Durante o ano de 2018, o investimento em tecnologias para dar suporte à transformação digital, foi cerca de 1,3 triliões de dólares e espera-se uma taxa de crescimento de 18% até 2021, assim como, se espera um grande impacto das alterações tecnológicas na tomada de decisões das organizações (Guinan et al., 2019).

A Transformação Digital, nomeadamente, a Indústria 4.0, é a implementação e integração de uma variedade de informação digital e de operação tecnológica, assim como, de sensores e controladores industriais, veículos conduzidos automaticamente, robots, realidade aumentada e virtual, análise de dados, computação em nuvem, *Internet of Services* (IoS), design e produção auxiliada por computadores de alto desempenho, baseados em computação e IA (Ghobakhloo, 2020). Com o rápido desenvolvimento da IoT, surgiram ferramentas de análise de dados, como as tecnologias de *Big Data*, para levar o conhecimento aos sistemas de IoT e dar suporte aos tomadores de decisão (Ge et al., 2018). IoT é um conjunto de dispositivos que podem ser conectados remotamente através da internet ou de redes privadas, que transformou o mundo dos negócios tradicionais em áreas como produção, saúde, automação, transporte e ambiente, e tem sido adotada por múltiplos segmentos de mercado para aplicações de consumo e gestão de cadeias de suprimentos (*supply chain management*) (Caro & Sadr, 2019). Desde a publicação em 2011 do termo “Indústria 4.0”, na Alemanha, que a transformação digital capturou imediatamente a atenção das indústrias e governos de todo o mundo (Ghobakhloo, 2020). O termo abrange dois conceitos diferentes, o sinónimo da 4ª revolução industrial, que resulta do avanço nos sistemas industriais, e o plano estratégico para fortalecer a posição de competitividade internacional na produção das organizações (Culot et al., 2020). A introdução de novas tecnologias na produção, permite ciclos de produção mais rápidos, a personalização dos produtos, e custos de desenvolvimento e produção mais baixos (Sallati et al., 2019).

A investigação na área da Indústria 4.0 tem vindo a crescer devido à inovação nos sistemas de produção (Kipper et al., 2020). Desde a 1ª revolução industrial no Século XVIII, que o mundo tem vindo a lidar com o excesso de produção de mercadorias e com o elevado consumo de recursos naturais, que causam grandes impactos sociais e ambientais negativos (Ghobakhloo, 2020). O contributo da Indústria 4.0 para a sustentabilidade da economia, do ambiente e do desenvolvimento social tem chamado cada vez mais a atenção. A sustentabilidade não protege apenas o ambiente, preserva também a economia e os recursos sociais (Ghobakhloo, 2020). A sustentabilidade dos negócios foi proposta por (M.E. Porter & Van Der Linde, 1995) e alguns estudos têm proposto a contribuição da Indústria 4.0 para alcançar os objetivos de sustentabilidade (Tiwari & Khan, 2020). No entanto, existe ainda, falta de entendimento dos modelos e das ferramentas que podem ajudar as empresas a integrar a sustentabilidade nas suas atividades de negócio (Sivarajah et al., 2020).

Uma das vantagens da transformação digital é a satisfação das necessidades dos consumidores e a expansão dos serviços de entrega (Mergel et al., 2019). Por exemplo, o comércio eletrónico é uma inovação tecnológica, que responde às necessidades das empresas, dos fornecedores e dos clientes, reduz custos, melhora a qualidade dos bens e serviços e diminui o tempo de entrega. De modo geral, o comércio eletrónico aumenta o bem-estar das pessoas e reduz a poluição do ambiente, assim como, a deslocação e circulação de pessoas (Ribeiro et al., 2019).

Com a transformação digital, surgiu a dificuldade de otimizar o valor económico obtido pela inovação (Mushore & Kyobe, 2019). A crescente transformação e a rápida mudança do mercado, exigem que as empresas adotem novas tecnologias para criarem valor e inovação interna (Crittenden et al., 2019). Para algumas empresas é uma questão de adotarem novas tecnologias, como IoS, ou usar as redes sociais, mas para outras é uma questão completamente nova de fazer negócio (Tekic & Koroteev, 2019). O desenvolvimento das telecomunicações e da computação, transformaram as redes de computadores numa infraestrutura económica (Ribeiro et al., 2019) e o conceito de redes sociais está no topo da agenda de muitas empresas (A. M. Kaplan & Haenlein, 2010). A crescente popularidade e influência das redes sociais, como o *Facebook* ou o *Twitter*, têm alterado a forma como os negócios são conduzidos, as empresas começaram a integrar tecnologias de redes sociais nas suas vendas e processos de marketing (Lam et al., 2019). As redes sociais representam uma nova tendência revolucionária, no entanto, algumas

empresas sentem-se pouco confortáveis com a forma como os consumidores podem comunicar livremente entre si e com a falta de controlo sobre a informação que está disponível online (A. M. Kaplan & Haenlein, 2010). As tecnologias de IA são altamente eficazes na gestão das redes sociais, a IA é aplicada para melhorar a comunicação personalizada com o cliente, cria oportunidades de estratégia competitiva, nomeadamente, nas recomendações de produtos a comprar (Capatina et al., 2020). Os sistemas de IA são sistemas de informação que atuam de forma racional, mas o seu desempenho não é comparado com a inteligência humana, resolvem problemas para alcançar o melhor resultado com base nos dados disponíveis e embora exista em grande número de aplicativos com IA, todos os sistemas têm um modelo comum (Paschen et al., 2020). As empresas precisam de uma adaptação proativa à cultura digital, nomeadamente, na aquisição de competências (UoF, 2018) e na definição de estratégias, para adaptar a transformação digital a um conjunto de funções e práticas antigas (Mushore & Kyobe, 2019). A gestão do conhecimento é um processo pelo qual as empresas criam valor a partir de ativos intangíveis, como a qualidade e a quantidade de informação (Archer-Brown & Kietzmann, 2018). Para maximizar os benefícios da IA, as organizações devem integrar atividades de gestão de conhecimento, para transformar os ativos intangíveis em ativos tangíveis, ou seja, a IA é essencial para tornar os ativos intangíveis acessíveis e partilhar informação (Paschen et al., 2020). O verdadeiro poder da Indústria 4.0 é a conexão digital e o desenvolvimento da partilha de informação (Ghobakhloo, 2020).

2.3 Os Principais Desafios da Transformação Digital

Atualmente a Transformação Digital e a Indústria 4.0 assumem um papel de grande importância no ambiente empresarial (UoF, 2018), contudo, a nova realidade digital não é igualmente vantajosa para toda a gente. Muitas empresas de sucesso, com longas tradições, perderam valor com a mudança e algumas acabaram por desaparecer (Tekic & Korotev, 2019). A transformação digital exige que as empresas definam novas estratégias, contratem novos profissionais e criem novas estruturas organizacionais (Di Gregorio et al., 2019). Os consumidores têm acesso a mais informação, sabem exatamente o que querem e sabem como obtê-lo. Estão cada vez mais exigentes e não tomam decisões só com base em produtos ou preços, mas também com base no que as marcas representam (WEF, 2020). O mesmo acontece com os funcionários, não procuram uma empresa

apenas pela remuneração, mas também, pela responsabilidade que a empresa assume com a sociedade e o ambiente (WEF, 2020). Na realidade o sucesso de uma empresa não depende só do seu desempenho financeiro, mas também, do seu contributo para a sociedade (WEF, 2020).

Na perspetiva social, espera-se que a transformação digital e a reestruturação das indústrias perturbem o mercado de trabalho de tal forma que, a maioria dos empregos de baixas qualificações irá desaparecer e serão criadas mais oportunidades de trabalho em áreas como, engenharia de automação, de *software*, de *machine learning* e design de sistemas de controlo (Ghobakhloo, 2020). As novas tendências alteraram as questões de design e desenvolvimento dos produtos, bem como, as habilitações exigidas aos profissionais (Sallati et al., 2019). Os engenheiros de produtos e os estudantes de engenharia do ensino superior, devem acompanhar estas alterações e desenvolver novas habilitações para responder às exigências do mercado (Sallati et al., 2019). Educar os cidadãos de forma correta num mundo de IA é fundamental, cada pessoa deve pelo menos ter um conhecimento básico de programação, e devido à constante inovação, a maioria das pessoas irá ter várias fases de estudo ao longo da vida (A. Kaplan & Haenlein, 2020). A cooperação entre empresas e IES é fundamental para a preparação de novos profissionais, porque num contexto académico, permite a transferência de conhecimentos teóricos sobre métodos e processos para situações reais das indústrias (Sallati et al., 2019). Neste contexto, é fundamental que as empresas e as IES desempenhem um papel ativo na preparação da próxima força de trabalho e apoiem a formação ao longo da vida (Uof, 2018). O comportamento dos líderes serve, particularmente, como modelo para influenciar o desempenho inovador dos funcionários no trabalho (Lašáková et al., 2017). Quanto mais cedo as empresas garantirem as habilitações do pessoal a todos os níveis da organização melhor (A. Kaplan & Haenlein, 2020). A Transformação Digital não passa só pelo impacto da inovação nas organizações, como também, pelo resultado do tempo que as organizações dedicam às suas relações com a sociedade, nomeadamente, com os cidadãos, a participação dos cidadãos, permite que as organizações alcancem os objetivos e a criação de valor (Mergel et al., 2019).

A preocupação com a contribuição das empresas para a sociedade tem vindo a aumentar nos últimos anos, devido ao impacto que a evolução tecnológica tem tido no mercado de trabalho, na desigualdade, na saúde e na segurança (WEF, 2020). Os profissionais precisam de desenvolver novas competências para extrair valor dos sistemas

de IA e a formação é essencial para os ajudar adaptar (A. Kaplan & Haenlein, 2019). A IA pode ajudar a criar, organizar e analisar uma vasta quantidade de informação, mas cabe às pessoas saberem interpretar os resultados dessa informação (Paschen et al., 2020).

Para além das oportunidades, surgem também desafios que colocam a segurança da sociedade em risco, como o crime digital (*cyber crime*) (EPRS, 2019). De acordo com os dados fornecidos pela União Europeia (UE), todos os dias são perdidos cerca de 6 milhões de dados no mundo e lançados mais de 4 mil ataques com *softwares* nocivos que bloqueiam os sistemas (EPRS, 2019). Estes ataques afetam hospitais, sistemas de transporte e informação, e custam centenas de biliões de euros à economia europeia. Existem ainda, os crimes tradicionais no contexto digital, como o tráfico de droga, tráfico humano, fraude nos pagamentos com o cartão de crédito e outros grupos de crime organizado. O terrorismo, o crime organizado e o crime digital, integram as políticas adotadas recentemente pela EU para o plano 2018-2021 de cooperação operacional para o combate ao crime, pelo futuro da segurança e da justiça dos países europeus (EPRS, 2019).

No entanto, as novas tecnologias também têm contribuído para o desenvolvimento de sistemas de segurança e de investigação, que permitem o reconhecimento facial, a leitura de passaportes biométricos e o armazenamento de dados pessoais de um número crescente de pessoas, aliás, atualmente alguns países usam polícias robôs e policiamento preditivo (EPRS, 2019), que através da análise de dados, desenvolve estratégias para prevenir crimes (RAND, 2013). Contudo, os objetivos de segurança devem respeitar a liberdade e os direitos fundamentais dos cidadãos, especialmente, quando se trata da proteção de dados pessoais (EPRS, 2019).

2.4 Políticas de atuação na Transformação Digital

Atualmente, os efeitos da globalização e da transformação digital refletem-se na sociedade (Silva et al., 2019). A responsabilidade das empresas, nas consequências das suas decisões, tornou-se cada vez mais importante numa perspetiva económica, social e ambiental (Asrar-ul-Haq et al., 2017). Segundo a Comissão Nacional da UNESCO, investir na tecnologia, investigar e criar conhecimento através da ciência, permite enfrentar desafios económicos, sociais e ambientais, e alcançar o desenvolvimento sustentável. A UNESCO reforça ainda, que “a cooperação científica internacional

contribui, não só para o conhecimento científico, mas também para a construção da paz” (UNESCO, 2020).

Do ponto de vista de Mergel et al. (2019), não é só o setor privado que tem vindo a investir na transformação digital. As administrações públicas também têm de gerir as expectativas dos cidadãos e de criar valor nos serviços digitais. Por este motivo, os governos têm vindo a alterar os seus modos de atuação, com o objetivo de melhorar os serviços de entrega, eficiência e design, para alcançar a transparência e a satisfação dos cidadãos (Mergel et al., 2019). No setor público, a transformação digital significa novas formas de trabalhar com os *stakeholders*, adotar novas práticas de serviços de entrega e criar formas de se relacionar com os mercados (Mergel et al., 2019).

Para ajudar os países a identificarem os pontos fortes e fracos dos sistemas nacionais de inovação, a UE criou o *Regional Innovation Scoreboard* (RIS), que avalia o desempenho da inovação nas regiões europeias, com base em indicadores, que permitem analisar e comparar as diferenças económicas, comerciais e sociais entre as regiões (European Commission, 2019). Em 2019, o RIS avaliou o desempenho de 238 regiões de 23 países europeus e os resultados revelaram, que as regiões com melhor desempenho inovador, estão localizadas na Finlândia, Suécia, Dinamarca e Suíça, sendo Zurique a região mais inovadora da Europa (European Commission, 2019). Os países que se destacam com regiões de desempenho inovador moderado, são República Checa, Grécia e Itália (European Commission, 2019). Portugal tem um desempenho forte no Norte, Lisboa e Centro, e um desempenho inovador moderado no Algarve e Alentejo, assim como, nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Face a 2011, Portugal registou um crescimento regional na inovação. No Norte registou um aumento de 13,8%, em Lisboa e Centro, um aumento de 5,7% e 8,9% respetivamente, e no Alentejo 5,1%. O Algarve teve apenas um crescimento de 2,7%, os Açores 3,4% e a Madeira um crescimento de 16,3% (European Commission, 2019). A UE criou ainda, um programa dedicado exclusivamente à transformação digital, o Europa Digital 2021-2027, para a cooperação dos estados-membros na definição de estratégias e adoção de políticas, que promovam a inovação tecnológica, a ciência e a investigação (EPRS, 2019).

A próxima secção apresenta a importância do papel, que o ensino superior desempenha na transformação digital da sociedade. Uma das principais preocupações é a transformação das profissões e dos tipos de trabalho, para uma cultura de base digital onde novos conceitos, tecnologias e processos, se desenvolvem continuamente

(Gonçalves, M. J. A. et al., 2016). É importante referir que as IES e as empresas devem definir modelos colaborativos inovadores, que permitam desenvolver novas competências com os atuais e futuros estudantes, e iniciar um processo de requalificação, de formação ao longo da vida dos profissionais atuais, preparando-os para as mudanças da sociedade (Gonçalves, M. J. A., 2014).

3 O Papel do Ensino Superior na Transformação Digital

Apesar do contributo da inovação na sociedade num mundo em constante descoberta, é necessário que o ensino e o ensino superior em particular, acompanhem o desenvolvimento tecnológico, de forma a qualificar e a instruir as pessoas com os conhecimentos necessários, para compreenderem a ciência e fazerem as suas escolhas profissionais, pessoais e políticas (UNESCO, 2020). O impacto da tecnologia nos serviços tradicionais, como as livrarias, levou à criação de livrarias eletrónicas (*e-libraries*), que no caso das livrarias académicas, tornaram-se novas fontes de criação de valor e de inovação para as IES (Pinho et al., 2020). As livrarias fornecem coleções eletrónicas, como *e-books*, *e-journals* e outros serviços de referências virtuais (Pinho et al., 2020). As tecnologias digitais têm assumido um papel cada vez mais relevante nos métodos de ensino superior e as iniciativas de transformação digital são o foco de uma nova geração de políticas da UE para 2020 (Pinto & Leite, 2020). Os principais desafios da inovação, passam por reforçar o espaço europeu do ensino superior e garantir a sua qualidade, através de recursos internos e externos, como mecanismos de garantia da qualidade (Lašáková et al., 2017).

As IES ao implementarem sistemas de informação tecnológica, fornecem aos seus *stakeholders* acesso a informação pertinente e com capacidade de potenciar o progresso socioeconómico das sociedades mais desenvolvidas. A existência de infraestruturas funcionais de comunicação, permite melhorias substanciais na área da educação, no acesso ao conhecimento e nos métodos de ensino (Pinho et al., 2020). A adoção da inovação tecnológica no ensino superior, não é apenas uma alteração da pedagogia tradicional para um ambiente virtual, é um processo institucional e social, que visa promover a evolução da sociedade através da formação dos cidadãos, que envolve mudanças sociais nas IES e uma nova atitude dos docentes e dos estudantes (Caliari et al., 2017). O papel do docente é cada vez mais exigente devido à transformação da

sociedade e às novas exigências do mercado de trabalho, para além do empreendedorismo e da inovação, deste modo, é importante rever as metodologias desatualizadas das IES, modificar as formas tradicionais de ensino e melhorar as práticas e saberes envolvidos (Martins et al., 2018). Como tal, é preciso que as IES, as empresas e os governos atualizem os planos estratégicos e definam a implementação de ações específicas para a Indústria 4.0, como por exemplo, aumentar o envolvimento de stakeholders, estabelecer recursos inovadores para os alunos de ensino superior e criar cursos de pós-graduação em estratégias criativas da Indústria 4.0, para desenvolver competências e cultivar experiências (UoF, 2018). Com a Transformação Digital, as IES devem considerar os conteúdos curriculares, os métodos de ensino e os procedimentos operacionais, e fornecer formação e serviços customizados através das novas tecnologias de informação (Pinho et al., 2020). Alargar a oferta de ensino profissional e qualificar população jovem e adulta, para dar resposta às empresas que procuram profissionais para quadros técnicos, com competências nas áreas tecnológicas e digitais (Veiga et al., 2019). Atualmente as IES são organizações socialmente complexas, os docentes são recursos essenciais e o seu desempenho determina a aprendizagem dos estudantes, a qualidade do ensino superior e das Instituições (Machado-Taylor et al., 2017). As IES devem estar aptas para preparar profissionais cada vez mais qualificados nas diferentes áreas de conhecimento. Um estudo ao ensino superior revelou que uma grande parte dos licenciados não apresentam os conhecimentos, nem a atitude necessária para desempenharem a atividade profissional relacionada com a sua área de formação (Martins et al., 2018).

Nos últimos anos a transformação digital revolucionou o papel do marketing nas empresas, o mercado de trabalho mudou, em grande parte, para plataformas online e as oportunidades de emprego na área digital, analítica e tecnológica expandiram-se (Di Gregorio et al., 2019). Este efeito reflete-se também na empregabilidade e exige conhecimento específico em ferramentas digitais, num mundo onde a educação é cada vez mais acessível, e a educação académica se torna cada vez mais empresarial e dá especial atenção às expectativas das empresas, dos governos, dos estudantes e dos restantes *stakeholders* (Di Gregorio et al., 2019). A crescente pressão de sustentabilidade e estabilidade financeira, e a competitividade global do mercado, levaram o ensino superior a mostrar evidência da qualidade formativa e a recorrer à *learning analytics*, para encontrar soluções para as questões de progressão, experiência e satisfação dos estudantes, qualidade do ensino e inovação, e desempenho e classificação institucional

(Tsai et al., 2020). A *learning analytics* surgiu há uma década, como um campo de estudo, em resposta à transformação digital e às tecnologias de base de dados na educação, e pretende aproveitar a recolha dos dados provenientes do uso extensivo da tecnologia na educação e fornecer informações úteis para melhorar os métodos de ensino, a tomada de decisões e a gestão educacional (Gašević et al., 2017; Tsai et al., 2020). Atualmente as livrarias eletrónicas estão na frente da inovação tecnológica do ensino superior, desenvolvem informação chave de sistemas de gestão e aplicações de software, como sistemas de aprendizagem, sistemas de investigação, repositório institucional e arquivos digitais (Pinho et al., 2020). No entanto, para implementar e manter os serviços fornecidos pelas livrarias online, as IES têm custos elevados com *hardware*, *software* e infraestruturas que suportam as livrarias eletrónicas, incluindo os *upgrades*, assim como, a contínua necessidade de formação do *staff* para acompanhar as necessidades dos utilizadores (Pinho et al., 2020). Na maioria dos países europeus, as limitações financeiras e as restrições orçamentais nacionais alocadas ao ensino superior, atuam como uma barreira que impede o seu desenvolvimento e inovação (Lašáková et al., 2017).

O uso da tecnologia no ensino é uma estratégia competitiva e inovadora. A evolução das tecnologias facilitam o acesso ao ensino superior e o sucesso dos recursos online usados no ensino presencial e à distância (Caliari et al., 2017). A grande característica do ensino superior, é formar cidadãos competentes e comprometidos com o desenvolvimento científico e tecnológico da área em que atuam (Martins et al., 2018). As tecnologias digitais baseadas em ferramentas *web* ou redes sociais, são recursos que promovem a comunicação entre estudantes e docentes, principalmente, porque são ferramentas que podem ser utilizadas na vida social e quotidiana de cada um, e proporcionam mais partilha e autonomia pessoal, como os *smartphones*, os *tablets* ou as aplicações móveis, que são as ferramentas de apoio aos processos de ensino mais utilizadas entre estudantes e docentes (Pinto & Leite, 2020). Num contexto de aprendizagem, permitem ultrapassar as barreiras físicas e temporais da sala de aula, as informações e as experiências, já não estão limitadas a um horário e local específico (Moreira et al., 2017). A implementação de plataformas, ajuda os alunos e investigadores a ter pesquisas mais eficientes e a alcançar conhecimento científico, os estudantes podem sentir-se recompensados com o acesso a plataformas de informação científica relevante, como tal, as IES estabelecem protocolos de cooperação entre várias IES para fornecerem aos utilizadores informação pertinente (Pinho et al., 2020). As IES, utilizam ainda

plataformas de gestão de ensino, como o *Moodle*, que requerem maior investimento para a sua implementação (Pinto & Leite, 2020). As plataformas também passaram a ser utilizadas como um recurso complementar ao ensino presencial (Caliari et al., 2017). Com a transformação digital, as IES viram a possibilidade de usar recursos online para o ensino à distância, sendo que um dos maiores desafios do ensino superior é oferecer qualidade formativa nos cursos online (Caliari et al., 2017). As IES devem ainda, integrar cursos de IA e Humanidades para responderem a questões ligadas à equidade, ética e privacidade (A. Kaplan & Haenlein, 2020). Um dos objetivos dos professores dos EUA e do Reino Unido, é incentivar os alunos a serem construtores ativos de conhecimento através das novas tecnologias e de métodos colaborativos (Moreira et al., 2017). O uso da tecnologia no ensino superior é um processo dinâmico, não só pela adoção de novas práticas e métodos de ensino, como pela constante mudança e inovação da sociedade (Caliari et al., 2017). As livrarias acadêmicas, não podem ser consideradas como simples bases de dados para publicações, mas como fontes centrais de pesquisa e investigação ao processo de aprendizagem (Pinho et al., 2020). A nível europeu prevê-se que os principais cargos do futuro sejam gestores de marketing digital, gestores de redes sociais, gestores de comércio eletrónico e analistas de *big data*, e que os principais atributos e requisitos exigidos pelo mercado de trabalho, sejam bons conhecimentos tecnológicos, capacidade de inovação, criação de valor e boas relações interpessoais (Di Gregorio et al., 2019).

Uma das principais características do ensino superior é a sua evolução, no ano 1900 apenas 1 em cada 100 jovens estavam matriculados no ensino superior, no decurso do século XX, esse número aumentou para 1 em cada 5 jovens (Valero & Van Reenen, 2019). Com as alterações da internacionalização e da informação tecnológica na sociedade, o ensino superior enfrenta vários e novos desafios, um deles é acompanhar o papel de liderança na constante inovação (Lašáková et al., 2017). As IES têm-se expandido rapidamente, tornaram-se cada vez mais competitivas e o número de estudantes internacionais tem vindo a aumentar, assim como, a colaboração em investigação (Lašáková et al., 2017). Wolszczak-Derlacz (2017) identifica ainda, uma série de desafios na integração de dados de investigação e inovação, nomeadamente, a

qualidade dos dados, a comparabilidade, a interoperabilidade¹, a extensibilidade e a atualização e disponibilidade dos dados. As IES são instituições que se adaptaram a várias mudanças políticas, sociais e técnicas, e que atualmente têm de se adaptar a um ambiente dinâmico e tecnológico, num mundo em evolução digital (Pinho et al., 2020). O próximo capítulo apresenta os detalhes da metodologia seguida neste estudo de investigação.

¹ O IEEE (1990), definiu interoperabilidade como a “capacidade de dois ou mais sistemas ou componentes trocarem informação e usarem a informação trocada” ou “a capacidade de dois ou mais sistemas ou componentes trocarem informação numa rede heterogénea e usar essa informação”.

1 Questões, Objetivos e Metodologia de Investigação

O objetivo deste capítulo é descrever os métodos utilizados para a recolha de informação e dos dados necessários que fundamentam este estudo. Este estudo pretende analisar a influência das IES para o desenvolvimento digital regional, especialmente dos Institutos Politécnicos Públicos da Área Metropolitana do Porto.

1.1 Questões e Objetivos de Investigação

Para Fortin (1999, pag.51), a questão de investigação define-se como: “uma interrogação explícita relativa a um domínio que se deve explorar com vista a obter novas informações”. Assim, considerando a problemática e a finalidade do estudo, definimos a seguinte questão de investigação:

Qual é a influência dos Institutos Politécnicos Públicos da Área Metropolitana do Porto no desenvolvimento digital regional?

Para dar resposta à questão de investigação colocada, foram definidas as seguintes questões de investigação específicas:

- QI1. Quais são as principais motivações para as empresas adotarem a transformação digital?
- QI2. Quais são as competências necessárias para os jovens ingressarem no mercado de trabalho?
- QI3. Qual é a estratégia das IES para responderem à evolução digital da sociedade?
- QI4. De que forma as IES contribuem para o desenvolvimento digital das regiões onde atuam?

Constituem objetivos deste estudo:

- Identificar as motivações para a inovação tecnológica;
- Identificar o processo de implementação da transformação digital;
- Identificar a estratégia adotada;
- Identificar os recursos necessários para o desenvolvimento da estratégia;

- Identificar o impacto da transformação digital na cultura organizacional, nomeadamente na motivação do *staff* e satisfação dos *stakeholders*;
- Identificar o contributo para sociedade e para os agentes envolvidos.

Após a revisão de literatura, que se centrou na evolução do ensino superior em Portugal, numa breve referência ao contexto atual económico, no desenvolvimento da transformação digital e na importância do papel desempenhado pelo ensino superior, definiu-se a estratégia de investigação a utilizar.

1.2 Metodologia de investigação

A seleção da metodologia de investigação a aplicar, depende sempre do fenómeno a estudar (Ryan, Scapens & Theobald, 2002).

Para responder ao objetivo do estudo, e conseqüentemente às questões de investigação formuladas, foi efetuado um estudo descritivo exploratório com abordagem qualitativa e quantitativa.

A investigação descritiva caracteriza-se por relatar, essencialmente, as características de determinada situação, tendo como principal objetivo, fornecer elementos sobre os acontecimentos. Por outro lado, a investigação exploratória procura determinar a falsidade ou a veracidade de uma teoria e de que forma esta pode ser modificada ou difundida (Yin, 1994). Neste sentido, esta metodologia possibilitou-nos descrever e explorar o fenómeno que pretendíamos estudar de forma a atingir o objetivo do nosso estudo, bem como, responder às questões de investigação propostas.

O método qualitativo valoriza, principalmente, a compreensão dos problemas a partir da perspectiva dos sujeitos da investigação. Este método permite descrever um fenómeno em profundidade, através da compreensão de significados e dos estados subjetivos dos sujeitos. Assim, o objetivo principal da abordagem qualitativa, é o de compreender de uma forma global as situações, as experiências e os significados das ações e das perceções dos sujeitos através da sua compreensão e descrição. Sendo que, numa investigação qualitativa a teoria surge a partir da recolha, análise, descrição e interpretação dos dados (Bogdan & Biklen, 1994). A principal vantagem da metodologia qualitativa é a possibilidade de permitir acesso à complexidade e diversidade da realidade

em estudo, o que lhe confere rigor e realidade interna. No entanto, a metodologia qualitativa, apresenta como principal limitação, a falta de objetividade e o facto de trabalhar com pequenas amostras, derivado da necessidade de contextualização e da natureza dos instrumentos de recolha e análise de dados utilizados (Serapioni, 2000).

Por outro lado, o método quantitativo tem como objetivo comprovar hipóteses, encontrar relações entre variáveis e realizar descrições com base nos elementos estatísticos obtidos (Bogdan & Biklen, 1994). Assim, a metodologia quantitativa apresenta como principal vantagem a possibilidade de originar um conhecimento geral, ou seja, irá apresentar uma elevada validade externa que permite que o conhecimento seja útil e importante na maior parte das situações. Por outro lado, uma crítica frequentemente ligada à metodologia quantitativa é a falta de validade interna, ou seja, a incerteza quanto àquilo que é medido (Serrano, 2004). Neste contexto e, para responder ao objetivo principal deste estudo, a metodologia a ser implementada seguiu uma abordagem qualitativa e quantitativa, para adquirir um conhecimento mais profundo sobre a influência que as IES desempenham no desenvolvimento digital das regiões, especialmente dos Institutos Politécnicos Públicos da Área Metropolitana do Porto.

Iniciou-se o trabalho, procedendo à recolha de dados através de entrevistas semiestruturadas. As entrevistas são frequentemente utilizadas como método de investigação qualitativa (Fontana & Frey, 2000) e podem assumir uma forma mais ou menos estruturada (Silverman, 2001). As entrevistas semiestruturadas são conduzidas por guiões flexíveis e as estruturadas por guiões mais rígidos (Holstein & Gubrium, 1995). Como tal, tendo em conta os objetivos deste trabalho, as entrevistas realizadas foram semiestruturadas, para que os resultados fossem mais produtivos e os entrevistados participassem ativamente.

Em seguida, procedeu-se ao lançamento de um questionário, direcionado aos *alumni*² dos Institutos Politécnicos Públicos da Área Metropolitana do Porto, nomeadamente, o Instituto Politécnico do Porto, para conhecermos as suas experiências e perspetivas futuras no mercado de trabalho, e de que forma pode o ensino superior contribuir e dar resposta às exigências dos *stakeholders*.

A subsecção seguinte apresenta as técnicas de recolha de dados referidas.

² Alumni é um termo utilizado para fazer referência aos antigos alunos do ensino superior (ISCTE, 2015).

1.3 Processo de recolha dos dados

1.3.1 Entrevistas

Analisadas as restrições de ordem prática, como o tempo e a disponibilidade para entrevistar os participantes, a estratégia de investigação foi estabelecida e demos seguimento ao processo.

As entrevistas foram realizadas entre os meses de julho e outubro de 2020 e os convites foram realizados por email ou contacto telefónico, assim como, o agendamento das entrevistas. Das 12 pessoas convidadas, 10 aceitaram conceder a entrevista, dois dos convidados acabaram por não ter disponibilidade. Dos 10 participantes, 4 eram profissionais de IES, 4 empregadores e 2 *alumni*. As entrevistas foram semiestruturadas e foram pré-definidas perguntas de acordo com o perfil de cada participante. As perguntas das entrevistas foram desenvolvidas para investigar a familiaridade do entrevistado com os termos Transformação Digital e Indústria 4.0, a formação e a experiência com a inovação tecnológica, as principais motivações das organizações para a adoção da transformação digital, os processos de implementação adotados, a resposta das organizações às exigências dos *stakeholders* e evolução digital da sociedade, as competências necessárias para a integração dos recém-licenciados no mercado de trabalho, a necessidade de formação especializada dos colaboradores, assim como, o desenvolvimento de parcerias entre empresas e IES, investigar o contributo do ensino superior na preparação dos alunos e o contributo do ensino superior para o desenvolvimento digital regional, e possíveis expectativas futuras dos entrevistados sobre novos métodos de ensino e formação ao longo da vida (Tabela 3).

Tabela 3 - Objetivos das entrevistas por secção

Secções	Objetivos por secção
Considerações éticas e legais	Apresentação dos objetivos da entrevista e de questões relacionadas com a confidencialidade e divulgação de dados
	Identificar o entrevistado
Perceção	Identificar a familiaridade com os termos Transformação Digital e Indústria 4.0
	Identificar a formação e a experiência em inovação tecnológica

(continuação)

Participação	Identificar as motivações para a adoção da transformação digital
	Identificar os processos de implementação da transformação digital
	Identificar a como é que as organizações preparam os seus colaboradores para o processo de transformação digital
	Identificar a como é que as organizações respondem às exigências dos <i>stakeholders</i> e evolução digital da sociedade
Formação e Competências	Identificar as competências necessárias para a integração dos recém-licenciados no mercado de trabalho
	Identificar formação especializada dos colaboradores
	Identificar o desenvolvimento de parcerias entre empresas e IES
	Identificar novos métodos de ensino
	Formação ao longo da vida
Contributo	Identificar a influência do ensino superior na preparação dos alunos
	Identificar o contributo do ensino superior para o desenvolvimento digital regional
	Identificar as expectativas futuras

Devido aos constrangimentos provocados pelo COVID-19, na comunicação e circulação de pessoas, todas as entrevistas foram realizadas de modo virtual ou por redes móveis, nomeadamente pelo *Teams*, pelo *Zoom*, por email ou por chamada telefónica. As entrevistas tiveram uma duração média de aproximadamente 25 minutos, sendo que a mais longa demorou 34 minutos e a mais curta 16 minutos. Dos 10 participantes, 2 preferiram responder à entrevista por escrito.

Todas as entrevistas contaram apenas com a presença da investigadora e do entrevistado. Foi efetuado o registo áudio de todas as entrevistas, com a autorização dos participantes, para melhorar a qualidade da análise. As entrevistas tiveram uma natureza semiestruturada e foram organizadas em três momentos, o momento inicial, o momento da entrevista e o momento final. No momento inicial, foram referidos os objetivos do estudo de investigação e as considerações éticas e legais, como a confidencialidade e a divulgação de dados. No momento da entrevista, foram efetuadas as perguntas

previamente estruturadas com base no perfil do entrevistado (ver apêndice III) e com base no guião de entrevista validado pelo estudo de investigação de Tsai et al. (2020). Ao longo das entrevistas, houve também o cuidado de se mostrar interesse e compreensão pelo discurso e opinião dos participantes. No momento final, foram dirigidos os devidos agradecimentos e alguma conversa informal, nomeadamente, sobre o tema e o projeto de investigação.

Depois de realizadas todas as entrevistas deu-se início ao processo de transcrição, análise e interpretação dos dados. Para a organização dos dados, foi utilizado um *software*, o *WebQda*, que permite estruturar e codificar todo o material recolhido. Inicialmente, a análise de dados consistiu na leitura, codificação e interpretação das entrevistas e por fim, numa análise conjunta das entrevistas realizadas.

1.3.2 Questionários

O questionário caracteriza-se como “*um instrumento de investigação que visa a recolher informações baseando-se na inquirição de um grupo representativo da população em estudo*” (Sousa & Baptista, 2014, pp. 90–91). Tem como função colocar inúmeras questões a um grupo de inquiridos. Neste caso, foi elaborado um questionário do tipo fechado, para facilitar a análise e tratamento de dados obtidos (Sousa & Baptista, 2014).

Para o questionário optou-se por usar formulários com escalas validadas noutros projetos de investigação, com questões semelhantes, nomeadamente, o formulário de um estudo da *European Economic and Social Committee* (EESC, 2020) e o formulário do Projeto *U- Value* (2020).

O questionário está organizado em quatro secções, Perfil, Perceção, Participação e Contributo, e é composto por 23 questões (ver apêndice XIV). A primeira secção, identifica o perfil do entrevistado, a área de formação, as habilitações académicas e o percurso profissional. A secção Perceção, tem como objetivo identificar as principais motivações e os principais desafios para a implementação da transformação digital, identificar as principais vantagens e desvantagens da adoção da transformação digital, identificar o nível de importância para adquirir novas competências digitais e identificar o contributo do ensino superior na preparação dos alunos para o mercado de trabalho. A

secção Participação, identifica o envolvimento das organizações nos projetos de inovação e desenvolvimento e a origem dos investimentos para os projetos. A última secção, pretende identificar o contributo do ensino superior para o desenvolvimento digital regional, identificar os principais recursos das IES que contribuem para o desenvolvimento regional e identificar os efeitos positivos das IES nas regiões onde atuam. Em algumas questões, o método de resposta adotado foi de resposta aberta e livre para os casos em que não se aplicava. Foram ainda, usadas escalas de *Likert* para medir os níveis de importância e de concordância (Tabela 4).

Tabela 4 - Objetivos dos questionários por secção

Secções	Objetivos por secção
Perfil	Identificar o perfil
	Identificar a área de formação e habilitações académicas
Perceção	Identificar a experiência com processos de transformação digital
	Identificar as motivações para a implementação da transformação digital
	Identificar os desafios para a implementação da transformação digital
	Identificar as vantagens da adoção da transformação digital
	Identificar as desvantagens da adoção da transformação digital
	Identificar a importância de adquirir competências digitais
	Identificar o contributo do ensino superior na preparação dos alunos para o mercado de trabalho
Participação	Identificar o envolvimento das organizações nos projetos de inovação e desenvolvimento
	Identificar a origem dos investimentos para os projetos
Contributo	Identificar a influência do ensino superior para o desenvolvimento digital regional
	Identificar os principais recursos das IES que contribuem para o desenvolvimento regional
	Identificar efeitos positivos das IES nas regiões onde atuam

Após o questionário estar concluído, efetuou-se o pré-teste do questionário. O objetivo de um pré-teste é determinar e corrigir ambiguidades, omissões e equívocos do questionário, para se avaliar em termos de vocabulário, ordem das questões e significados. O *feedback* permitiu clarificar e eliminar questões e simplificar opções de resposta bem como correções ortográficas de português.

Para lançamento do questionário selecionou-se uma amostra aleatória por conveniência que contou com os *alumni* do Politécnico do Porto, para avaliar a perceção dos antigos alunos, no que toca ao contributo do ensino superior na aquisição de competências, essencialmente digitais, exigidas pelo mercado de trabalho. Este tipo de amostra, não é considerada representativa da população, todavia, de acordo com Sousa & Baptista (2014), é a mais útil para captar ideias gerais, bem como, para identificar aspetos críticos a serem analisados.

O questionário foi elaborado no *Google Forms* e foi divulgado por email na rede de antigos alunos do ISCAP e do ISEP, e partilhado pela rede de contactos pessoal e profissional, através de redes sociais, como o *LinkedIn* e o *Facebook*. Os questionários foram distribuídos entre outubro e novembro de 2020 e obtivemos 37 respostas.

Identificada a metodologia, as questões de investigação e o objetivo deste estudo, consideram-se reunidas as condições para apresentar os resultados obtidos nas entrevistas e nos questionários no capítulo a seguir.

CAPÍTULO III – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

1 Análise das Entrevistas

Nesta secção, são apresentados os resultados das 10 entrevistas que foram realizadas no primeiro momento de recolha de dados deste estudo de investigação (ver apêndice III até apêndice XIII). A forma como decorreu o processo de realização das entrevistas, assim como o processo de análise, já foram descritos no capítulo anterior.

A apresentação dos resultados das entrevistas encontra-se estruturada em sete subsecções, de acordo com a codificação utilizada para a análise do conteúdo das entrevistas. Em todas as subsecções são apresentadas as exposições dos participantes, acompanhadas por citações e pelos principais comentários incluídos diretamente no decorrer do texto, que permitem sustentar o resultado da análise. As citações estão de acordo com as transcrições previamente efetuadas das entrevistas realizadas.

1.1 Perceção

A Perceção constituiu um dos principais pontos para a realização e conteúdo das entrevistas. Neste ponto, pretende-se identificar se o entrevistado tem familiaridade com os termos Transformação Digital e Indústria 4.0 e se tem formação ou experiência em inovação tecnológica.

Como era expectável, grande parte dos entrevistados têm familiaridade com os termos, à exceção de um participante que não tinha familiaridade com o conceito Indústria 4.0, mas tem familiaridade com o termo Transformação Digital. Os entrevistados têm alguma experiência e formação em tecnologia, sendo que grande parte dos entrevistados têm como formação base Engenharia, o que contribui desde logo para a sensibilidade e conhecimento em termos desta matéria, passo a citar, “Trabalhei sempre com tecnologias bastante avançadas, porque a minha área de especialidade são os sistemas de gestão de energia, que em termos de complexidade são imediatamente abaixo da aeronáutica e da aeroespacial”. Os participantes revelaram experiência na área de Gestão de Negócios e de Tecnologia, nomeadamente, para “(...) integrar a parte do *e-commerce* com a gestão e a componente de negócio e estratégia”, e experiência com plataformas e redes sociais principalmente no contacto com os clientes. Desenvolvem ainda, atividades de formação ou consultoria em Gestão de Produção em empresas do ramo industrial, nomeadamente porque “(...) a utilização de tecnologia é vital para diminuir custos de financiamento e

umentar a produtividade” e atividades de investigação em áreas como, “Inteligência artificial, *Data Science*, *Data Programming*, Técnicas de Otimização-Meta-Heurísticas, Desenvolvimento de Sistemas Inteligentes e Ensino da Engenharia”, assim como, a “gestão do conhecimento, a gestão de terminologia, a linguística, sobretudo na área que relaciona o homem máquina.” e a “(...) investigação de aspetos inovadores de ensino (...)”.

Os entrevistados participam também, em projetos como o *H2020* ou o projeto *Marie Curie*, que são projetos que “(...) têm uma forte componente empresarial, concretizada através de parcerias nacionais e internacionais” e em projetos que estudam “(...) a evolução das *soft skills* e a necessidade de conseguir transmitir essas *skills* aos estudantes, para eles estarem mais capazes de ingressarem no mercado de hoje em dia”, “(...) as empresas testam parte das nossas metodologias para a transmissão dessas competências ou fornecem *inputs* sobre competências que precisam”. Com a evolução da inovação tecnológica, é importante aumentar a qualidade das IES (Martínez-Campillo & Fernández-Santos, 2019). Um dos entrevistados revelou ainda, que as empresas precisam “(...) que as universidades apoiem as iniciativas de inovar e melhorar processos. Tudo o que tenho feito em todas as pós-graduações que dou e mestrados, é trazer profissionais do mercado para fazer seminários, para dar a conhecer o que é o mercado, aquilo que é a empresa, e estabelecer pontos entre empresas e a comunidade escolar (...)”.

A perceção dos entrevistados é que a transformação digital se tem vindo acelerar nos últimos anos, “É uma mudança nas nossas vidas e na vida das empresas, que ao longo dos anos tem sido mais notória. Há 35 anos já havia uma transformação digital. Quando entrei no ISEP, havia um computador para mil ou mil e duzentos alunos, quando saí já havia computadores por todo o lado”.

1.2 Motivações e Desafios

Neste campo, pretende-se identificar as motivações e os desafios das organizações e das instituições de ensino, para a adoção e implementação da transformação digital, sendo considerado um dos pontos mais importantes para a realização deste estudo.

No decorrer das entrevistas, os participantes identificaram a importância da adoção da transformação digital para as empresas e os esforços necessários para a sua

implementação. De acordo com os entrevistados, as principais motivações estão relacionadas com “O contacto com o cliente, a produtividade e a rentabilidade”, assim como, a “(...) otimização dos processos, a recolha de informação, o sintetizar a informação, a rapidez, o acesso e a uniformização da informação, desde o administrador ao operador”, “Controlo, conhecimento do processo, redução de custos e trabalho mecanizado” e ainda, “Competitividade, liderança, proximidade ao cliente (...)”.

Uma das vantagens da transformação digital é a satisfação dos clientes (Mergel et al., 2019), daí a importância da proximidade ao cliente referida nas entrevistas. O comércio eletrónico, por exemplo, é uma inovação tecnológica, que responde às necessidades das empresas, dos fornecedores e dos clientes, e reduz custos (Ribeiro et al., 2019). Ao nível da produção, a introdução de novas tecnologias nos sistemas de produção e nos produtos, também permite custos de produção mais baixos (Sallati et al., 2019).

Os departamentos de informática são os principais responsáveis pela implementação das medidas de inovação e os desafios “(...) vão sendo lançados de acordo com as necessidades das equipas, o trabalho é de grupo das equipas e dos departamentos”.

As empresas têm adotado a transformação digital, para melhorarem as suas estratégias de negócio, diferenciação e competitividade (Guinan et al., 2019). Em algumas empresas, o processo de transformação digital tem vindo a evoluir lentamente e a refletir-se com maior dimensão em determinadas áreas, como a financeira e a administrativa, porque requerem um menor investimento e uma implementação mais rápida. A título de exemplo, passo a citar, “Tem vindo a ser afetada lentamente por esse processo a vários níveis. A área que mais se sentiu, por efeito da implementação das tecnologias digitais, foi a parte financeira, a administrativa, o controlo de stocks, a informatização desse tipo de serviços. Este tipo de abordagem, foi sendo alargada a todas as áreas da empresa, nomeadamente a nível industrial. Apesar de nesta área o processo não ser tão rápido, porque, por vezes, o investimento é mais pesado. Por exemplo, quando se compra um forno para cozer ladrilhos, compra-se um forno para 20 anos e não para 2 anos. A nível de Fábrica, as duas áreas que mais têm vindo a evoluir, são os equipamentos monitorizados e assistidos remotamente e os processos de fabricação dos ladrilhos em particular. Com a introdução de equipamentos que permitem fazer a decoração dos ladrilhos cerâmicos, nomeadamente, no uso e desenvolvimento de designs gráficos para os ladrilhos, que através de equipamentos em linha, permitem fazer a decoração direta do

ladrilho com o design desenvolvido a computador, como se fosse uma impressora do tamanho familiar, gigante”.

Ao nível das instituições de ensino, “O objetivo é ser a alavanca e o impulsionador dessa inovação”, “É responder às necessidades das empresas e antecipá-las, no fundo transpô-las e preparar futuros colaboradores dessas empresas para colmatá-las”, assim como, potencializar “O desenvolvimento tecnológico e científico e a contribuição para a resolução de problemas do mundo”. Este alinhamento, depende da capacidade competitiva das IES e da forma como gerem os seus recursos para se posicionarem de forma proativa às oportunidades e ameaças do mercado (Machado-Taylor et al., 2017). Em suma, “(...) com a evolução que estamos a ter daquilo que é a oferta tecnológica, científica e técnica a Instituição, sendo uma Instituição de Ensino Superior tem de estar em linha com aquilo que é expectável ou o que a comunidade precise e deseje. Portanto, ao ter noção do que a comunidade precisa, e quando estou a falar em comunidade, estou a falar da comunidade empresarial, dos serviços públicos, da população em geral, que precisa que ofereçamos um conjunto de formações de altíssimo nível em linha com as necessidades dessa comunidade, aos nossos alunos. Isto significa que nós temos de adotar um conjunto de metodologias que incluam o digital”. As IES já utilizam plataformas de gestão de ensino, como o *Moodle*, mas que requerem um grande investimento para a sua implementação (Pinto & Leite, 2020).

Quanto à implementação das iniciativas de inovação, os órgãos de gestão decidem a estratégia adotar e o departamento de informática implementa as medidas, concretamente, “A Presidência define as políticas em termos daquilo que deve ser a evolução, depois temos o Centro de Informática que vai acrescentando valor às várias iniciativas e vai permitindo que elas aconteçam. Temos o GAE, que é o Gabinete de apoio à inovação e educação, que gere plataformas como o moodle, como a plataforma *LimeSurvey* para a questão de inquéritos. Depois temos também, outras áreas que têm a ver com o Gabinete de Qualidade ou com o nosso serviço de informática que vão fazendo estudos sobre isso e vão implementando um conjunto de necessidades. Finalmente, a inovação de forma transversal está ligada a todos os mestrados que têm uma componente digital e às necessidades desse mestrado”. No entanto, foi ainda referido, que “(...) há cursos ao nível das licenciaturas, que têm perdido alguma capacidade de gerar competências tecnológicas no sentido de promover essas inovações ou esse conhecimento nos alunos”.

Posteriormente, surgem também desafios relacionados não só com o investimento associado para a adoção das medidas, mas também, com “A formação dos recursos humanos e a perceção dos novos fluxos de trabalho. A formação dos recursos humanos, porque nem sempre é possível despende de tempo e formação, é preciso um grande esforço em termos de autoaprendizagem e nem sempre temos formação à altura. Não é verdade que um *webinar* substitua um formador, isso é uma experiência que já temos (...) eu diria que, também há que ponderar muitíssimo bem a questão financeira. Porque nem sempre optar pela última versão da ferramenta é a melhor solução, porque ainda não está estável e depois tem custos e é preciso ir gerindo os custos”, importa ainda referir, que os fundos de investimento do Politécnico do Porto são provenientes do orçamento de estado, por exemplo, “O politécnico do Porto recebe do orçamento do estado um valor para propinas etc., e o ISCAP recebe desse valor aquele que lhe corresponde em função da tipologia de escola que somos. (...) Depois, o ISCAP acrescenta a isso uma capacidade de criar internamente uma oferta de serviços e de formação adicional que constituem receitas próprias”.

Uma das preocupações dos entrevistados, “(...) em termos daquilo que é a perceção do digital (...)”, é que é preciso “(...) seguir essa evolução sob pena da escola ficar um bocado pendurada no tempo e não responder aquilo que é o desenho da sociedade moderna”, “Isto (...) vai desde ter a última versão do SAGE, a ter a última versão do software de tradução, a ter a última versão das ferramentas adobe para os alunos. O que significa que um aluno a partir do momento em que tem uma exposição com aquela ferramenta, quando chega a uma empresa sabe lidar com a última versão, consegue perceber os conceitos digitais, consegue perceber os ambientes digitais e consegue depois estar à vontade nesse trabalho e ser contratado. Por outro lado, estamos a montar este ano o *Domus*, que é uma nova ferramenta de trabalho em termos de gestão administrativa, de gestão académica e de gestão financeira. Significa que estamos a dar um passo no sentido de, por exemplo, poder incluir ferramentas que tenham a ver com a *business intelligence* para termos um acesso mais rápido e sustentado aos dados”. Mas por vezes, as IES estão equipadas para preparar e formar os alunos com a tecnologia mais recente e o mercado nem sempre acompanha essa evolução. Passo a citar, “Nós estamos sempre avançar e sim significa um esforço muito grande em termos financeiros por parte da escola, um esforço muito grande em termos de formação e autoformação por parte dos alunos e professores, mas depois nem sempre estamos em consonância com o mercado, nós já tivemos aqui

algumas experiências com ferramentas SAP, em que, por exemplo, a versão que usávamos para formação era a última, sendo que na maior parte das empresas Portuguesas, 70% usava a anterior. Às vezes, nós fazemos este esforço de estar em linha com o mercado, de estudar tendências, de perceber conceitos do fluxo de trabalho, que integramos também nas nossas ferramentas para otimizar, para maximizar, para poupar os recursos humanos, mas nem sempre é fácil”. Sendo assim, para os tomadores de decisão, um dos principais desafios, é alcançar uma gestão mais eficiente, para melhorar a competitividade das IES (Martínez-Campillo & Fernández-Santos, 2019).

Em conclusão, no caso das empresas “Este tipo de transformação na indústria é gradual e depende também das indústrias. É o caso da indústria eletrónica ou de indústrias mais desenvolvidas, que têm uma rotação de equipamentos mais rápida, ou da indústria automóvel, que são indústrias avançadas e com um processo de transformação digital mais rápido”, no caso das IES “Os centros de I&D são sem dúvida os que mais contribuem para a inovação, através da promoção da sua missão, que consiste em contribuir e participar no desenvolvimento de soluções sustentáveis para os desafios atuais e emergentes”.

1.3 Participação

Como verificamos anteriormente, grande parte das empresas e das IES, esforçam-se para acompanhar a inovação tecnológica da sociedade e a crescente competitividade do mercado. A Participação pretende identificar a como é que as organizações preparam e envolvem os seus colaboradores para o processo de transformação digital, e como é que respondem às exigências dos *stakeholders* e evolução digital da sociedade.

Ao nível de formação, verificou-se que existe uma preocupação em assegurar que os colaboradores têm a formação necessária para o exercício das suas funções e para se manterem atualizados de acordo com os requisitos da sociedade, é o caso, por exemplo, das IES, “A Instituição oferece algumas formações pedagógicas, seja localmente no ISCAP por via do GAE, do gabinete de inovação, seja por exemplo em termos de oferta do AAIPP, na área do e-learning, que é uma unidade de extensão do Politécnico. Depois há um conjunto de formações que advém ou da organização de conferências, em que todos participam, professores, alunos e toda a gente, ou em formação de semanas, por exemplo a semana internacional que é organizada pelo gabinete de relações internacionais

onde há acesso a um conjunto de peritos internacionais, ou em escolas de verão, com formação em metodologia ou em investigação”. Mas não são só os órgãos de gestão, docentes e investigadores que têm direito a formação, a restante comunidade académica também tem direito a formação, nomeadamente, “Os funcionários têm um regime de formação própria que está prevista na função pública, têm a obrigação de fazer um conjunto de horas de formação e há um conjunto deles que foram ganhando outras competências, são nossos docentes, dão formação, por exemplo, é o caso do responsável pela Biblioteca do ISCAP, dá muita formação na área da investigação, por exemplo, como utilizar a *B-On* e outras bases de dados, como fazer bibliografia”.

Como podemos verificar no seguinte testemunho, existe também, uma grande dedicação e preocupação no desenvolvimento de parcerias com os *stakeholders*, “Os *Stakeholders* fazem parte do nosso conselho consultivo (...), temos um conjunto muito grande de entidades que participam no conselho consultivo do ISCAP, desde a Ordem dos Contabilistas, à Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, Associações de Tradução ou de Tradutores, o Presidente da Ordem dos Economistas (...)”. Por exemplo, “(...) quando um curso é reformulado ou avaliado, convidamos sempre um conjunto de entidades externas, em média 10, para nos aconselhar sobre a transformação a fazer e sobre a evolução a fazer no curso e eles reúnem, também com a A3ES, a nossa Agência de Acreditação Nacional. Finalmente, por via da investigação temos um conjunto grande de empresas, associações profissionais ou empresariais e câmaras municipais. Portanto, nós servimos estes três setores no fundo, a investigação pura e dura com projetos FCT e Europeus, a investigação local com promoção com as empresas e a investigação com as entidades públicas que são nossas parceiras em projetos, por exemplo, que têm a ver com a transparência financeira em câmaras municipais. Portanto nós ligamo-nos não só à tutela, não só ao IPP, como a todas estas entidades, câmaras municipais de Matosinhos, Valongo, Porto, por via da investigação, por via de trabalhos conjuntos”. Contudo, verifica-se, que a crescente importância da qualidade da oferta do ensino superior, os *stakeholders* e os rankings internacionais, acabam por exigir a acreditação das IES (Staub, 2019).

A competitividade no ensino superior tem vindo a crescer e as IES têm vindo a alterar os seus métodos de ensino, para métodos que estimulam a motivação dos estudantes (López-Fernández et al., 2020). No caso das tecnologias, as IES adotam uma série de *softwares* e ferramentas para fazer face às necessidades dos docentes e dos alunos,

“(…) como é o caso do *Moodle*”, “(…) *softwares* de tradução automática, a tradução assistida (…)” e *softwares* na área de gestão, que estão disponíveis “(…) para os alunos experimentarem e simularem ambientes empresariais”. Nesta área, têm-se desenvolvido também parcerias “(…) com empresas na área do ERP, que é um Software de Gestão que as Empresas usam, onde fazem a faturação, a contabilidade, a gestão de recursos humanos, portanto é um software de gestão integrada transversal a toda a empresa e que permite dar resposta a tudo”. Por exemplo, o SAP é um ERP, “O iscap é das poucas instituições que tem o SAP instalado, não se sabe por quanto tempo, porque tem custos”, mas é “(…) um sistema integrado de gestão e que permite no fundo otimizar processos de negócio e inovar mediante as alterações de mercado”. Importa também referir, que “O mercado não é hoje antecipável em termos de comportamento, o que fizermos hoje provavelmente amanhã estará desatualizado, porque temos mais tecnologia e um sistema de informação mais capaz. E era precisamente nesta lógica de inovar em termos de processos de negócio mais limpos, mais ágeis, mas adaptáveis aquilo que é o mercado, que esta seria a aposta a fazer com as empresas, para estarmos também nós, Instituições de Ensino, à frente nessa perspetiva tecnológica e nesses novos paradigmas, para podermos também preparar e formar as empresas para os futuros desafios”.

As IES utilizam também, os *softwares* tradicionais, como o *office* e mais recentemente, o *Zoom* e o *Teams*, devido aos novos “(…) paradigmas de ensino (…”. Um dos entrevistados referiu ainda, que “(…) para muitos dos nossos docentes falar-lhes no *Zoom*, no *Moodle*, na *Web*, para eles são coisas um bocadinho estranhas. Estamos a falar em pessoas da área de direito, das letras, alguns docentes com 60 e 70 anos, se viram obrigados, pela força das circunstâncias, a inovar os seus métodos de ensino. Houve várias iniciativas de formação e apoio, as pessoas não foram deixadas sozinhas”. A adoção da inovação no ensino superior, não é apenas uma alteração dos métodos pedagógicos, é um processo institucional, que envolve uma nova atitude dos docentes e dos estudantes (Caliari et al., 2017).

Ao nível da Associação de Antigos Alunos do ISEP (AAAISEP), foi também referido, que será adotado um *software* que permite que os antigos alunos comuniquem entre si e partilhem conhecimentos, “este ano vamos disponibilizar um software de colaboração para partilha de informação em rede, conhecimentos e acesso direto a colegas com outro tipo de experiência”. São também, desenvolvidas iniciativas e parcerias que permitem novas experiências profissionais e acompanhamento aos mais jovens, como é

o caso do “(...) protocolo com a *Spark Agency*, que faz uma espécie de triagem de descoberta de talentos, nas várias áreas científicas, para orientar os mais jovens. Existem também, viagens técnicas à Alemanha, com visitas a 8 ou 9 fábricas diferentes, da área da robótica e da área automóvel”.

Ao longo das entrevistas, constatou-se que as empresas oferecem formação interna aos seus colaboradores “(...) por via da alteração aos próprios sistemas”, aliás algumas empresas aproveitaram o período de confinamento provocado pelo COVID-19 “(...) para operacionalizar algumas formações que estavam pendentes”. Tentam reforçar as competências através de formação e o envolvimento dos colaboradores através da divulgação das vantagens e ainda, através do desenvolvimento de parcerias. As empresas asseguram também a confiança do mercado e dos *stakeholders*, através da adoção de novas tecnologias, nomeadamente, no setor da alimentação e produção, as tecnologias ajudam a garantir a “(...) relação de grande segurança alimentar. A Automatização dos processos assegura a segurança do produto”.

De modo geral, as organizações acompanham “(...) a evolução da sociedade, de forma a ir de encontro às necessidades dos clientes”. O tipo de tecnologia é maioritariamente tradicional, com exceção de alguns setores, como é o caso da “(...) indústria automóvel que requer um avanço tecnológico”. No ramo imobiliário, foi referido o uso diário do *Google Earth* “(...) com fotos reais do terreno”, no entanto, como qualquer pessoa pode ter acesso a este tipo de informação, o entrevistado mostrou preocupação “(...) ao nível da segurança e privacidade, porque as pessoas não sabem o potencial que as tecnologias têm (...)” e podem “(...) trazer algum perigo associado”.

1.4 Competências

A importância assumida por este ponto, foi confirmada no decorrer das entrevistas. Este ponto pretende identificar as competências necessárias e exigidas para a integração dos recém-licenciados no mercado de trabalho, assim como de profissionais já qualificados.

Ao nível das competências, a opinião dos entrevistados é unânime e que as competências necessárias dependem da área e da função que a pessoa vai desempenhar. Uma das competências referidas “Para a generalidade e para a maioria dos trabalhadores

(...)", foi a flexibilidade. "Isto é, a capacidade que a pessoa tem para se adaptar a funções diferentes, ou a requisitos e exigências diferentes", porque uma pessoa "Deve ter uma capacidade de aprendizagem e de evolução mais diferenciada hoje, do que há 15, 20 ou 30 anos". Quando a inovação tecnológica começou a surgir nas organizações, nomeadamente, "Quando as empresas começaram a ter processos de automação, tornou-se mais importante, ao nível dos operadores e gestores de Fábrica, uma maior capacidade de adaptação e flexibilidade, e um nível de escolaridade superior em duas vertentes diferentes", que "Tem a ver com a compreensão e a capacidade de intervir com conhecimentos (...)". As empresas têm vindo a "(...) optar por pessoas que venham do ensino técnico e das escolas profissionais da área de eletromecânica, mesmo que não seja para trabalharem como operários de manutenção". Foram também, referidas competências ao nível da proatividade, profissionalismo, honestidade, dedicação, "(...) vontade de aprender (...)", "(...) domínio de informática e programação básica", e ainda, disponibilidade, principalmente no setor industrial, "(...) porque por vezes os processos industriais são fora de horas de expediente e é necessário acompanhar o processo (...)". Foi ainda referido, um conjunto de competências fundamentais "(...) para um quadro superior (...)", como "(...) a resiliência, a inteligência emocional e a capacidade técnica", assim como, a continua necessidade de aprofundar "(...)" conhecimentos. É importante as pessoas "(...) aperceberem-se rapidamente das reais dificuldades e pensar ao contrário".

Como verificamos na revisão de literatura, Sallati et al. (2019) fez também, estas referências, relacionadas com as questões das habilitações exigidas aos profissionais, aos engenheiros de produtos e aos estudantes de engenharia do ensino superior, que devem acompanhar as alterações exigidas pelo mercado e desenvolver novas habilitações.

Ao nível do Politécnico do Porto, as escolas têm optado pelo ensino mais técnico, "Apostamos muito no TESP, que é uma formação muito técnica". Ao nível das licenciaturas, todos os cursos têm também "(...) uma componente muito técnica (...)", "Os alunos de tradução aprendem a fazer tradução assistida e tradução automática, os alunos de contabilidade aprendem a fazer gestão de empresas e aprendem a representar o que é uma despesa e o que é uma receita e até fazer um relatório de contas, percebem o processo todo de outra maneira não acediam à ordem. Os de marketing, recursos humanos, também têm as suas ferramentas. Em marketing eles aprendem a fazer gestão com PHC de recursos humanos". Ao nível dos mestrados, a formação das escolas deixa de ser tão técnica e preparam os alunos "(...) com uma competência diferente, que é uma

competência quase autónoma de fazer pesquisa, de investigar, de conseguir aplicar conceitos, de conseguir desenvolvê-los, de encontrar forma de fazer as coisas de maneira diferente, de trabalhar em equipa (...)”. No que toca às pós-graduações, “(...) são um bocado *taylor made*, são feitas à medida ou à necessidade das empresas, porque há um conceito novo que importa formar as pessoas, aqui é muito recorrente o uso de técnicas, como as técnicas ligadas ao *coaching* (...)”.

Um dos entrevistados revelou ainda, uma preocupação relativamente à “(...) literacia ao que é o mundo atual da tecnologia”, porque o tecido empresarial Português é composto essencialmente por “(...) pequenas e médias empresas, nomeadamente no Norte, poucas são as grandes empresas”, ou seja, “As grandes empresas têm de facto a capacidade de investir para a inovação, criar dinâmicas para se manterem competitivas utilizando as tecnologias, aproveitando-se da transformação digital e de todos esses novos paradigmas, mas as pequenas e médias empresas não têm tempo, nem capacidade de investimento para isso”, portanto, é realmente importante formar os alunos com “(...) uma cultura de literacia tecnológica (...)”, ao nível da “(...) *IoT, Internet of Things*, do *blockchain*, da inteligência artificial, da *Industry 4.0*”. Especialmente porque, “(...) os empresários não têm formação, nem tempo para acompanhar estas áreas (...) e torna-se fundamental criar “(...) uma aproximação ao mercado, no sentido de investir em formação, dinamizar a cultura e dinamizar essa literacia (...)”, nomeadamente, “(...) fazer seminários, e trazer exemplos para a própria instituição, para criar pontos de interesse entre as organizações e os projetos que estão a ser desenvolvidos nas Instituições de Ensino”. Sallati et al. (2019) reforça precisamente isto, a cooperação entre empresas e IES é fundamental para a preparação de novos profissionais.

Importa ainda referir, que ao longo das entrevistas ficou claro que “As tecnologias devem ser a base de qualquer curso, porque os negócios são cada vez mais suportados por novas tecnologias” e que “Se perdermos competências a este nível os alunos não saem preparados para o mercado trabalho”. Uma das competências que as empresas procuram, são pessoas com capacidade para intervir e comunicar com computadores e programas que exigem domínio tecnológico, “Por exemplo, ao nível do *Business Analytics*, que é umas componentes cada vez mais importante, as empresas procuram pessoas formadas ou muito preparadas nestas ferramentas, nestas metodologias e conceitos para evoluírem rapidamente para trabalhos produtivos nas organizações”. É importante que os cursos, independentemente da área, tenham os conceitos necessários para que os alunos possam

compreender e interagir com ferramentas que são essenciais para o dia-a-dia das organizações, como as ferramentas *Power BI*, “(...) que são ferramentas e noções que qualquer curso, de línguas, de administração, de direito fiscal, seja ele qual for, tem de ter”, assim como a matemática, “(...) a matemática está disseminada em tudo o que usamos, os dados são um elo para a gestão de monitorização, de evolução e de comportamento em termos de negócio”.

Segundo A. Kaplan & Haenlein (2020), é importante formar as pessoas com conhecimentos básicos de IA e de programação, devido à constante inovação da sociedade. A oferta formativa do ensino técnico deve também, preparar e qualificar a população jovem e adulta, para dar resposta às empresas que procuram profissionais para quadros técnicos, com competências nas áreas tecnológicas e digitais (Veiga et al., 2019).

Em conclusão, “Seja em que área for é extremamente importante que os cursos e as Instituições tenham estas áreas das tecnologias presentes, para que possam formar os alunos, futuros colaboradores das organizações”. No caso das competências, “As competências base e fundamentais são ministradas pelo próprio currículo. No caso das engenharias, existe todo um conhecimento abstrato que é preciso que os alunos dominem”. No entanto, devemos ter em conta a opinião de um dos entrevistados, que apontou duas falhas aos jovens licenciados, “Uma delas é no aspeto, comportamental, não existe consciência, nem resiliência, e a resiliência é fundamental no mundo do trabalho, e a outra é a inteligência emocional”, referiu ainda, que “A maioria dos alunos não fazem ideia do que é uma empresa. Se estamos a formar pessoas para se integrarem em empresas, devem ter no mínimo conhecimento de como se organiza uma empresa, a nível administrativo, de recursos humanos, jurídico e legal”. Existe também, falta de acompanhamento dos mais jovens por colegas com mais experiência profissional, “Com a economia global, a maioria das empresas deixou de ter dinheiro para acompanhar os mais jovens, querem apenas que as pessoas sejam eficientes (...), isto pode desencadear “(...) tensão psicológica e mau estar profissional, precisamente porque uma andorinha não faz a primavera”. É neste aspeto, que as Associações de Antigos Alunos desempenham também, “(...) um papel preponderante, ao ser um ponto de referência, principalmente para os mais jovens, onde podem ter acesso a informação e experiência dos colegas de uma forma informal”.

Importa também referir, que uma das competências que falha aos jovens é a flexibilidade referida anteriormente. De acordo com o entrevistado, atualmente, “O que

se assiste na oferta educativa do primeiro grau das universidades e das escolas politécnicas, é a um grau de especialização excessivo”, por exemplo, quando um aluno ingressa num curso, “(...) que aparentemente até é interessante e tem uma aplicabilidade prática em termos de mercado de trabalho cativante (...)”, com o excesso de especialização, quando o aluno conclui o curso, está demasiado focado numa determinada área e tem menos flexibilidade para ir ao mercado de trabalho. Passo a citar, “Neste momento, o maior problema com os recém-formados é o grau de dificuldade que têm para se adaptarem a áreas distintas dentro de uma Fábrica. Outra coisa que devemos ter em conta, é a realidade do tecido empresarial português, são maioritariamente pequenas e médias empresas, que têm um número de trabalhadores relativamente reduzido, que se não tiverem a capacidade de “tocar vários instrumentos”, têm uma grande dificuldade em conseguir ser rentáveis. Portanto, quanto mais alargada e abrangente for a formação de um jovem melhor”.

Como verificamos na revisão de literatura, Martins et al. (2018) também revelou, que uma grande parte dos jovens licenciados, não apresentam os conhecimentos, nem a atitude necessária para desempenharem a atividade profissional relacionada com a sua área de formação. Portanto, é essencial que as IES estejam aptas para preparar profissionais cada vez mais qualificados nas diferentes áreas de conhecimento.

1.5 Formação

No contexto da Formação, o objetivo é identificar se as organizações incentivam a formação especializada dos seus colaboradores e a perceção dos entrevistados sobre a formação ao longo da vida, identificar o desenvolvimento de parcerias entre empresas e IES, e identificar novos métodos de ensino.

Como referido anteriormente, grande parte das organizações oferece formação interna aos seus colaboradores, no entanto quando se trata de desenvolvimento pessoal e profissional, é importante perceber a posição das organizações. Esta deve ser vista como, “(...) uma vantagem competitiva para as empresas. Para além do cumprimento dos normativos legais, deve-se incentivar os trabalhadores a incrementar os seus conhecimentos e competências, pelo que a formação deve ser vista como investimento e não como custo”. No decorrer das entrevistas, podemos constatar que as organizações financiam formação especializada aos seus colaboradores, especialmente “(...) se for de

encontro às necessidades da empresa”, por norma desenvolvem parcerias com IES, nomeadamente com a Universidade do Minho e o ISEP, mas também, com escolas de ensino profissional ou secundário, e recebem estagiários. Por exemplo, no caso da AAAISEP, a Associação desenvolve protocolos “(...) com o *PDF (Porto Design Factory)*, que é uma instituição gerida pelo IPP que permite fazer cursos de especialização”, e parcerias com “(...) empresas Americanas em Portugal, na área da gestão de redes de energia, para incentivar a colaboração entre empresas internacionais e o ISEP”.

A. Kaplan & Haenlein (2020) também refere, que as empresas devem garantir as habilitações dos seus colaboradores a todos os níveis da organização. Principalmente, no que diz respeito à tecnologia e inovação, nomeadamente os sistemas de IA. Portanto, a formação é essencial para desenvolver novas competências e para ajudar os colaboradores a adaptarem-se a novas mudanças.

No ponto de vista de um dos entrevistados, a formação ao longo da vida para os docentes, devia ser uma componente a fortalecer. Por norma, “(...) cada docente estabelece as suas metas e vai desenvolvendo medidas e esforços no sentido do seu enriquecimento técnico-científico”. Como vimos anteriormente, os funcionários do Politécnico do Porto “(...) têm um pack de horas que está previsto para fazerem formação e depois vão escolhendo uma carteira de formação que é oferecida por várias entidades formadoras, públicas ou não”. No caso dos docentes, a formação ao longo da vida é “(...) pela via académica e pela via da investigação (...)”. Por exemplo, “O IPP tem orçamentos que são atribuídos aos centros de investigação e que são para os investigadores evoluírem nos seus trabalhos pós-doutoramento”, ou seja, “(...) um professor tem um processo de formação mais exigente, porque no fundo ele escolhe o seu caminho e enriquece-se a si próprio (...)”. Este facto, foi também, constatado por Martins et al. (2018), o papel do docente é cada vez mais exigente, devido à evolução da sociedade e às exigências do mercado de trabalho. Martins et al. (2018) refere ainda, que é importante rever as metodologias, modificar as formas tradicionais de ensino e melhorar as práticas e saberes envolvidos.

Ao nível da identificação de novos métodos de ensino, constatou-se que “(...) as tecnologias de informação estão na ordem do dia” e que deste modo, as IES devem “(...) adotar tudo o que são ferramentas de comunicação síncrona e assíncrona independentemente da solução. *Chats, Fóruns, o Zoom, o Teams, a solução da Google, o*

Skype, todos os meios de comunicação que já existem”, assim como, o *Moodle*, que “(...) é uma ferramenta bastante poderosa, tem a vantagem de ter plugins e módulos que podem ser adicionados e lhe acrescentam funcionalidades, tem comunicação síncrona e assíncrona, portanto é excelente”. Temos também, o exemplo da “(...) *Porto Executive Academy* do IPP, que está sediada no ISCAP (...)” e que “(...) promove cursos com grau, outros não, que contemplam novas metodologias, nomeadamente o *b-learning* ou o *e-learning*, promovem inovações e tendências”. No entanto, de acordo com a opinião de um dos entrevistados, a dificuldade não está na inovação das tecnologias, mas sim na inovação “(...) dos métodos pedagógicos, porque as novas gerações não têm ritmo de trabalho, as pessoas não são capazes de estar concentradas uma hora num trabalho qualquer, dispersam-se muito”. É fundamental inovar os métodos, mas de modo a que os alunos aprendam a “(...) ter ritmo de trabalho”. Já tínhamos verificado na revisão de literatura, que segundo (Caliari et al., 2017), que a transformação digital, fez com que as IES começassem a utilizar recursos online para o ensino à distância e que os recursos online, como as plataformas, também passaram a ser utilizados como um recurso complementar ao ensino presencial. Sendo que um dos maiores desafios do ensino superior é manter a qualidade do ensino, nomeadamente do ensino online.

Em conclusão, quanto mais motivados, “(...) vocacionados e atualizados (...)” estiverem os professores, mais preparadas estarão as IES “(...) para atingir novas metas e novos desafios (...)”, o que nem sempre é fácil, “(...) porque por vezes os orçamentos das escolas não esticam para contemplar toda esta dinâmica”. Importa ainda referir, que “Usar tecnologias por usar, não é inovar. Inovar é cativar os alunos”. Um dos entrevistados partilhou também, que “Se perceber que numa turma, as pessoas têm mais literacia digital, vou adotar ferramentas como fóruns ou testes online, mas se perceber que a turma não tem tanta literacia digital, prefiro focar toda a minha energia em métodos mais tradicionais”, porque é importante perceber, que “Uma coisa são as tecnologias inovadoras, outra coisa são os métodos de ensino inovadores. Usar um software inovador, não tem nada de inovação se a minha pedagogia não for a melhor (...)”. Portanto, os docentes são recursos essenciais para as IES e o seu empenho e motivação, determinam a aprendizagem dos estudantes e qualidade do ensino superior (Machado-Taylor et al., 2017).

Por último, foi referido, que o Politécnico do Porto deve apostar na formação de “(...) gestão de projetos sustentáveis, o comércio eletrónico, o aproveitamento de tudo o

que resulta da transformação digital, tudo o que tem a ver com a inovação e mesmo com a formação e redefinição da estratégia (...)", para que as empresas possam competir melhor. O ensino superior deve desenvolver estratégias para responder às mudanças da sociedade (Machado-Taylor et al., 2017), e estar preparado para responder às novas necessidades de educação e formação ao longo da vida (Ambrósio et al., 2014).

1.6 Contributo

Neste ponto, pretende-se identificar o contributo do ensino superior na preparação dos alunos e identificar a influência do ensino superior no desenvolvimento digital regional.

Ao nível da aquisição de competências e ferramentas, para a ingressão no mercado de trabalho, ao longo das entrevistas foi referido, que o ensino superior transmite as bases, a vontade de aprender "(...) mas os conhecimentos, não". Parte das ferramentas necessárias são transmitidas pelo ensino superior, outra parte, é adquirida pela experiência ao longo da vida, "Parte delas, outra parte foi da experiência de vida, por começar a trabalhar muito cedo, mesmo durante os estudos". Um dos participantes referiu ainda, que apesar do ensino superior ter transmitido as ferramentas necessárias para responder às exigências do mercado de trabalho, a nível informático não deu formação para a inovação da sociedade, "Foi o pontapé de saída, deu as ferramentas e a vontade para analisar e fazer novas pesquisas, para aprender a pensar, a ter disponibilidade mental e a saber procurar as pessoas certas para a realização de problemas, mas a formação propriamente em si, em termos informáticos, não". Não obstante, quando se questionou os entrevistados, se os recém-licenciados contribuíam para o desenvolvimento digital das empresas, salvo uma exceção, a resposta foi sempre sim, "Sim, por norma são pessoas muito digitalizadas". São também, uma mais valia para as empresas, "(...) na medida em que trazem *know-how*", porque atualmente os "(...) os cursos já usam muito a digitalização, no meu tempo não". No entanto, este contributo "(...) não é uma relação direta". Apenas alguns recém-licenciados contribuem para o desenvolvimento digital das empresas, porque não se deve confundir a inovação tecnológica com o marketing digital e as redes sociais, "Confunde-se muito o digital, com o marketing digital. Os computadores já existem desde 1947 e há mais coisas interessantes para fazer com um computador do que as redes sociais, o Facebook ou Instagram. Portanto, de forma geral,

não, não contribuem. Porque muitas vezes, só vão introduzir maus hábitos ou falta de rigor, em processos internos de uma empresa”.

Quanto à influência do ensino superior no desenvolvimento digital regional, especialmente das regiões onde atuam, verificou-se que de modo geral, as IES contribuem positivamente para esse desenvolvimento, “Sim claro, aliás qualquer Instituição de Ensino. Pode haver umas que contribuem mais e outras que contribuem menos, mas todas contribuem. Aliás, muitos dos nossos estudantes são residentes na área do Porto, Matosinhos e em toda a Área Metropolitana do Porto, óbvio que sim. Estamos a formar os profissionais de amanhã.”

Na revisão de literatura, já tínhamos constatado, que a oferta formativa dos Institutos Politécnicos, tinha sido desenvolvida para responder às necessidades do mercado de trabalho nas regiões (Machado-Taylor et al., 2017), e que o ensino superior politécnico, desempenha um papel importante no desenvolvimento regional, nomeadamente, através da formação de técnicos em áreas científicas e económicas de cada região (Urbano, 2011). Verificou-se ainda, que existe uma relação positiva entre o crescimento do ensino superior e o crescimento económico regional e que este efeito tem um impacto maior nas regiões menos desenvolvidas do País (Valero & Van Reenen, 2019).

A influência que as IES exercem sobre o desenvolvimento digital da sociedade, depende também da área a que se dedicam, e das iniciativas e atividades que desenvolvem, “Em todos os momentos que participamos em projetos, nós tentamos abordar a transformação digital. Por exemplo, a escola de verão que organizamos pretende analisar aspetos da transformação digital e as suas consequências no nosso modo de vida, na comunicação com os outros, ou na gestão do modelo de negócio. E essa é a função de uma escola de gestão, a escola de gestão não inova, não programa, não desenvolve janelinhas, a escola de gestão pensa os modelos de negócio e acrescenta-lhes valor, ou pensa na relação do ser humano com a máquina e acrescenta valor ao digital”. No caso das escolas de engenharia, o contributo é desenvolvido “Através da formação de graduados em engenharia, altamente qualificados em competências digitais”.

Um dos entrevistados referiu ainda, que tem havido um maior envolvimento entre o ensino superior, nomeadamente os centros de investigação, e o mercado de trabalho, mas que se têm vindo a perder conteúdos programáticos importantes para o

desenvolvimento tecnológico, “Tem se vindo assistir a uma aproximação com o mercado mais ao nível do centro investigação, mas vejo um risco acrescido, no facto de se estarem a perder cadeiras de tecnologias de informação que vêm perdendo terreno ao longo das reestruturações dos cursos”, especialmente porque “As tecnologias vão dominar os mercados e as relações entre pessoas”.

Neste caso, o papel das IES, é melhorar e desenvolver essa relação de acordo com a sua tipologia de escola, “Nós não somos uma escola de engenharia e não estamos a puxar pela carroça, nós estamos a “olhar para a carroça” e a tentar perceber como é que a podemos tornar mais confortável, mais dinâmica, mais interessante para quem não a sabe usar, como é que podemos atrair empresas que estão fora do mundo digital, para o mundo digital, sem mudar completamente ou sem ser disruptivos do modelo de negócio, ou sem despedir pessoas, é essa a nossa função”.

1.7 Expectativas

O ponto Expectativas, tem como objetivo identificar as expectativas de desenvolvimento futuro. Neste último ponto, foi também discutido, o contexto atual do ensino superior e das empresas, face às medidas tomadas perante o COVID-19, nomeadamente, a adoção do ensino online e do teletrabalho, que de certo modo, impulsionou o desenvolvimento de ferramentas digitais, para que as organizações pudessem continuar a desenvolver a sua atividade.

De modo geral, as empresas adaptaram-se às medidas adotadas pelo governo, à exceção dos funcionários que não podiam exercer a sua atividade em teletrabalho e estiveram em *lay-off*, “Os mecânicos estiveram em *lay-off*. As funções de gestão e de chefia, os serviços administrativos, estiveram em teletrabalho. Foi preciso reforçar a adaptação para algumas pessoas (...)”. Foi ainda referida, a importância da inovação tecnológica, para o desenvolvimento da sociedade, “A Evolução da sociedade passa mesmo pela evolução digital, principalmente agora, neste panorama de Covid. Em 4 meses, evoluímos o que não evoluímos em 4 anos, a inovação tecnológica é o ponto fulcral”.

No decorrer das entrevistas, o ensino online foi referido como “(...) um processo inevitável (...)” e ainda, que as empresas já usam este método “(...) há muitos anos para

dar formação aos seus colaboradores”. A grande vantagem referida, é que “É muito mais útil, provavelmente é muito mais produtivo ao nível da receita, principalmente ao nível de custo benefício, não temos de ter locais físicos, não temos de ter muitas das condições que o ensino presencial admite”, no entanto, para o entrevistado a avaliação individual no ensino online pode ser questionável, “(...) há sempre uma questão relativa à avaliação que é discutível, não há nenhum método certificado que a avaliação individual seja segura”. Não obstante, há vantagens na medida em que é possível “(...) desenvolver e a interagir de forma dinâmica em plataformas de vídeo conferência” com os alunos. Ainda que, segundo o entrevistado, “(...) é fundamental, em momentos chave do processo de aprendizagem, termos a presença numa sala de aula para podermos trocar ideias, duvidas, esclarecer, avaliar”. Verificou-se também, que no caso do ensino superior, não conseguir reunir todas as condições essenciais para o ensino presencial, é possível termos “(...) encontrado a “Galinha dos ovos de ouro”, mas sem ser condicente com os objetivos iniciais que nos proponhamos, que era dar um ensino de qualidade e preparar os nossos alunos para o mercado”.

Assim como, anteriormente foi referido que uma pessoa deve ser flexível para se integrar no mercado de trabalho, neste ponto, foi também referido, que as IES devem ser flexíveis e devem adaptar-se aos tempos modernos, “Temos de nos adequar aos tempos. Uma instituição de ensino superior tem de ser flexível. Nós tínhamos uma regra que era presencial, nem sequer se pensava em online e tínhamos uma lei que obrigava as escolas, com exceção da Universidade Moderna, não pudessem ter ensino online”. As IES devem estar preparadas, devem criar condições e formação para o ensino à distância. Devem também, antecipar e ter cabimento orçamental, para as alterações que vão sendo exigidas com a evolução da sociedade, “A escola tem de ser isto hoje em dia, a escola tem de ser flexível, o ISCAP ou outra escola qualquer, tem que estar preparado, tem que antecipar o que puder antecipar, tem que ter meios, o que não é fácil quando não temos orçamento, e tem que ter abertura (...)”.

Em conclusão, “O que aconteceu veio mudar muita coisa e fez com que as instituições, as empresas e as organizações em geral, desmistificassem algumas coisas como o teletrabalho e o ensino à distância”. De acordo, com um dos entrevistados, “(...) o teletrabalho, que até agora era residual, veio para ficar”, porque as pessoas gostaram da experiência, adaptaram-se e reconhecem as vantagens associadas, “Se tiver um empregado a trabalhar em casa não preciso de ter espaço para uma secretária, nem gasto

energia. Do ponto de vista do empregado, se trabalhar em casa, não precisa de se deslocar uma vez de manhã e outra ao final do dia (...). O mesmo se aplica ao ensino superior, “(...) para todos os efeitos o ensino à distância é teletrabalho, tanto para o professor como para o aluno, porque a função do aluno é estudar”. Importa ainda referir, que “Para os alunos esta mudança foi pacífica, para alguns docentes jovens também foi fácil, para os docentes menos jovens foi mais difícil, mas o que é importante é que as pessoas se adaptaram”.

Depois de analisadas as entrevistas, a próxima etapa deste projeto de investigação, é a análise dos questionários, que será apresentada na secção seguinte.

2 Análise dos Questionários

Conforme referido no capítulo anterior, a decisão da estratégia de investigação adotada neste estudo, foi a recolha de dados através da realização de entrevistas e de questionários, que permitiram responder às questões de investigação. Como tal, o objetivo desta secção é o de apresentar a análise dos resultados obtidos pelos questionários, o segundo momento de recolha de dados deste estudo.

A análise de dados foi conduzida em ambiente SPSS, versão 22. Na caracterização da amostra e descrição das variáveis, foram utilizadas frequências absolutas (n) e relativas (%). Para avaliar a associação entre variáveis categóricas, foi utilizado o teste qui-quadrado. Alternativamente, foi utilizado o teste de Fisher em caso de incumprimento do pressuposto de um máximo de 20% de células com frequência esperada inferior a 5 na tabela de contingência. O nível de significância considerado para rejeição da hipótese nula foi de 5%.

2.1 Interpretação dos Resultados

Na Tabela 5 são observadas as principais características da amostra. Foram incluídos neste estudo, 37 participantes, 28 (75,7%) mulheres e 9 (24,3%) homens, predominantemente das áreas de ciências sociais, comércio e direito (n=19; 51,4%), mas também de engenharia, indústrias transformadoras e construção (n=7; 18,9%), ciências, matemática e informática (n=6; 16,2%), e artes e humanidades (n=5; 13,5%). Todos os inquiridos possuíam pelo menos bacharelato ou licenciatura, sendo que 15 (41,7%), possuíam apenas este grau e 21 (58,3%) tinham grau de mestrado ou doutoramento. O ISCAP foi a instituição de ensino mais vezes mencionada, como local onde foram completados os estudos (n=18; 51,4%). O setor de trabalho foi muito variável, com várias categorias, como contabilidade e finanças, ensino, tecnologia e comércio eletrónico, seguro e serviços, todas com 5 (13,5%) participantes, entre outras. O tempo de trabalho no setor, foi maioritariamente igual ou inferior a 5 anos (n=22; 59,5%). O técnico assistente, foi a função mais frequentemente reportada (n=10; 27,0%), seguido por gestão e engenharia (n=8; 21,6%), cargos de direção (n=7; 18,9%), contabilista e controller (n=5; 13,5%), consultor (n=4; 10,8%) e desempregado (n=3; 8,1%). Mais de metade dos

inquiridos, estiveram envolvidos em alguma área de trabalho afetada pelo processo de transformação digital.

Tabela 5 - Caracterização da amostra

	n	%
Gênero		
Feminino	28	75,7%
Masculino	9	24,3%
Área de formação		
Engenharia, indústrias transformadoras e construção	7	18,9%
Ciências, matemática e informática	6	16,2%
Artes e Humanidades	5	13,5%
Ciências sociais, comércio e direito	19	51,4%
Habilitações literárias		
Bacharelato/Licenciatura	15	41,7%
Mestrado/Doutoramento	21	58,3%
Instituição de Ensino Superior (IES) em que completou o grau acadêmico		
ISCAP	18	51,4%
Outra	17	48,6%
Setor de trabalho		
Contabilidade e Finanças	5	13,5%
Ensino	5	13,5%
Investigação e Desenvolvimento	3	8,1%
Tecnologia e Comércio Eletrônico	5	13,5%
Energia, Combustíveis, Transporte e Logística	3	8,1%
Produção Industrial, Construção Civil e Mobiliária	4	10,8%
Desempregado/Outros	3	8,1%
Seguros e Serviços	5	13,5%
Administração Pública e Entretenimento	4	10,8%
Tempo de trabalho no setor		
≤5 anos	22	59,5%
>5 anos	15	40,5%
Função atual		
Consultor	4	10,8%
Cargo de direção	7	18,9%
Contabilista/Controller	5	13,5%
Gestão/Engenharia	8	21,6%
Técnico e assistente	10	27,0%
Desempregado	3	8,1%
Esteve envolvido em alguma área de trabalho afetada pelo processo de Transformação Digital?		
Não	13	35,1%
Sim	21	56,8%
Não sabe	3	8,1%

A expectativa dos clientes (56,8%) e o crescimento do negócio (51,4%), estão entre as principais motivações para a implementação da transformação digital. A inovação do modelo de negócios, surge em terceiro lugar com 43,2% (Tabela 6).

Tabela 6 - Principais motivações para a implementação da transformação digital

	n	%
Expectativa dos clientes	21	56,8%
Competitividade	11	29,7%
Crescimento de negócio	19	51,4%
Disponibilidade de dados	14	37,8%
Inovação do modelo de negócios	16	43,2%
Personalização dos serviços	8	21,6%
Segurança, privacidade e proteção de dados	4	10,8%
Inteligência artificial	4	10,8%
Design thinking ou outras metodologias	3	8,1%
Mudança para novas proposições de valores	3	8,1%

De acordo com a opinião dos participantes, entre os principais desafios da transformação digital, destaca-se a resistência cultural e comportamental (67,6%), seguida pela falta de mentalidade orientada para a mudança (54,1%), ainda acima dos 50% (Tabela 7).

Tabela 7 - Principais desafios da transformação digital

	n	%
Falta de mentalidade orientada para a mudança	20	54,1%
Resistência cultural e comportamental	25	67,6%
Falta de compreensão das tendências digitais	14	37,8%
Falta de alinhamento entre o negócio e os sistemas de informação	9	24,3%
Recursos organizacionais inadequados	6	16,2%
Baixa colaboração funcional	5	13,5%
Baixo envolvimento e colaboração com iniciativas e parcerias	6	16,2%
Falta de estratégia de mercado	5	13,5%
Recursos organizacionais inadequados	6	16,2%

Quanto às principais vantagens da transformação digital no posto de trabalho, uma grande parte dos inquiridos, reportou melhoria na qualidade de trabalho (89,2%). A diminuição do número de erros, foi apontada por 56,8% dos inquiridos e redução da carga de trabalho por 40,5% (Tabela 8).

Tabela 8 - Principais vantagens da transformação digital no posto de trabalho

	n	%
Melhora a qualidade do trabalho	33	89,2%
Melhora a qualidade de vida no local de trabalho	11	29,7%
Diminui o número de erros	21	56,8%
Diminui o risco de acidentes	3	8,1%
Reduz a carga de trabalho	15	40,5%

Quanto às desvantagens, o destaque vai para a diminuição dos postos de trabalho (43,2%), isolamento social (40,5%), necessidade de elevada especialização (37,8%) e dificuldade de adaptação a novos métodos de trabalho (35,1%) (Tabela 9).

Tabela 9 - Principais desvantagens da transformação digital no posto de trabalho

	n	%
Isolamento social	15	40,5%
Necessidade de elevada especialização	14	37,8%
Elevado esforço mental	5	13,5%
Dificuldade de adaptação a novos métodos de trabalho	13	35,1%
Diminuição dos postos de trabalho	16	43,2%
Privacidade reduzida	9	24,3%
Elevado controlo dos empregadores	12	32,4%

O grau de importância para a aquisição de novas competências, para acompanhar o processo de transformação digital foi considerado importante ou muito importante (Figura 11).

Figura 11 - Grau de importância para adquirir novas competências para acompanhar o processo de transformação digital

Os participantes dividiram-se nas respostas sobre a percepção da obtenção das ferramentas necessárias através do ensino superior, para as exigências do mercado de trabalho ao nível dos processos de transformação digital. A maior parte das respostas concentrou-se na posição neutra (48,6%) (Figura 12).

Figura 12 - Sente que o Ensino Superior lhe deu as ferramentas necessárias para as exigências do mercado de trabalho ao nível dos processos de transformação digital

Cerca de metade dos inquiridos (45,9%), reportou a participação em projetos de inovação e desenvolvimento. Quanto à contribuição das IES para o desenvolvimento digital regional, a proporção de concordância dos participantes foi de 75,7% (Figura 13).

Figura 13 - Projetos de inovação e desenvolvimento

Os recursos que os inquiridos mais consideraram relevantes para o desenvolvimento digital regional, foram a investigação e desenvolvimento (54,1%), os novos métodos de ensino (51,4%), os docentes (48,6%), e investigadores e staff (48,6%) (Tabela 10).

Tabela 10 - Recursos do ensino superior que considera que sejam relevantes para o desenvolvimento digital regional

	n	%
Docentes	18	48,6%
Estudantes	9	24,3%
Investigadores e staff	18	48,6%
Suporte económico das IES	11	29,7%
Empresas localizadas na região	11	29,7%
Desenvolvimento de iniciativas sustentáveis	14	37,8%
Novos métodos de ensino	19	51,4%
Investigação e desenvolvimento	20	54,1%
Internacionalização	6	16,2%
Mobilidade de estudantes	4	10,8%

Quanto aos principais efeitos que as IES podem ter na região onde se encontram, os inquiridos apontaram principalmente o emprego e qualidade de vida no trabalho (73,0%) e o aumento dos conhecimentos e das competências (70,3%) (Tabela 11).

Tabela 11 - Principais efeitos que as IES podem ter na região onde se encontram

	n	%
Emprego e qualidade de vida no trabalho	27	73,0%
Aumento do rendimento das famílias	13	35,1%
Aumento dos conhecimentos e das competências dos mais jovens e da comunidade local	26	70,3%
Qualidade ambiental	9	24,3%
Melhoria do ambiente social e cultural	14	37,8%
Segurança e comportamento cívico	7	18,9%
Saúde e bem-estar	2	5,4%

2.2 Relação das Variáveis

Nesta subsecção, são apresentadas as associações das variáveis descritas com o tipo de habilitação literária e tempo de trabalho no setor.

Não foram observadas diferenças significativas, na associação das variáveis da implementação da transformação digital, com as habilitações literárias (Tabela 12).

Tabela 12 - Principais motivações para implementação da transformação digital comparadas por habilitação literária

	<i>Bacharelato/ Licenciatura</i>		<i>Mestrado/ Doutoramento</i>		<i>p-valor</i>
	<i>n</i>	<i>%</i>	<i>n</i>	<i>%</i>	
Expectativa dos clientes	8	53,3%	12	57,1%	p=,821
Competitividade	3	20,0%	7	33,3%	p=,468
Crescimento de negócio	10	66,7%	9	42,9%	p=,158
Disponibilidade de dados	6	40,0%	8	38,1%	p=,908
Inovação do modelo de negócios	6	40,0%	10	47,6%	p=,650
Personalização dos serviços	2	13,3%	5	23,8%	p=,674
Segurança, privacidade e proteção de dados	1	6,7%	3	14,3%	p=,626
Inteligência artificial	2	13,3%	2	9,5%	p>,990
Design thinking ou outras metodologias	0	0,0%	3	14,3%	p=,250
Mudança para novas proposições de valores	2	13,3%	1	4,8%	p=,559

Também não foram observadas diferenças significativas, na associação das variáveis relativas, aos principais desafios da transformação digital, com as habilitações literárias (Tabela 13).

Tabela 13 - Principais desafios da transformação digital comparados por habilitação literária

	<i>Bacharelato/ Licenciatura</i>		<i>Mestrado/ Doutoramento</i>		<i>p-valor</i>
	<i>n</i>	<i>%</i>	<i>n</i>	<i>%</i>	
Falta de mentalidade orientada para a mudança	10	66,7%	9	42,9%	p=,158
Resistência cultural e comportamental	9	60,0%	16	76,2%	p=,465
Falta de compreensão das tendências digitais	5	33,3%	8	38,1%	p=,769
Falta de alinhamento entre o negócio e os sistemas de informação	2	13,3%	7	33,3%	p=,252
Recursos organizacionais inadequados	1	6,7%	5	23,8%	p=,367
Baixa colaboração funcional	1	6,7%	4	19,0%	p=,376
Baixo envolvimento e colaboração com iniciativas e parcerias	2	13,3%	3	14,3%	p>,990
Falta de estratégia de mercado	3	20,0%	2	9,5%	p=,630
Recursos organizacionais inadequados	3	20,0%	3	14,3%	p=,677

As variáveis das principais vantagens da transformação digital no posto de trabalho, também não se associaram de forma significativa com as habilitações literárias (Tabela 14).

Tabela 14 - Principais vantagens da transformação digital no posto de trabalho comparadas por habilitação literária

	<i>Bacharelato/ Licenciatura</i>		<i>Mestrado/ Doutoramento</i>		<i>p-valor</i>
	<i>n</i>	<i>%</i>	<i>n</i>	<i>%</i>	
Melhora a qualidade do trabalho	12	80,0%	20	95,2%	p=,287
Melhora a qualidade de vida no local de trabalho	6	40,0%	4	19,0%	p=,260
Diminui o número de erros	6	40,0%	14	66,7%	p=,175
Diminui o risco de acidentes	2	13,3%	1	4,8%	p=,559
Reduz a carga de trabalho	7	46,7%	8	38,1%	p=,736

Relativamente às principais desvantagens da transformação digital no posto de trabalho, os inquiridos com bacharelato ou licenciatura atribuem mais relevância à desvantagem do isolamento (60,0%), comparativamente aos inquiridos com mestrado ou doutoramento (28,6%). Esta associação obteve uma significância marginal de p=.059. Quanto às restantes variáveis, não foram observadas outras associações significativas (Tabela 15).

Tabela 15 - Principais desvantagens da transformação digital no posto de trabalho comparadas por habilitação literária

	<i>Bacharelato/ Licenciatura</i>		<i>Mestrado/ Doutoramento</i>		<i>p-valor</i>
	<i>n</i>	<i>%</i>	<i>n</i>	<i>%</i>	
Isolamento social	9	60,0%	6	28,6%	p=,059
Necessidade de elevada especialização	4	26,7%	9	42,9%	p=,319
Elevado esforço mental	1	6,7%	3	14,3%	p=,626
Dificuldade de adaptação a novos métodos de trabalho	3	20,0%	10	47,6%	p=,159
Diminuição dos postos de trabalho	8	53,3%	8	38,1%	p=,500
Privacidade reduzida	5	33,3%	3	14,3%	p=,236
Elevado controlo dos empregadores	5	33,3%	7	33,3%	p>,990

No que se refere às habilitações literárias, não foram observadas associações ao nível dos recursos do ensino superior, que se considerem relevantes para o desenvolvimento digital regional (Tabela 16).

Tabela 16 - Recursos do ensino superior que considera que sejam relevantes para o desenvolvimento digital regional comparados por habilitação literária

	<i>Bacharelato/ Licenciatura</i>		<i>Mestrado/ Doutoramento</i>		<i>p-valor</i>
	<i>n</i>	<i>%</i>	<i>n</i>	<i>%</i>	
Docentes	7	46,7%	10	47,6%	p>,990
Estudantes	5	33,3%	4	19,0%	p=,443
Investigadores e staff	7	46,7%	10	47,6%	p>,990
Suporte económico das IES	4	26,7%	7	33,3%	p=,729
Empresas localizadas na região	4	26,7%	7	33,3%	p=,729
Desenvolvimento de iniciativas sustentáveis	5	33,3%	8	38,1%	p>,990
Novos métodos de ensino	7	46,7%	12	57,1%	p=,535
Investigação e desenvolvimento	8	53,3%	11	52,4%	p>,990
Internacionalização	2	13,3%	4	19,0%	p>,990
Mobilidade de estudantes	1	6,7%	3	14,3%	p=,626

O tipo de habilitação literária, não se associou com as variáveis relativas, aos principais efeitos que as IES podem ter na região onde se encontram (Tabela 17).

Tabela 17 - Principais efeitos que as IES podem ter na região onde se encontram comparados por habilitação literária

	<i>Bacharelato/ Licenciatura</i>		<i>Mestrado/ Doutoramento</i>		<i>p-valor</i>
	<i>n</i>	<i>%</i>	<i>n</i>	<i>%</i>	
Emprego e qualidade de vida no trabalho	10	66,7%	16	76,2%	p=,709
Aumento do rendimento das famílias	5	33,3%	7	33,3%	p>,990
Aumento dos conhecimentos e das competências dos mais jovens e da comunidade local	9	60,0%	16	76,2%	p=,465
Qualidade ambiental	4	26,7%	4	19,0%	p=,694
Melhoria do ambiente social e cultural	8	53,3%	6	28,6%	p=,175
Segurança e comportamento cívico	3	20,0%	4	19,0%	p>,990
Saúde e bem-estar	0	0,0%	2	9,5%	p=,500

Os inquiridos com tempo de trabalho no setor até 5 anos, concordaram de forma mais frequente (31,8%), que a personalização dos serviços é uma motivação para a implementação da transformação digital, em oposição aos inquiridos com tempo de setor superior a 5 anos (6,7%). Estes resultados revelaram uma associação marginalmente significativa ($p=,068$). No entanto, não foram observadas outras associações significativas (Tabela 18).

Tabela 18 - Principais motivações para implementação da transformação digital comparadas pelo tempo de trabalho no setor

	≤ 5 anos		> 5 anos		<i>p</i> -valor
	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%	
Expectativa dos clientes	12	54,5%	9	60,0%	$p=,742$
Competitividade	8	36,4%	3	20,0%	$p=,243$
Crescimento de negócio	12	54,5%	7	46,7%	$p=,638$
Disponibilidade de dados	7	31,8%	7	46,7%	$p=,361$
Inovação do modelo de negócios	11	50,0%	5	33,3%	$p=,500$
Personalização dos serviços	7	31,8%	1	6,7%	$p=,068$
Segurança, privacidade e proteção de dados	1	4,5%	3	20,0%	$p=,283$
Inteligência artificial	1	4,5%	3	20,0%	$p=,283$
Design thinking ou outras metodologias	1	4,5%	2	13,3%	$p=,554$
Mudança para novas proposições de valores	1	4,5%	2	13,3%	$p=,554$

Em relação aos principais desafios da transformação digital, comparados pelo tempo de trabalho no setor, foi observada uma associação marginalmente significativa ($p=,053$) na baixa colaboração funcional, com maior prevalência de concordância para os inquiridos com mais de 5 anos de tempo de trabalho no setor (26,7%), comparativamente aos inquiridos com tempo de setor igual ou inferior a 5 anos (4,5%). Mas não foram observadas outras diferenças significativas (Tabela 19).

Tabela 19 - Principais desafios da transformação digital comparados pelo tempo de trabalho no setor

	≤ 5 anos		> 5 anos		<i>p</i> -valor
	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%	
Falta de mentalidade orientada para a mudança	12	54,5%	8	53,3%	$p=,942$
Resistência cultural e comportamental	15	68,2%	10	66,7%	$p>,990$
Falta de compreensão das tendências digitais	10	45,5%	4	26,7%	$p=,247$
Falta de alinhamento entre o negócio e os sistemas de informação	6	27,3%	3	20,0%	$p=,711$
Recursos organizacionais inadequados	3	13,6%	3	20,0%	$p=,670$
Baixa colaboração funcional	1	4,5%	4	26,7%	$p=,053$
Baixo envolvimento e colaboração com iniciativas e parcerias	3	13,6%	3	20,0%	$p=,670$
Falta de estratégia de mercado	2	9,1%	3	20,0%	$p=,377$
Recursos organizacionais inadequados	4	18,2%	2	13,3%	$p>,990$

Não se detetaram diferenças significativas na associação do tempo de trabalho no setor, com as variáveis relativas às principais vantagens da transformação digital no posto de trabalho (Tabela 20).

Tabela 20 - Principais vantagens da transformação digital no posto de trabalho comparadas pelo tempo de trabalho no setor

	<i>≤ 5anos</i>		<i>> 5 anos</i>		<i>p-valor</i>
	<i>n</i>	<i>%</i>	<i>n</i>	<i>%</i>	
Melhora a qualidade do trabalho	3	13,6%	19	86,4%	<i>p</i> =,633
Melhora a qualidade de vida no local de trabalho	14	63,6%	8	36,4%	<i>p</i> =,466
Diminui o número de erros	11	50,0%	11	50,0%	<i>p</i> =,315
Diminui o risco de acidentes	20	90,9%	2	9,1%	<i>p</i> >,990
Reduz a carga de trabalho	13	59,1%	9	40,9%	<i>p</i> =,956

A diminuição dos postos de trabalho, enquanto principal desvantagem da transformação, obteve uma associação marginalmente significativa (*p*=,093), com maior prevalência de concordância nos participantes com tempo de trabalho no setor igual ou inferior a 5 anos (54,5%), comparativamente aos participantes com tempo de trabalho no setor superior a 5 anos (26,7%). No entanto, não foram encontradas outras associações significativas (Tabela 21).

Tabela 21 - Principais desvantagens da transformação digital no posto de trabalho comparadas pelo tempo de trabalho no setor

	<i>≤ 5anos</i>		<i>> 5 anos</i>		<i>p-valor</i>
	<i>n</i>	<i>%</i>	<i>n</i>	<i>%</i>	
Isolamento social	7	31,8%	8	53,3%	<i>p</i> =,191
Necessidade de elevada especialização	10	45,5%	4	26,7%	<i>p</i> =,247
Elevado esforço mental	2	9,1%	3	20,0%	<i>p</i> =,629
Dificuldade de adaptação a novos métodos de trabalho	6	27,3%	7	46,7%	<i>p</i> =,225
Diminuição dos postos de trabalho	12	54,5%	4	26,7%	<i>p</i>=,093
Privacidade reduzida	4	18,2%	5	33,3%	<i>p</i> =,438
Elevado controlo dos empregadores	6	27,3%	6	40,0%	<i>p</i> =,488

As empresas localizadas na região, foram mais percecionadas como recursos de ensino superior relevantes para o desenvolvimento digital regional, pelos inquiridos com tempo de trabalho no setor superior a 5 anos (46,7%), em comparação com inquiridos com tempo de trabalho no setor igual ou inferior a 5 anos (18,2%). Estas diferenças foram marginalmente significativas (*p*=,080). Quanto às restantes variáveis, não foram observadas outras associações significativas (Tabela 22).

Tabela 22 - Recursos do ensino superior que considera que sejam relevantes para o desenvolvimento digital regional comparados pelo tempo de trabalho no setor

	<i>≤ 5anos</i>		<i>> 5 anos</i>		<i>p-valor</i>
	<i>n</i>	<i>%</i>	<i>n</i>	<i>%</i>	
Docentes	10	45,5%	8	53,3%	p=,638
Estudantes	6	27,3%	3	20,0%	p=,711
Investigadores e staff	10	45,5%	8	53,3%	p=,743
Suporte económico das IES	6	27,3%	5	33,3%	p=,728
Empresas localizadas na região	4	18,2%	7	46,7%	p=,080
Desenvolvimento de iniciativas sustentáveis	9	40,9%	5	33,3%	p=,641
Novos métodos de ensino	10	45,5%	9	60,0%	p=,385
Investigação e desenvolvimento	12	54,5%	8	53,3%	p=,942
Internacionalização	5	22,7%	1	6,7%	p=,368
Mobilidade de estudantes	3	13,6%	1	6,7%	p=,633

Por fim, não foram encontradas associações significativas entre as variáveis dos principais efeitos que as IES podem ter na região onde se encontram e o tempo de trabalho no setor (Tabela 23).

Tabela 23 - Principais efeitos que as IES podem ter na região onde se encontram comparados pelo tempo de trabalho no setor

	<i>≤ 5anos</i>		<i>> 5 anos</i>		<i>p-valor</i>
	<i>n</i>	<i>%</i>	<i>n</i>	<i>%</i>	
Emprego e qualidade de vida no trabalho	15	68,2%	12	80,0%	p=,481
Aumento do rendimento das famílias	6	27,3%	7	46,7%	p=,225
Aumento dos conhecimentos e das competências dos mais jovens e da comunidade local	16	72,7%	10	66,7%	p=,728
Qualidade ambiental	4	18,2%	5	33,3%	p=,438
Melhoria do ambiente social e cultural	8	36,4%	6	40,0%	p>,990
Segurança e comportamento cívico	4	18,2%	3	20,0%	p>,990
Saúde e bem-estar	2	9,1%	0	0,0%	p=,505

Na próxima secção, serão consideradas as análises das entrevistas e dos questionários, para se relacionarem os resultados.

3 Triangulação de dados

Na secção anterior, foram apresentados os resultados dos questionários, que permitiram complementar os conhecimentos adquiridos na análise das entrevistas. Depois de apresentados os dados gerados pelas duas técnicas de recolha de dados, nesta secção pretende-se sintetizar as principais ideias e conclusões produzidas na realização deste estudo de investigação.

3.1 Motivações e Desafios

No decorrer das entrevistas e dos questionários, os participantes identificaram as principais motivações e desafios para a adoção e implementação da transformação digital nas organizações.

Nas entrevistas observou-se que o que leva as empresas a adotarem a transformação digital, são essencialmente, o contacto com o cliente, a otimização dos processos, a recolha de informação, o controlo, a redução de custos e a competitividade. Nos questionários, os resultados indicam que as principais motivações para a implementação da transformação digital, se prende com a expectativa dos clientes, o crescimento do negócio e a inovação do modelo de negócios. Verificou-se ainda, que os inquiridos com tempo de trabalho no setor até 5 anos, concordaram de forma mais frequente, que a personalização dos serviços é uma motivação para a implementação da transformação digital, ao contrário dos participantes com tempo de setor superior a 5 anos. Na revisão de literatura, também se verificou que as empresas têm adotado a transformação digital, para melhorarem as suas estratégias de negócio, diferenciação e competitividade (Guinan et al., 2019).

Ao nível dos desafios, nas entrevistas destaca-se a evolução lenta do processo de transformação digital, que tem tendência em refletir-se com maior dimensão na área financeira e a administrativa, do que na área industrial, por exemplo, porque requer um menor investimento e uma implementação mais rápida. Para além do investimento, foi ainda referida, a formação dos colaboradores como um desafio à implementação da transformação digital, porque nem sempre existe tempo e disponibilidade para formar as pessoas. Nos questionários, os resultados revelaram que os principais desafios são a resistência cultural e comportamental, a falta de mentalidade orientada para a mudança e

a falta de compreensão das tendências digitais. Os resultados revelaram ainda, que para os inquiridos com mais de 5 anos de tempo de trabalho, a baixa colaboração funcional é um desafio, em oposição aos inquiridos com tempo de setor igual ou inferior a 5 anos. Já na revisão de literatura, um dos desafios apontados foi a eficiência, porque para os tomadores de decisão, um dos principais desafios, é alcançar uma gestão mais eficiente, para melhorar a competitividade (Martínez-Campillo & Fernández-Santos, 2019).

3.2 Competências e Participação

Para as competências, tanto nas entrevistas como nos questionários, os participantes identificaram a importância de adquirir novas competências com tendências digitais, e fizeram a referência à participação ou colaboração em projetos de investigação, inovação e desenvolvimento.

Na análise das entrevistas, verificou-se que é senso comum, que a aquisição de novas competências é precisa para que as pessoas se possam integrar no mercado de trabalho com formação diferenciada e funções cada vez mais exigentes ao nível dos conhecimentos tecnológicos. Uma das características mais referidas pelos entrevistados, para além dos conhecimentos técnicos e científicos, foi a flexibilidade e a capacidade de adaptação às diferentes variáveis do mercado de trabalho, das empresas, e da sociedade. Nos questionários, os resultados indicam (com mais de 50%) que é muito importante adquirir novas competências para responder às novas exigências e evolução do mercado de trabalho.

Na revisão de literatura, Sallati et al. (2019) também referiu, que os profissionais e os estudantes de ensino superior, devem acompanhar a evolução e as alterações exigidas pelo mercado trabalho, e desenvolver as suas competências. Para A. Kaplan & Haenlein (2020), é importante formar as pessoas com competências digitais, nomeadamente, conhecimentos básicos de IA e de programação, para dar resposta às empresas que procuram profissionais para quadros técnicos, com necessidade de conhecimentos nas áreas da tecnologia e de inovação (Veiga et al., 2019).

Ao nível da participação em projetos de inovação e desenvolvimento, tanto nas entrevistas como nos questionários, verificou-se que grande parte dos entrevistados e dos

inquiridos já participaram em projetos de inovação e de investigação com o intuito do desenvolvimento tecnológico e digital da organização em que trabalham ou da sociedade.

3.3 Contributo

Os entrevistados e os inquiridos foram também questionados sobre a influência do ensino superior no desenvolvimento digital regional, e transmitiram a sua perceção sobre o contributo do ensino superior na preparação dos estudantes para o mercado de trabalho.

Na análise das entrevistas verificou-se que o ensino superior transmite uma parte das ferramentas necessárias exigidas pelo mercado de trabalho, mas outra parte é adquirida com a experiência profissional. Foi ainda, discutido que os jovens licenciados não terem os conhecimentos suficientes, nem as competências, para trabalharem na sua área de formação. Este facto, verificou-se também, na revisão de literatura, quando Martins et al. (2018) revelou que uma grande parte licenciados, não têm os conhecimentos, nem a atitude necessária para atividade profissional da sua área de formação. Quanto aos questionários, na questão sobre as ferramentas adquiridas no ensino superior serem as necessárias para o mercado de trabalho, de modo geral, os inquiridos revelaram uma posição neutra.

Relativamente, à influência do ensino superior no desenvolvimento digital regional, verificou-se que, de modo geral, as IES contribuem positivamente para o desenvolvimento regional. Esta opinião foi unânime tanto na análise das entrevistas realizadas, como nos questionários. Nos questionários, os participantes indicaram ainda, que o ensino superior influencia o emprego, a qualidade de vida no trabalho, e o aumento dos conhecimentos e das competências, a nível regional.

Mais uma vez, os resultados das entrevistas e dos questionários, estão em consonância com a revisão de literatura. Existe uma relação positiva entre o crescimento do ensino superior e o crescimento económico regional (Valero & Van Reenen, 2019), especialmente no que diz respeito ao ensino superior politécnico, que por vezes está situado nas áreas regiões menos desenvolvidas. O ensino superior politécnico, desempenha um papel muito importante no desenvolvimento regional (Urbano, 2011),

porque a sua oferta formativa foi desenvolvida para responder às necessidades do mercado de trabalho nas regiões (Machado-Taylor et al., 2017).

Depois de reunidas todas as condições, como a revisão de literatura, a análise das entrevistas e a análise dos resultados dos questionários, será apresentada a conclusão deste projeto de investigação no próximo capítulo.

CAPÍTULO IV – CONCLUSÃO

Conclusão

A crescente evolução da sociedade, a inovação e o desenvolvimento tecnológico, e a tentativa de compreender o papel do ensino superior na transformação digital motivaram a realização deste trabalho.

Esta investigação teve como objetivo compreender a importância da transformação digital e da indústria 4.0 na sociedade e não apenas identificar as suas vantagens e desvantagens. Assim como, perceber os esforços desenvolvidos pelas IES para acompanharem esta evolução e a influência que representam para as regiões e por consequência para o desenvolvimento económico e social do País. Com base neste pressuposto, foram formuladas um conjunto de questões de investigação, para responder à questão principal deste estudo.

As questões de investigação foram respondidas de acordo com o conjunto de dados obtidos pelas entrevistas realizadas e pelos questionários.

As principais motivações para as empresas adotarem a transformação digital, resposta à QI1, são a competitividade, a expectativa dos clientes, o crescimento do negócio e a inovação do modelo de negócios, nomeadamente, o contacto com o cliente, a otimização dos processos, a recolha de informação, o controlo e a redução de custos.

Ao nível das competências necessárias para os jovens ingressarem no mercado de trabalho, em resposta à QI2, são os conhecimentos técnicos e científicos ao nível tecnológico, como a programação e IA, a flexibilidade e a capacidade de adaptação ao mundo empresarial, assim como, a formação diferenciada. Apesar de as pessoas terem formação em engenharia, por exemplo, devem também ter conhecimento de áreas de gestão, direito fiscal e administração de empresas, entre outras. Como uma pessoa formada em direito, deve ter conhecimento dos conceitos básicos de programação e de matemática, que são a base da evolução tecnológica, e de ferramentas de gestão e de *business intelligence*.

Em resposta à questão QI3, para responderem à evolução digital da sociedade as IES têm adotado estratégias para acompanhar o mercado de trabalho. A competitividade no ensino superior tem vindo a crescer e as IES têm vindo a alterar os seus métodos de ensino, para métodos mais interativos e que estimulam a motivação dos estudantes.

Com os novos paradigmas de ensino, nomeadamente o ensino à distância, as IES têm investido numa série de *softwares* e ferramentas para fazer face às necessidades dos docentes e dos alunos. As ferramentas mais referenciadas ao longo das entrevistas, foram o *Moodle*, *Zoom* e o *Teams*, e os *softwares* na área de gestão, como o *SAP*. Estas ferramentas também são utilizadas como complemento ao ensino presencial. As IES oferecem também, formação aos órgãos de gestão, aos docentes e à restante comunidade académica, para que possam estar em linha com os objetivos de escola, que é na perspetiva tecnológica preparar e formar os estudantes, futuros gestores e colaboradores de empresas para os desafios de um mundo cada vez mais digital. As IES têm ainda, formulado cursos e formações para profissionais que pretendem adquirir novas competências ou reforçar conhecimentos.

No entanto, é preciso ter em conta, que a estratégia das IES varia consoante a sua tipologia de escola, porque uma escola de engenharia tem objetivos diferentes de uma escola de gestão. Por exemplo, as escolas de engenharia formam pessoas com elevadas competências digitais, que têm capacidade para inovar e programar, enquanto que, a função das escolas de gestão, é melhorar os modelos de negócio e acrescentar valor ao digital.

Quanto à questão QI4, na análise das entrevistas e dos questionários, os resultados revelaram que as IES contribuem para o desenvolvimento digital das regiões, especialmente nas regiões onde atuam. Os participantes indicaram, que o ensino superior contribui para a criação de emprego, para a melhoria da qualidade de vida no trabalho e para a aquisição de conhecimentos e competências. Importa ainda referir, que tem havido um maior envolvimento entre o ensino superior e o mercado de trabalho, através nomeadamente, dos centros de investigação, de consultoria às empresas e do desenvolvimento de parcerias com entidades locais.

Por último, em resposta à questão principal, “Qual é a influência dos Institutos Politécnicos Públicos da região da área Metropolitana do Porto no desenvolvimento digital regional?”, de acordo com a dimensão da nossa amostra e dos dados recolhidos, podemos concluir que, de modo geral, os Institutos Politécnicos, influenciam positivamente o desenvolvimento digital das regiões, através da formação de técnicos em áreas científicas e económicas de cada região (Urbano, 2011). Que se traduz, como referido anteriormente na resposta à QI4, na criação de emprego, na melhoria da qualidade de vida e na aquisição de conhecimentos e competências, importantes para

responder às necessidades do mercado de trabalho nas regiões (Machado-Taylor et al., 2017). A influência das Instituições de Ensino não está confinada apenas à região onde se situam, mas também, às regiões vizinhas, no entanto, este efeito tem um impacto maior nas regiões menos desenvolvidas do País (Valero & Van Reenen, 2019).

Conclui-se também, que a Transformação Digital e a Indústria 4.0, são um enorme contributo para o desenvolvimento das empresas em diversos setores e nas mais diversificadas áreas, nomeadamente, ao nível financeiro e contabilístico. Para além de serem áreas, que por norma, em comparação com o setor industrial, exigem um investimento de implementação dos novos sistemas de inovação mais baixo, são áreas, que quando desenvolvidas, trazem inúmeros benefícios para as empresas. Especialmente, no que toca à comunicação de dados, para gerar e reportar informação aos tomadores de decisão (Stanciu et al., 2020). Os sistemas de IA são sistemas de informação que resolvem problemas para alcançar o melhor resultado com base nos dados disponíveis. Paschen et al. (2020) defende que as empresas devem integrar a IA para a gestão de conhecimento e para a partilha de informação de qualidade, sem erros e com menos custos. No entanto, é importante termos consciência de que IA pode ajudar a criar informação, mas as pessoas têm de a saber interpretar (Paschen et al., 2020).

Ao longo deste estudo foram sentidas algumas dificuldades para a obtenção de respostas às questões de investigação.

Uma das principais dificuldades sentidas, foi na angariação de respostas aos questionários. Apesar de o questionário ter sido muito divulgado, não conseguimos obter o número de respostas desejadas. Um dos motivos, pode ter sido, por o questionário ter sido direcionado a um público alvo. Pretendíamos ter resposta essencialmente de *alumni* e de preferência de Institutos Politécnicos.

Outra das dificuldades sentidas, foi a elaboração do guião de entrevista para vários perfis, nomeadamente, guiões de entrevistas para órgãos de gestão, docentes e investigadores de IES, para empregadores e para *alumni*.

A terceira dificuldade sentida logo no início do estudo, foi devido à conjuntura atual do País. Com o COVID-19, senti mais dificuldade em conseguir chegar às pessoas e ter o seu contributo.

Apesar das limitações e desafios encontrados ao longo do estudo, foi possível responder às questões de investigação e finalizar este projeto de dissertação.

Como propostas de investigação, propõe-se que o estudo seja replicado noutras regiões do país e também noutros países. Propõe-se que se proceda a um estudo da implementação da Indústria 4.0 nas empresas, por sector.

Este estudo está no prelo para publicação numa revista no início do ano de 2021 (ver apêndice I) e a expectativa para um trabalho futuro, será avaliar a influência da Indústria 4.0, nomeadamente, na área da Contabilidade.

Concluído este trabalho de investigação, é esperado que este possa contribuir para trabalhos futuros e enriquecimento de conhecimentos, ao nível da transformação digital e desenvolvimento do ensino superior.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- A3ES. (2020). *A3ES*. [https://www.a3es.pt/pt/o-que-e-a3es/objetivos%20\(10](https://www.a3es.pt/pt/o-que-e-a3es/objetivos%20(10)
- Ambrósio, S., Sá, M. H. A. e, & Simões, A. R. (2014). Lifelong Learning in Higher Education: The Development of Non-traditional Adult Students' Plurilingual Repertoires. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 116, 3798–3804. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.844>
- Araújo, A. M., Almeida, L. S., Costa, A. R., Alfonso, S., Conde, Á., & Deaño, M. (2015). Variáveis pessoais e socioculturais de diferenciação das expectativas académicas: Estudo com alunos do Ensino Superior do Norte de Portugal e Galiza / Personal and sociocultural variables and the differentiation of academic expectations: A study with Higher Education students from North Portugal and Galicia / Variables personales y socioculturales de diferenciación de las expectativas académicas: Estudio con alumnos de Enseñanza Superior del Norte de Portugal y Galicia. *Revista Portuguesa de Educação*, 28(1), 201–220.
- Archer-Brown, C., & Kietzmann, J. (2018). Strategic knowledge management and enterprise social media. *Journal of Knowledge Management*, 22(6), 1288–1309. <https://doi.org/10.1108/JKM-08-2017-0359>
- Asrar-ul-Haq, M., Kuchinke, K. P., & Iqbal, A. (2017). The relationship between corporate social responsibility, job satisfaction, and organizational commitment: Case of Pakistani higher education. *Journal of Cleaner Production*, 142, 2352–2363. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.11.040>
- Avila, A. B. (2009). *The Relationship between European Higher Education Policies and the National and Regional Policy Arenas*. 122.
- Banelienė, R., & Melnikas, B. (2020). Economic Growth and Investment in R&D: Contemporary Challenges for the European Union. *CONTEMPORARY ECONOMICS*, 1, 21.
- Bogdan, R. C. & Biklen, S. K. (1994). *Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos*. Porto: Porto Editora
- Branco, A., & Lopes, J. C. (2018). Cluster and business performance: Historical evidence from the Portuguese cork industry. *Investigaciones de Historia Económica*, 14(1), 43–53. <https://doi.org/10.1016/j.ihe.2016.05.002>
- Caliari, K. V. Z., Zilber, M. A., & Perez, G. (2017). Tecnologias da informação e comunicação como inovação no ensino superior presencial: Uma análise das variáveis que influenciam na sua adoção. *REGE - Revista de Gestão*, 24(3), 247–255. <https://doi.org/10.1016/j.rege.2017.05.003>
- Capatina, A., Kachour, M., Lichy, J., Micu, A., Micu, A.-E., & Codignola, F. (2020). Matching the future capabilities of an artificial intelligence-based software for social media marketing with potential users' expectations. *Technological Forecasting and Social Change*, 151, 119794. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119794>
- Carlson, E. R. (2019). Lifelong Learning: A Higher Order of Consciousness and a Construct for Faculty Development. *Journal of Oral and Maxillofacial Surgery*, 77(10), 1967.e1-1967.e8. <https://doi.org/10.1016/j.joms.2019.06.011>

- Caro, F., & Sadr, R. (2019). The Internet of Things (IoT) in retail: Bridging supply and demand. *Business Horizons*, 62(1), 47–54. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2018.08.002>
- Carrington, R., O'Donnell, C., & Prasada Rao, D. S. (2018). Australian university productivity growth and public funding revisited. *Studies in Higher Education*, 43(8), 1417–1438. <https://doi.org/10.1080/03075079.2016.1259306>
- CCISP. (2020, Maio 13). *O CCISP | Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos*. Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos. https://ccisp.pt/wp-content/uploads/2017/04/DL344_93-Estatutos-CCISP.pdf
- Cerdeira, L., Gil Cabrito, B., & Ribeiro Mucharreira, P. (2019). O Crescimento Do Ensino Superior No Portugal Democrático: Evolução Da Pós-Graduação E Da Produção Científica. *PORTUGUESE HIGHER EDUCATION GROWTH: EVOLUTION OF POSTGRADUATION AND SCIENTIFIC PRODUCTION.*, 51, 1–24. <https://doi.org/10.5585/EccoS.n51.14974>
- Chen, Z., & Liu, Y. (2019). The different style of lifelong learning in China and the USA based on influencing motivations and factors. *International Journal of Educational Research*, 95, 13–25. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2019.03.005>
- Comissão Europeia. (2020). *Plano de recuperação da Europa* [Text]. Comissão Europeia - European Commission. https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_pt
- Comissão Setorial para a Educação e Formação, Grupo de Trabalho para a Gestão da Qualidade no Ensino Superior, Gonçalves, J. L., & Medeiros, P. (2015). *Análise SWOT do Ensino Superior Português: Oportunidades, desafios e estratégias de qualidade*.
- Crittenden, A. B., Crittenden, V. L., & Crittenden, W. F. (2019). The digitalization triumvirate: How incumbents survive. *Business Horizons*, 62(2), 259–266. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2018.11.005>
- Culot, G., Nassimbeni, G., Orzes, G., & Sartor, M. (2020). Behind the definition of Industry 4.0: Analysis and open questions. *International Journal of Production Economics*, 107617. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2020.107617>
- Decreto-Lei n° 369/2007, de 5 de novembro. Diário da República n.° 212/2007 - Série I. Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.
- Decreto-Lei n° 343/93, de 1 de outubro. Diário da República n° 231/1993 – Série I-A. Ministério da Justiça.
- Decreto-Lei n° 74/2006 de 24 de março. Diário da República n.° 60/2006 - Série I-A. Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.
- Decreto-lei n° 42/2005, de 22 de fevereiro. Diário da República n.° 37/2005 - Série I-A. Ministério da Ciência, Inovação e Ensino Superior.

- DGEEC. (2020). *Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência*. Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência.
[https://www.dgeec.mec.pt/np4/206/%7B\\$clientServletPath%7D/?newsId=11&fileName=I_D_Regioes_I_PCTN2018.pdf](https://www.dgeec.mec.pt/np4/206/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=11&fileName=I_D_Regioes_I_PCTN2018.pdf)
- DGES. (2018). *Concurso Nacional de Acesso 2018 em Números* / Direção-Geral do Ensino Superior.
<https://www.dges.gov.pt/estatisticasacesso/2018/index.php>
- DGES. (2020). *Sistema de Ensino Superior Português* / DGES. <https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/sistema-de-ensino-superior-portugues?plid=371>
- Di Gregorio, A., Maggioni, I., Mauri, C., & Mazzucchelli, A. (2019). Employability skills for future marketing professionals. *European Management Journal*, 37(3), 251–258. <https://doi.org/10.1016/j.emj.2019.03.004>
- Digital, W.-A. (2018). *Transformação Digital – O Guia Completo*. WayTrends.
<https://www.waynext.com/waytrends/transformacao-digital-guia-completo/>
- Diretiva 2005/36/CE de 7 de setembro. Parlamento Europeu e Conselho – L 255/22. Reconhecimento das qualificações profissionais.
- Dotta, L. t., Lopes, A., & Leite, C. (2019). The movement of higher education access in Portugal from 1960 to 2017: An ecological analysis. *Education Policy Analysis Archives*, 27.
<https://doi.org/10.14507/epaa.27.4195>
- Durão, N., Ferreira, M. J., Pereira, C. S., & Moreira, F. (2019). Current and future state of Portuguese organizations towards digital transformation. *Procedia Computer Science*, 164, 25–32.
<https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.12.150>
- EESC. (2020). *How the Digital Transformation can put humans at the centre of robotics and automation – collaboration between humans and machines for better quality products and services*. European Economic and Social Committee. Consulta realizada em 30 de abril de 2020.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXWIE0nqx0-aC_cPpFvUnrVkaP8JImTKe5by-qmw0xUO1t-w/viewform?usp=send_form
- EPRS. (2019). *Ten Issues to watch in 2019*. European Parliamentary Research Service.
[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/630352/EPRS_IDA\(2019\)630352_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/630352/EPRS_IDA(2019)630352_EN.pdf)
- European Commission. (2019). *Regional Innovation Scoreboard* [Text]. Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs - European Commission.
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/regional_en
- European Commission. (2020). *Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs* [Text]. Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs - European Commission. https://ec.europa.eu/growth/index_en
- Fontana, A e J. Frey (2000). The Interview: From Structured Questions to Negotiated Text. In L. Figueiredo (Ed.), *Handbook of Qualitative Research*, (2nd Edition), pp. 645-672. Thousand Oaks: SAGE Publications.

- Fortin, M. F. (1999). *O Processo de Investigação: Da concepção à Realização*. Loures, Lusociência- Edições técnicas e Científicas, Lda.
- Gašević, D., Kovanović, V., & Joksimović, S. (2017). Piecing the learning analytics puzzle: A consolidated model of a field of research and practice. *Learning: Research and Practice*, 3(1), 63–78.
<https://doi.org/10.1080/23735082.2017.1286142>
- Ge, M., Bangui, H., & Buhnova, B. (2018). Big Data for Internet of Things: A Survey. *Future Generation Computer Systems*, 87, 601–614. <https://doi.org/10.1016/j.future.2018.04.053>
- Ghobakhloo, M. (2020). Industry 4.0, digitization, and opportunities for sustainability. *Journal of Cleaner Production*, 252, 119869. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119869>
- Gonçalves, Maria J. A.; Rocha, Álvaro; Cota, Manuel P. (2016). Information management model for competencies and learning outcomes in an educational context. *Information Systems Frontiers*, 18 (6), 1051 - 1061. doi: 10.1007/s10796-016-9623-4.
- Gonçalves, Maria J. A. (2014). As tecnologias no contexto educativo: Identificação e classificação dos resultados de aprendizagem usando a web semântica. Tese de Doutoramento, Universidade de Vigo, Espanha. Disponível em <http://hdl.handle.net/10400.22/5187>
- Gonçalves, V. da C., Ribeiro Mendes, F., Sardinha, I. D., & Rodrigues, R. (2015). Twenty years after the Porter Report for Portugal. *Competitiveness Review*, 25(5), 540–554. <https://doi.org/10.1108/CR-06-2015-0059>
- Guinan, P. J., Parise, S., & Langowitz, N. (2019). Creating an innovative digital project team: Levers to enable digital transformation. *Business Horizons*, 62(6), 717–727. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2019.07.005>
- Holstein, J. & Gubrium (1995). *The Active Interview*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- IEEE (1990). *A Compilation of IEEE Standard Computer Glossaries*. New York, Standard.
- ISCTE. (2015). *Ciber Dúvidas da Língua Portuguesa*. <https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/alumnus-alumni--antigo-aluno-antigos-alunos/33627>
- INE. (2019). *Anuário Estatístico de Portugal – 2018*. Statistics Portugal—Web Portal. Disponível em https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=381689773&PUBLICACOESstema=55480&PUBLICACOESmodo=2
- INE. (2020). *Statistics Portugal—Web Portal*. https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_main
- ISO. (2014). *GRI G4 Guidelines and ISO 26000:2010*. ISO.
<https://www.iso.org/cms/render/live/en/sites/isoorg/contents/data/publication/10/03/PUB100398.html>
- Kaplan, A., & Haenlein, M. (2019). Siri, Siri, in my hand: Who’s the fairest in the land? On the interpretations, illustrations, and implications of artificial intelligence. *Business Horizons*, 62(1), 15–25.
<https://doi.org/10.1016/j.bushor.2018.08.004>

- Kaplan, A., & Haenlein, M. (2020). Rulers of the world, unite! The challenges and opportunities of artificial intelligence. *Business Horizons*, 63(1), 37–50. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2019.09.003>
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. *Business Horizons*, 53(1), 59–68. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003>
- Kipper, L. M., Furstenu, L. B., Hoppe, D., Frozza, R., & Iepsen, S. (2020). Scopus scientific mapping production in industry 4.0 (2011–2018): A bibliometric analysis. *International Journal of Production Research*, 58(6), 1605–1627. <https://doi.org/10.1080/00207543.2019.1671625>
- Lam, H. K. S., Yeung, A. C. L., Lo, C. K. Y., & Cheng, T. C. E. (2019). Should firms invest in social commerce? An integrative perspective. *Information & Management*, 56(8), 103164. <https://doi.org/10.1016/j.im.2019.04.007>
- Lašáková, A., Bajžíková, L., & Dedze, I. (2017). Barriers and drivers of innovation in higher education: Case study-based evidence across ten European universities. *International Journal of Educational Development*, 55, 69–79. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2017.06.002>
- Leal Filho, W., Vargas, V. R., Salvia, A. L., Brandli, L. L., Pallant, E., Klavins, M., Ray, S., Moggi, S., Maruna, M., Conticelli, E., Ayanore, M. A., Radovic, V., Gupta, B., Sen, S., Paço, A., Michalopoulou, E., Saikim, F. H., Koh, H. L., Frankenberger, F., ... Vaccari, M. (2019). The role of higher education institutions in sustainability initiatives at the local level. *Journal of Cleaner Production*, 233, 1004–1015. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.06.059>
- Lei nº 62/2007, de 10 de setembro. Diário da República n.º 174/2007 - Série I. Regime jurídico das instituições de ensino superior.
- Lei nº 49/2005, de 30 de agosto. Diário da República n.º 166/2005 - Série I-A. Regime jurídico das instituições de ensino superior.
- Lei nº 46/86, de 10 de outubro. Diário da República n.º 237 - I Série. Regime jurídico das instituições de ensino superior.
- Lei nº 38/2007, de 16 de agosto. Diário da República n.º 157/2007 - Série I. Regime Jurídico da Avaliação do Ensino Superior.
- López-Fernández, D., Salgado Sánchez, P., Fernández, J., Tinao, I., & Lapuerta, V. (2020). Challenge-Based Learning in Aerospace Engineering Education: The ESA Concurrent Engineering Challenge at the Technical University of Madrid. *Acta Astronautica*, 171, 369–377. <https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2020.03.027>
- Machado-Taylor, M. de L., Soares, V. M., & Teichler, U. (Eds.). (2017). *Challenges and Options: The Academic Profession in Europe*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-45844-1>
- Manatos, M. J., & Huisman, J. (2020). The use of the European Standards and Guidelines by national accreditation agencies and local review panels. *Quality in Higher Education*, 26(1), 48–65. <https://doi.org/10.1080/13538322.2020.1728835>

- Martin, R., & Sunley, P. (2011). Conceptualizing Cluster Evolution: Beyond the Life Cycle Model? *Regional Studies*, 45(10), 1299–1318. <https://doi.org/10.1080/00343404.2011.622263>
- Martínez-Campillo, A., & Fernández-Santos, Y. (2019). The impact of the economic crisis on the (in)efficiency of public Higher Education institutions in Southern Europe: The case of Spanish universities. *Socio-Economic Planning Sciences*, 100771. <https://doi.org/10.1016/j.seps.2019.100771>
- Martins Braga, A. M., Natário, M. M. S., & Antunes Ferreira, C. A. (2018). Análise e avaliação ao funcionamento dos clusters em Portugal reconhecidos pelo QREN. *Economía Sociedad y Territorio*, 57. <https://doi.org/10.22136/est20181202>
- Martins, F. J., Abreu, P. H. C. de, & Simon, A. C. (2018). A EVOLUÇÃO DO ENSINO SUPERIOR E SUAS IMPLICAÇÕES: UMA VISÃO SOBRE O CONTEXTO PROFISSIONAL DIANTE DE CENÁRIOS COMPLEXOS E INOVATIVOS. (Portuguese). *THE EVOLUTION OF HIGHER EDUCATION AND ITS IMPLICATIONS: AN INSIGHT INTO THE PROFESSIONAL CONTEXT OF COMPLEX AND INNOVATIVE SCENARIOS. (English)*, 15(2), 63.
- Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101385. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002>
- Moreira, F., Ferreira, M. J., Santos, C. P., & Durão, N. (2017). Evolution and use of mobile devices in higher education: A case study in Portuguese Higher Education Institutions between 2009/2010 and 2014/2015. *Telematics and Informatics*, 34(6), 838–852. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2016.08.010>
- Mushore, R., & Kyobe, M. (2019). Optimizing the business value of digital transformation by aligning technology with strategy, work practices and stakeholder interests. *2019 IEEE 10th Annual Information Technology, Electronics and Mobile Communication Conference (IEMCON)*, 0403–0408. <https://doi.org/10.1109/IEMCON.2019.8936263>
- ORSIES. (2018). *Livro Verde sobre Responsabilidade social e instituições de ensino superior*. SA PRESS FORUM - Comunicação Social
- Paschen, J., Wilson, M., & Ferreira, J. J. (2020). Collaborative intelligence: How human and artificial intelligence create value along the B2B sales funnel. *Business Horizons*, 63(3), 403–414. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2020.01.003>
- Peer, V., & Penker, M. (2016). Higher Education Institutions and Regional Development: A Meta-analysis. *INTERNATIONAL REGIONAL SCIENCE REVIEW*, 39(2), 228–253. <https://doi.org/10.1177/0160017614531145>
- Pinho, C., Franco, M., & Mendes, L. (2020). Exploring the conditions of success in e-libraries in the higher education context through the lens of the social learning theory. *Information & Management*, 57(4), 103208. <https://doi.org/10.1016/j.im.2019.103208>
- Pinto, M., & Leite, C. (2020). Digital technologies in successful academic itineraries of higher education non-traditional students. *Educacao e Pesquisa*, 46, 1–17. <https://doi.org/10.1590/S1678-4634202046216818>

- PORDATA. (2018). *PORDATA - Despesas em actividades de investigação e desenvolvimento (I&D): Total e por sector de execução*.
[https://www.pordata.pt/Municipios/Despesas+em+actividades+de+investiga%c3%a7%c3%a3o+e+desenvolvimento+\(I+D\)+total+e+por+sector+de+execu%c3%a7%c3%a3o-876](https://www.pordata.pt/Municipios/Despesas+em+actividades+de+investiga%c3%a7%c3%a3o+e+desenvolvimento+(I+D)+total+e+por+sector+de+execu%c3%a7%c3%a3o-876)
- PORDATA. (2020). *PORDATA - Educação*. <https://www.pordata.pt/Tema/Municipios/Educa%c3%a7%c3%a3o-49>
- Porter, M.E., & Van Der Linde, C. (1995). Green and competitive: Ending the stalemate. *Green and Competitive: Ending the Stalemate*, 120–134. Scopus.
- Porter, Michael E. (1998). Clusters and the New Economics of Competition. *Harvard Business Review*, 76(6), 77–90.
- P.PORTO. (2017). *Manual da Qualidade 2017*. P.PORTO Ensino Superior Público.
https://www.ipp.pt/apresentacao/qualidade/MQPPORTO_2017.pdf
- P.PORTO. (2019). *Plano Estratégico 2020/2024*. P.PORTO Ensino Superior Público.
<https://www.ipp.pt/apresentacao/qualidade>
- P.PORTO. (2020). *Apresentação*. P.PORTO Ensino Superior Público. <https://www.ipp.pt/apresentacao>
- Projeto U-Value. (2020). *The impact of Higher Education Institutions on the quality of life of their regions*. U-Value. <http://wordpress.ubi.pt/uvalue/atividades-do-projeto/>
- RAND. (2013). *Safety and Justice Programme*. RAND Corporation.
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR200/RR233/RAND_RR233.pdf
- República Portuguesa. (2020). «Reforçar qualificação dos portugueses e aumentar investimento na investigação». República Portuguesa. <https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=reforcar-qualificacao-dos-portugueses-e-aumentar-investimento-na-investigacao>
- Ribeiro, M. I., Fernandes, A., & Lopes, I. (2019). E-commerce: The perception and experience of young e-buyers of Portuguese higher education. *RISTI - Revista Iberica de Sistemas e Tecnologias de Informacao*, 2019(E24), 16–31.
- Ryan, B., Scapens, R. W., & Theobald, M. (2002). *Research method and methodology in finance and accounting*. (2nd Edition). Andover, Hampshire, United Kingdom: SouthWestern, Cengage Learning
- Sallati, C., Bertazzi, J. de A., & Schützer, K. (2019). Professional skills in the Product Development Process: The contribution of learning environments to professional skills in the Industry 4.0 scenario. *Procedia CIRP*, 84, 203–208. <https://doi.org/10.1016/j.procir.2019.03.214>
- Santos, J. P. (2015). Shiva's dance: crisis, local institutions and private firms. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Economia do Porto, Portugal.
- Serapioni, M. (2000). Métodos qualitativos e quantitativos na pesquisa social em saúde: Algumas estratégias para a integração. *Ciência & Saúde Coletiva*, 5, 187-192.

- Serrano, G. (2004). *Investigación cualitativa. Retos e interrogantes – I. Métodos*. Madrid: Ed. La Muralla.
- Silva, S., António Moreira, J., & Alcoforado, L. (2019). Educação Digital No Ensino Superior Em Portugal Em Contexto De Reclusão: O Campus Virtual Educonline@pris. *DIGITAL LEARNING IN HIGHER EDUCATION IN PORTUGAL IN PRISONS: THE VIRTUAL CAMPUS EDUCONLINE@PRIS.*, 51, 1–22. <https://doi.org/10.5585/EccoS.n51.16258>
- Silverman, D. (2001). *Interpreting Qualitative Data: Methods for Analysing Talk, Text, and Interaction*. (2nd Edition). London: SAGE Publications.
- Sin, C., Tavares, O., & Amaral, A. (2017). The impact of programme accreditation on Portuguese higher education provision. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 42(6), 860–871. <https://doi.org/10.1080/02602938.2016.1203860>
- Sivarajah, U., Irani, Z., Gupta, S., & Mahroof, K. (2020). Role of big data and social media analytics for business to business sustainability: A participatory web context. *Industrial Marketing Management*, 86, 163–179. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2019.04.005>
- Schmidt, R. M., Schitter, G., & Rankers, A. (2020). *The Design of High Performance Mechatronics - 3rd Revised Edition: High-Tech Functionality by Multidisciplinary System Integration*. IOS Press.
- Skrbinjek, V., Lesjak, D., & Šušteršič, J. (2018). Impact of the recent economic crisis on tertiary education funding – a comparative study. *International Journal of Innovation and Learning*, 23(2), 123–144. <https://doi.org/10.1504/IJIL.2018.089619>
- Sousa, M. J., & Baptista, C. S. (2014). *Como Fazer Investigação, Dissertações, Tese e Relatórios—Segundo Bolonha* (5ª Edição). Pactor - Edições de Ciências Sociais, Forenses e da Educação. Disponível em <https://www.wook.pt/livro/como-fazer-investigacao-dissertacoes-tese-e-relatorios-cristina-sales-baptista/11006357>
- Stanciu, A., Petrescu, M., Petrescu, A. G., & Bîlcan, F. R. (2020). *Cyberaccounting for the Leaders of the Future* [Chapter]. Improving Business Performance Through Innovation in the Digital Economy; IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-1005-6.ch005>
- Staub, D. (2019). ‘Another accreditation? What’s the point?’ effective planning and implementation for specialised accreditation. *Quality in Higher Education*, 25(2), 171–190. <https://doi.org/10.1080/13538322.2019.1634342>
- Tavares, O., Sin, C., & Amaral, A. (2016). Internal quality assurance systems in Portugal: What their strengths and weaknesses reveal. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 41(7), 1049–1064. <https://doi.org/10.1080/02602938.2015.1064515>
- Tekic, Z., & Koroteev, D. (2019). From disruptively digital to proudly analog: A holistic typology of digital transformation strategies. *Business Horizons*, 62(6), 683–693. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2019.07.002>

- Tiwari, K., & Khan, M. S. (2020). Sustainability accounting and reporting in the industry 4.0. *Journal of Cleaner Production*, 258, 120783. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120783>
- Tsai, Y.-S., Rates, D., Moreno-Marcos, P. M., Muñoz-Merino, P. J., Jivet, I., Scheffel, M., Drachsler, H., Delgado Kloos, C., & Gašević, D. (2020). Learning analytics in European higher education—Trends and barriers. *Computers & Education*, 155, 103933. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103933>
- UNESCO. (2020). *Investir na ciência, tecnologia e investigação*. Comissão Nacional da UNESCO. <https://unescoportugal.mne.gov.pt/pt/temas/ciencia-para-um-futuro-sustentavel/investir-na-ciencia-tecnologia-e-investigacao>
- UoF. (2018, Janeiro 27). *BACKGROUND*. Universities of the Future. <https://universitiesofthefuture.eu/background/>
- Urbano, C. (2011). A (id)entidade do ensino superior politécnico em Portugal: Da Lei de Bases do Sistema Educativo à Declaração de Bolonha / La (id)entidad de la enseñanza superior politécnica en Portugal: de la ley de bases del sistema educativo a la Declaración de Bolonha / Essence and identity in polytechnic higher education in Portugal: from the basic law on the educational system to the Bologna Declaration / L'(id)entité de l'enseignement supérieur polytechnique au Portugal: de la loi de bases du système éducatif à la Déclaration de Bologne. *Sociologia, Problemas e Práticas*, 66, 95–115.
- Valero, A., & Van Reenen, J. (2019). The economic impact of universities: Evidence from across the globe. *Economics of Education Review*, 68, 53–67. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2018.09.001>
- Vanderkooy, A., Regier, E., & Lilly, M. B. (2019). Investing in inclusive growth: A systematic review of the role of financial incentives to promote lifelong learning. *Educational Research Review*, 27, 176–190. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2019.03.004>
- Veiga, F., Alexandre, F., Cerejeira, J. & Arezes, P. (2019). *O Crescimento da Economia Portuguesa*. Estudo para a Associação Missão Crescimento, Escola de Economia e de Gestão da Universidade do Minho, Portugal. Disponível em <https://www.eeg.uminho.pt/pt/investigar/nipe/Documents/Crescimento%20Economia%20Portuguesa.pdf>
- WEF. (2020). *Here's how digital transformation will create a more sustainable world*. World Economic Forum. <https://www.weforum.org/agenda/2020/01/digital-transformation-sustainable-world/>
- Wolszczak-Derlacz, J. (2017). An evaluation and explanation of (in)efficiency in higher education institutions in Europe and the U.S. with the application of two-stage semi-parametric DEA. *Research Policy*, 46(9), 1595–1605. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2017.07.010>
- Yin, R. (1994). *Case study research: Design and methods* (2ª Edição). Thousand Oaks: Sage Publications.

Apêndice I – Publicações

Teixeira, A. F. R., Gonçalves, M. J., Ferreira M. J., & Taylor, M. L. M. (2021). O Contributo das Instituições de Ensino Superior Politécnico Público para o desenvolvimento digital da região Norte. *Revista Tecnologias Informação e Comunicação*, VI, nº1. Ponte Editora, Madeira, Portugal. (no prelo)

Apêndice II – Objetivos por secções e Guião das entrevistas por perfis

Objetivo:

Avaliar a influência das IES no desenvolvimento digital regional.

Secções de acordo com os perfis	Objetivos por secção
A – Considerações éticas e legais	<ul style="list-style-type: none">- Apresentação dos objetivos da entrevista e de questões relacionadas com a confidencialidade e divulgação de dados;- Identificar o entrevistado.
B – Adoção do processo de transformação digital	<ul style="list-style-type: none">- Identificar a adoção do processo de transformação digital;- Identificar o processo de implementação da transformação digital.
C – Estratégia e recursos	<ul style="list-style-type: none">- Identificar a estratégia adotada;- Identificar os recursos necessários para o desenvolvimento da estratégia;- Identificar as considerações éticas e legais.
D- Impacto na sociedade e alterações organizacionais	<ul style="list-style-type: none">- Identificar as vantagens da inovação tecnológica;- Identificar o impacto da transformação digital na cultura organizacional, nomeadamente na motivação do staff e satisfação dos <i>stakeholders</i>;- Identificar o contributo para sociedade e os agentes envolvidos.
E- Familiaridade com a Transformação Digital e a Indústria 4.0	<ul style="list-style-type: none">- Identificar a familiaridade com os termos Transformação Digital e Indústria 4.0;- Identificar a formação e a experiência em a inovação tecnológica.
F- Formação e Competências	<ul style="list-style-type: none">- Identificar as competências adquiridas para a utilização de ferramentas digitais.

G - Contributo e Expectativas	<ul style="list-style-type: none"> - Contribuição para a sociedade; - Formação ao longo da vida; - Identificar as expectativas futuras.
-------------------------------	--

Guião de entrevista IES

Professores, Investigadores e Membros do Órgão de Gestão

Questões p/ secção:

A - Considerações Éticas e Legais

1. Apresentação dos objetivos da entrevista e de questões relacionadas com a confidencialidade e divulgação de dados
2. Identificar o entrevistado
3. Que funções desempenha?
4. A que áreas de investigação se dedica?
5. Em que projetos está envolvida? Que tipo de projetos são?
6. Tem relação com as empresas? Se sim, que tipo de relação? Desenvolve parcerias?

B - Adoção do Processo de Transformação Digital

7. O processo de transformação digital teve impacto na sua Instituição? Há quanto tempo?
8. Quem é que está envolvido na implementação de iniciativas de inovação na sua Instituição? Quem é que lidera a sua implementação?
9. Quais são as principais motivações para a sua Instituição adotar a inovação?
10. Tem cursos de preparação para a Indústria 4.0?

C – Estratégia e Recursos

11. Como é que a sua Instituição identifica os desafios da transformação digital?
12. Que tipo de tecnologias/métodos a sua Instituição utiliza para inovar os métodos de aprendizagem do ensino superior?
13. Como é que a sua Instituição envolve os docentes, o *staff* e os alunos no processo de transformação digital? E os *stakeholders*? Envolve? Que parcerias desenvolve?
14. Que nível de autonomia os estudantes da sua Instituição obtêm na utilização e compreensão de novas tecnologias?
15. Qual é o processo dos estágios? Quem é que define o local de realização do estágio? São os alunos que procuram as empresas ou a Instituição tem parcerias com empresas que recebem os estudantes?
16. O tema do relatório de estágios é definido pela Instituição ou é proposto pelo aluno?

17. Nos cursos TESP como é que são desenvolvidos os estágios? Quais são os temas dos relatórios de estágio mais comuns?
18. Como é que a sua Instituição responde às exigências dos *stakeholders* e constante evolução do mercado de trabalho? Como é que prepara os seus alunos?
19. Que medidas adota a sua Instituição para a formação ao longo da vida de profissionais qualificados?

D - Impacto na Sociedade e Alterações Organizacionais

20. A sua Instituição contribui para o desenvolvimento digital regional da sociedade? De que forma?
21. Para a sua Instituição qual é o grau de importância/relevância da inovação no ensino superior? Considera uma vantagem competitiva?
22. Qual é a expectativa futura da Instituição relativamente ao ensino online, depois de todas as IES terem sido encerradas durante o período de confinamento do COVID-19?

Guião de entrevista Empresas

Questões p/ secção:

B - Adoção do Processo de Transformação Digital

1. O processo de transformação digital teve impacto na sua empresa? Há quanto tempo?
2. Quais são as principais motivações para a sua empresa adotar a inovação?

C - Estratégia e Recursos

3. Quem é que lidera a implementação de novas tecnologias na sua Empresa? Quem é que identifica os desafios e as necessidades de inovação?
4. Como é que a sua empresa prepara os seus colaboradores para o processo de transformação digital?
5. Que nível de autonomia têm os seus colaboradores na utilização e compreensão das novas tecnologias?
6. Como é que a sua empresa responde às exigências dos *stakeholders* e constante evolução digital da sociedade?
7. Que atributos e competências considera que sejam essenciais para trabalhar na sua empresa?

D - Impacto na Sociedade e Alterações Organizacionais

8. Qual é a sua expectativa, o que espera, quando admite um recém-diplomado na sua empresa?
9. Considera que os recém-diplomados contribuem para o desenvolvimento digital da sua empresa? Se sim, de que forma?
10. O que pensa sobre a formação ao longo da vida? Incentiva os seus colaboradores a prosseguirem com os estudos?
11. A sua empresa desenvolve atividades ou tem alguma parceria com IES? Financia formações de especialização técnica ou científica aos seus colaboradores?

12. No período de confinamento durante o estado de emergência do COVID-19, a empresa teve colaboradores em regime de teletrabalho? Se sim, como foi a sua adaptação? Considerada que empresa estava preparada e tinha as ferramentas necessárias?

Guião de entrevista Alumni

Questões p/ secção:

E – Familiaridade com a Transformação Digital e a Indústria 4.0

1. Qual é sua formação base e que IES frequentou?
2. O termo transformação digital é-lhe familiar? E Indústria 4.0?
3. Qual é a sua experiência com as novas tecnologias?

F – Formação e Competências

4. O processo de transformação digital teve impacto na sua profissão?
5. Que nível de autonomia tem na utilização e compreensão das novas tecnologias?
6. Que atributos e competências considera que sejam essenciais para trabalhar na sua área?
7. Sente que o ensino superior lhe deu as ferramentas necessárias para responder às exigências do mercado de trabalho e constante inovação da sociedade?

G - Contributo e Expectativas

8. Considera que enquanto recém-diplomado contribuiu para o desenvolvimento digital da sua empresa? Se sim, de que forma?
9. O que pensa sobre a formação ao longo da vida?
10. A sua empresa desenvolve atividades ou tem alguma parceria com IES? Financia formações de especialização técnica ou científica aos seus colaboradores?
11. No período de confinamento durante o estado de emergência do COVID-19 executou as suas funções em teletrabalho? Se sim, como foi a sua adaptação? A empresa estava preparada e tinha as ferramentas necessárias?
12. Qual é a sua expectativa futura para a evolução tecnológica?

Referências para a elaboração do guião de entrevista: [\(Tsai et al., 2020\)](#)

Apêndice III – Lista das Entrevistas Realizadas

Nome	Curso	Ano de Formação	Instituição	Grau Académico	Cargo/Função
<i>Eng.ª Elizabete Santos</i>	Engenharia Química	1988	ISEP	Mestrado	General Manager
<i>Eng.ª Paula Megre</i>	Engenharia Química	1986	ISEP	Licenciatura	Consultora/Formadora
<i>Eng.º Luís Braga</i>	Engenharia Química	1995	ISEP	Mestrado	Diretor de Energia e Projeto
<i>Eng.º Luís Pedro Mota</i>	Engenharia Química	1986	FEUP	Mestrado	Diretor Técnico CINCA
<i>Eng.º Manuel Reis</i>	Engenharia Civil	1985	ISEP	Licenciatura	Direção Nasomotor
<i>Eng.º Paulo da Custódia</i>	Engenharia Eletrotécnica	1988	FEUP	Licenciatura	Presidente da Associação dos Antigos Alunos do ISEP
<i>Eng.º Rui Humberto Pereira</i>	Engenharia Eletrotécnica	1997	FEUP	Licenciatura	Docente, Investigador, Técnico Superior de Informática
<i>Prof. Ana Maria Madureira</i>	Engenharia Informática	1993	ISEP	Doutoramento	Docente, Investigadora, Membro do Órgão de Gestão
<i>Prof. Firmino Oliveira da Silva</i>	Engenharia Informática	1999	ISEP	Doutoramento	Docente e Investigador
<i>Prof. Manuel Moreira da Silva</i>	Línguas e Literaturas Modernas	1996	FLUP	Doutoramento	Vice-Presidente do ISCAP

Apêndice IV - Entrevista Eng.^a Elizabete Santos

1. Qual é sua formação base e que IES frequentou? E o ano de formação?

Bacharelato em Engenharia Química e Curso Gestão de Energia que deu origem à licenciatura.

O ano de formação foi de 88 a 92 no ISEP.

Mestrado em Gestão Comercial na FEP.

2. Que funções desempenha atualmente?

Sou General Manager, responsável pelo Departamento Têxtil da Empresa Espanhola Ravago Chemicals Portugal.

3. O processo de transformação digital teve impacto na sua empresa? Há quanto tempo?

Sim, há 9 anos.

4. Quais são as principais motivações para a sua empresa adotar a inovação?

Somos uma Empresa Comercial, por isso as principais motivações são a Otimização dos Processos, a Recolha de Informação, o Sintetizar a Informação, a Rapidez, o Acesso e a Uniformização da Informação, desde o Administrador ao Operador.

5. Quem é que lidera a implementação de novas tecnologias na sua Empresa? Quem é que identifica os desafios e as necessidades de inovação?

A Empresa é Belga e a Sede de Recursos Humanos e IT é em Barcelona. O Departamento de IT é o responsável pela implementação e o Isidoro é o responsável.

Os desafios vão sendo lançados de acordo com as necessidades das equipas, o trabalho é de grupo das equipas e dos departamentos.

6. Como é que a sua empresa prepara os seus colaboradores para o processo de transformação digital?

Através de Formação. Aliás a Empresa aproveitou o tempo do período do Covid para operacionalizar algumas formações que estavam pendentes, tanto em Portugal como em Espanha.

7. Que nível de autonomia têm os colaboradores da sua empresa na utilização e compreensão das novas tecnologias?

De modo geral têm um bom nível de autonomia.

8. Sente que o ensino superior lhe deu as ferramentas necessárias para responder às exigências do mercado de trabalho e constante inovação da sociedade?

Não. Foi o pontapé de saída, deu as ferramentas e a vontade para analisar e fazer novas pesquisas, para aprender a pensar, a ter disponibilidade mental e a saber procurar as pessoas certas para a realização de problemas, mas a formação propriamente em si, em termos informáticos, não.

9. A sua empresa desenvolve atividades ou tem alguma parceria com IES? Financia formações de especialização técnica ou científica aos seus colaboradores?

Na sede relacionam-se com IES, mas a sede é Belga.

Em Portugal a empresa tem colaboração com a Universidade do Minho na parte têxtil.

Sim, financia.

10. No período de confinamento durante o estado de emergência do COVID-19, a empresa teve colaboradores em regime de teletrabalho? Se sim, como foi a sua adaptação? Considera que empresa estava preparada e tinha as ferramentas necessárias?

Sim. É uma Empresa de Serviços, por isso já tinha algumas ferramentas, não estivemos em Lay-off e a adaptação correu bem.

11. Qual é a sua expectativa futura para a evolução tecnológica?

A Evolução da sociedade passa mesmo pela evolução digital, principalmente agora, neste panorama de Covid. Em 4 meses evoluímos o que não evoluímos em 4 anos, a inovação tecnológica é o ponto fulcral.

Apêndice V - Entrevista Eng.^a Paula Megre

1. Qual é sua formação base e que IES frequentou?

Engenharia Química - ISEP

2. Ano de formação?

1986

3. Que funções desempenha atualmente?

Consultora e Formadora

4. O processo de transformação digital teve impacto na sua empresa?

Sem dúvida. Na maioria das atividades que desenvolvo (desde 2003 como consultora e formadora) e as que desenvolvi enquanto trabalhadora por conta de outrem em empresas do ramo industrial (gestão da produção), a utilização de tecnologia é vital para diminuir custos de funcionamento e aumentar produtividade.

5. Quais são as principais motivações para a sua empresa adotar a inovação?

Competitividade, liderança, proximidade ao cliente, diminuição de custos.

6. Como é que a sua empresa prepara os seus colaboradores para o processo de transformação digital?

Reforço de competências/formação, divulgação das vantagens, envolvimento.

7. Como é que a sua empresa responde às exigências dos *stakeholders* e constante evolução digital da sociedade?

Adaptando-se aos requisitos, desenvolvendo parcerias.

8. Qual é a sua expectativa, o que espera, quando admite um recém-diplomado na sua empresa?

Proatividade, domínio de informática e programação básica (base de dados).

9. Considera que os recém-diplomados contribuem para o desenvolvimento digital da sua empresa?

São uma mais-valia na medida em que trazem know-how.

10. O que pensa sobre a formação ao longo da vida? Incentiva os seus colaboradores a prosseguirem com os estudos?

Mais-valia para o próprio e vantagem competitiva para a empresa.

Para além do cumprimento dos normativos legais, deve-se incentivar os trabalhadores a incrementar os seus conhecimentos e competências, pelo que a formação deve ser vista como investimento e não como custo.

11. Como é que caracteriza a tecnologia da sua empresa, em tecnologia de ponta ou tecnologia tradicional? Tradicional

Apêndice VI - Entrevista Eng.º Luís Braga

- 1. Qual é sua formação base e que IES frequentou?**
Engenharia química, no ISEP em 95 e mestrado em Engenharia Mecânica na FEUP.
- 2. Que funções desempenha?**
Diretor de Energia e Projeto na RAR.
- 3. O termo transformação digital é-lhe familiar? E Indústria 4.0?**
Sim, claro.
- 4. O processo de transformação digital teve impacto na sua empresa?**
Pouco. Têm um processo pendente de Indústria 4.0, que passa pela supervisão das operações, verificação de consumos, tem sido tudo otimizado.
- 5. Quais são as principais motivações para a sua empresa adotar a inovação?**
Controlo, conhecimento do processo, redução de custos e trabalho mecanizado.
- 6. Como é que a sua empresa prepara os seus colaboradores para o processo de transformação digital?**
Formação, por via da alteração aos próprios sistemas.
- 7. Como é que a sua empresa responde às exigências dos *stakeholders* e constante evolução digital da sociedade?**
Através da relação de grande segurança alimentar. A Automatização dos processos assegura a segurança do produto.
- 8. Que atributos e competências considera que sejam essenciais para trabalhar na sua empresa?**
Depende do setor e das funções, se é Engenharia de Processos, Eletrotécnica, Engenharia Química ou Industrial.
- 9. Sente que o ensino superior lhe deu as ferramentas necessárias para responder às exigências do mercado de trabalho e constante inovação da sociedade?**
- 10.** Uma boa base, mas os conhecimentos não.
- 11. Qual é a sua expectativa, o que espera, quando admite um recém-diplomado na sua empresa?** Disponibilidade, porque por vezes os processos industriais são fora de horas de expediente e é necessário acompanhar o processo, ter vontade de aprender o processo, a produção e o controlo industrial.
- 12. Considera que os recém-diplomados contribuem para o desenvolvimento digital da sua empresa?** Sim, por norma são pessoas muito digitalizadas.
- 13. O que pensa sobre a formação ao longo da vida? Incentiva os seus colaboradores a prosseguirem com os estudos?** Sim, a todos os níveis. Eu próprio já fiz pós-graduações, é importante para não ficar parado no tempo.
- 14. A sua empresa desenvolve atividades ou tem alguma parceria com IES? Financia formações de especialização técnica ou científica aos seus colaboradores?**
Sim, com o ISEP. Financia.

15. No período de confinamento durante o estado de emergência do COVID-19, a empresa teve colaboradores em regime de teletrabalho? Considera que empresa estava preparada e tinha as ferramentas necessárias?

Estivemos em Teletrabalho. Tinha as ferramentas necessárias, tinha os portáteis e as ligações VPN.

16. Como é que caracteriza a tecnologia da sua empresa, em tecnologia de avançada ou tecnologia tradicional?

Tecnologia tradicional.

Apêndice VII - Entrevista Eng.º Luís Pedro Mota

1. Qual é sua formação base e que IES frequentou?

ISEP Bacharelato Engenharia Química .

FEUP Licenciatura Engenharia Química, em 1986.

ISEP Mestrado Gestão da Qualidade (curso de especialização).

2. Que funções desempenha?

Diretor Técnico na CINCA

3. O termo transformação digital é-lhe familiar? E Indústria 4.0?

Sim, são termos usados de forma transversal e têm-se vindo acelerar nos últimos anos. É uma mudança nas nossas vidas e na vida das empresas, que ao longo dos últimos anos tem sido mais notória. Há 35 anos já havia uma transformação digital. Quando entrei no ISEP, havia um computador para mil ou mil e duzentos alunos, quando saí do Instituto já havia computadores por todo o lado.

4. A sua empresa já adotou o processo de transformação digital?

Tem vindo a ser afetada lentamente por esse processo a vários níveis.

A área que mais se sentiu, por efeito da implementação das tecnologias digitais, foi a parte financeira, a administrativa, o controlo de stocks, a informatização desse tipo de serviços. Este tipo de abordagem foi sendo alargada a todas as áreas da empresa, nomeadamente a nível industrial. Apesar de nesta área o processo não ser tão rápido, porque, por vezes, o investimento é mais pesado. Por exemplo, quando se compra um forno para cozer ladrilhos, compra-se um forno para 20 anos e não para 2 anos. A nível de Fábrica, as duas áreas que mais têm vindo a evoluir, são os equipamentos monitorizados e assistidos remotamente e os processos de fabricação dos ladrilhos em particular. Com a introdução de equipamentos que permitem fazer a decoração dos ladrilhos cerâmicos, nomeadamente, no uso e desenvolvimento de designs gráficos para os ladrilhos, que através de equipamentos em linha, permitem fazer a decoração direta do ladrilho com o design desenvolvido a computador, como se fosse uma impressora do tamanho familiar, gigante. Este tipo de transformação na indústria é gradual e depende também das indústrias. É o caso da indústria eletrónica ou de indústrias mais desenvolvidas, que têm uma rotação de equipamentos mais rápida, ou da indústria automóvel, que são indústrias avançadas e com um processo de transformação digital mais rápido.

5. Que atributos e competências considera que sejam essenciais para trabalhar na sua empresa? Depende do nível e do setor. Para a generalidade e para a maioria dos trabalhadores, flexibilidade. Isto é, a capacidade que a pessoa tem para se adaptar a funções diferentes, ou a requisitos e exigências diferentes. Deve ter uma capacidade de aprendizagem e de evolução mais diferenciada hoje, do que há 15, 20 ou 30 anos. existe de intervir vigilantes, mais conhecimentos de mecânica e eletromecânica melhor. Quando as empresas começaram a ter processos de automação, tornou-se mais importante, ao nível dos operadores e gestores de Fábrica, uma maior capacidade de adaptação e flexibilidade, e um nível de escolaridade superior em duas vertentes

diferentes. Tem a ver com a compreensão e capacidade de intervir com conhecimentos de eletromecânica, porque cada vez mais, são operários de vigilância e manutenção preventiva das máquinas, portanto, quanto mais conhecimentos e escolaridade melhor. Estamos a tentar optar por pessoas que venham do ensino técnico e das escolas profissionais da área de eletromecânica, mesmo que não seja para trabalharem como operários de manutenção. Por outro lado, em que cada vez mais equipamentos têm interface com computadores e programas, o nível de infoalfabetização é importante, porque os jovens têm muito mais capacidade de intervir com equipamentos com uma interface desse género, do que têm pessoas mais velhas, que têm mais dificuldade em interagir com esses equipamentos e compreender conceitos muito básicos, mas que são essenciais para o dia-a-dia.

6. Que tipo de competências espera de um recém-licenciado ou de mestrado?

Ao nível das competências informáticas e dos sistemas de informação a generalidade das pessoas com idade relativamente jovem

Volto a reforçar a flexibilidade, porque uma das coisas que no ensino superior se perdeu, em relação ao ensino superior de há 15, 20 ou 30 anos, foi precisamente essa flexibilidade. Quando se começou a criar um grau de especialização muito grande logo na base, em muitos cursos, fez com que, quando um jovem entre num curso, que aparentemente até é interessante e tem uma aplicabilidade prática em termos de mercado de trabalho cativante, mas que tem demasiada especialização, quando concluí o curso, esteja focado numa determinada área e tenha menos flexibilidade para ir ao mercado de trabalho mais alargado. O que se assiste na oferta educativa do primeiro grau das universidades e das escolas politécnicas, é a um grau de especialização excessivo. Talvez seja preferível os estudantes terem uma formação base, por exemplo, ao nível de engenharia nos primeiros dois, três anos de ensino superior e depois especializarem-se numa determinada área, do que focar os estudantes logo desde início numa área. Na medicina é assim, os estudantes têm todos a mesma formação base e depois cada um tem a sua especialidade.

Neste momento, o maior problema com os recém-formados é o grau de dificuldade que têm para se adaptarem a áreas distintas dentro de uma Fábrica. Por exemplo, sou Engenheiro Químico, mas tenho de saber um bocadinho de cerâmica, de mecânica, entre outras coisas, e este tipo de aprendizagem e experiência profissional, vai-se tornando cada vez mais importante consoante as necessidades da empresa. Outra coisa que devemos ter em conta, é a realidade do tecido empresarial português, são maioritariamente pequenas e médias empresas, que têm um número de trabalhadores relativamente reduzido, que se não tiverem a capacidade de “tocar vários instrumentos”, têm uma grande dificuldade em conseguir ser rentáveis. Portanto, quanto mais alargada e abrangente for a formação de um jovem melhor.

Apêndice VIII - Entrevista Eng.º Manuel Reis

1. **Qual é sua formação base e que IES frequentou?**
Engenharia Civil, no ISEP, em 85.
2. **Que funções desempenha?**
Diretor de um concessionário automóvel, é um cargo de gestão.
3. **O termo transformação digital é-lhe familiar? Sim.**
4. **E Indústria 4.0? Não.**
5. **O processo de transformação digital teve impacto na sua empresa?**
Sim, principalmente no contacto com clientes.
6. **Utiliza alguma ferramenta específica?**
Plataformas da marca Mercedes, o Facebook, o Instagram, redes sociais. O RGPD impediu o contacto direto.
7. **Quais são as principais motivações para a sua empresa adotar a inovação?**
O contacto com o cliente, a produtividade e a rentabilidade.
8. **Como é que a sua empresa prepara os seus colaboradores para o processo de transformação digital?**
Formação interna. Na Mercedes temos muita formação interna.
9. **Como é que a sua empresa responde às exigências dos *stakeholders* e constante evolução digital da sociedade?**
Acompanhamos a evolução da sociedade de forma a ir de encontro às necessidades dos clientes.
10. **Que atributos e competências considera que sejam essenciais para trabalhar na sua empresa?**
Honestidade, dedicação e profissionalismo.
11. **Sente que o ensino superior lhe deu as ferramentas necessárias para responder às exigências do mercado de trabalho e constante inovação da sociedade?**
Parte delas, outra parte foi da experiência de vida, por começar a trabalhar muito cedo, mesmo durante os estudos.
12. **Qual é a sua expectativa, o que espera, quando admite um recém-diplomado na sua empresa?**
Que tenha vontade de aprender, a Licenciatura não lhes dá as melhores ferramentas para trabalhar, mas as bases. Que traga evolução para a empresa, quando entra alguém, ensina sempre algo de novo, que nunca tínhamos pensado antes. Honestidade e Profissionalismo.
13. **Considera que os recém-diplomados contribuem para o desenvolvimento digital da sua empresa?**
Sim muito, porque nos cursos já usam muito a digitalização, no meu tempo não.
14. **O que pensa sobre a formação ao longo da vida? Incentiva os seus colaboradores a prosseguirem com os estudos?**

Sempre, até porque na mercedes temos muita formação interna, mesmo de outras marcas, e sobre ferramentas informáticas. E recebemos muitos estagiários, neste momento, temos 8 na empresa.

15. Desenvolve parcerias com Instituições de ensino no âmbito de estágios?

Sim, mas de ensino profissional e secundário.

16. A sua empresa desenvolve atividades ou tem alguma parceria com IES? Não.

17. Financia formações de especialização técnica ou científica aos seus colaboradores? Sim, se for de encontro às necessidades da empresa.

18. No período de confinamento durante o estado de emergência do COVID-19, a empresa teve colaboradores em regime de teletrabalho? Se sim, como foi a sua adaptação? Considera que empresa estava preparada e tinha as ferramentas necessárias?

Os mecânicos estiveram em Lay-off. As funções de gestão e de chefia, os serviços administrativos, estiveram em teletrabalho. Foi preciso reforçar a adaptação para algumas pessoas, mas de modo geral sim. Ainda hoje tratei dos Mapas de produtividade.

19. Como é que caracteriza a tecnologia da sua empresa, em tecnologia de avançada ou tecnologia tradicional?

É um mix. A indústria automóvel requer um avanço tecnológico, mas a legislação obriga a ter suporte em papel dos contratos. As Auditorias e o Fisco obrigam a manter os arquivos originais durante 10 a 5 anos.

Apêndice IX - Entrevista Eng.º Paulo da Custódia

1. Qual é sua formação base e que IES frequentou? E o ano de formação?

Engenharia Eletrotécnica na FEUP, em 1988.

2. Que funções desempenha? Gerente numa Empresa Imobiliária e Presidente da Associação dos Antigos alunos do ISEP.

3. Qual é o objetivo da associação? No caso da Associação do ISEP, o nosso grande objetivo é permitir que existe uma organização na qual os antigos alunos, os engenheiros profissionais, mantenham a sua relação com a escola de origem e com os seus colegas da mesma área de especialidade ou de áreas conexas. Em engenharia trabalhamos em formato de rede, o engenheiro sozinho não existe, a colaboração é um aspeto fundamental, portanto a Associação tem como objetivo promover a colaboração, quer a nível técnico quer a nível humano.

4. No âmbito das suas funções como presidente, que competências considera essenciais para os Alumni responderem às necessidades atuais do mercado de trabalho? As competências base e fundamentais são ministradas pelo próprio currículo. No caso das engenharias, existe todo um conhecimento abstrato que é preciso que os alunos dominem. Há essencialmente duas grandes áreas em que os alunos do ensino superior falham. Uma delas é no aspeto, comportamental, não existe consciência, nem resiliência, e a resiliência é fundamental no mundo do trabalho, e a outra é a inteligência emocional. A maioria dos alunos não fazem ideia do que é uma empresa. Se estamos a formar pessoas para se integrarem em empresas, devem ter no mínimo conhecimento de como se organiza uma empresa, a nível administrativo, de recursos humanos, jurídico e legal. Depois temos outro problema, que é um problema dos últimos 30 nos. Por exemplo, os médicos têm todo um processo de preparação, antes de se transformarem em médicos, que é aquilo a que eu chamo de processo de mentorização a um jovem, ser acompanhado por um colega mais velho e experiente. Com a economia global, a maioria das empresas deixou de ter dinheiro para acompanhar os mais jovens, querem apenas que as pessoas sejam eficientes, sem saber muito bem aquilo que estão a pedir. Isto não funciona, gera tensão psicológica e mau estar profissional, precisamente porque uma andorinha não faz a primavera. É neste ponto que a Associação pode desempenhar um papel preponderante, ao ser um ponto de referência, principalmente para os mais jovens, onde podem ter acesso a informação e experiência dos colegas de uma forma informal. O que não acontece dentro de uma empresa, não se pode mostrar inseguranças dentro das empresas, porque senão destruímos a própria imagem da profissão.

5. Que estratégias a Associação desenvolve para integrar os Alumni no mercado de trabalho?

Não tem estratégias definidas, porque a Associação não tem presença física, estamos a apostar numa presença virtual. Conforme previsto, este ano vamos disponibilizar um software de colaboração para partilha de informação em rede, conhecimentos e acesso direto a colegas com outro tipo de experiência. O software foi oferecido à Associação.

6. Como é que se processa a relação entre os Alumni e as empresas? Que tipo de parcerias desenvolve? A Associação de Estudantes nesta matéria tem sido muito mais ativa. Nós fizemos

um protocolo com a Spark Agency, que faz uma espécie de triagem de descoberta de talentos, nas várias áreas científicas, para orientar os mais jovens. Existem também, viagens técnicas à Alemanha, com visitas a 8 ou 9 fábricas diferentes, da área da robótica e da área automóvel.

7. **A associação incentiva os Alumni a apostar na formação ao longo da vida?** Sim, isso faz parte até dos estatutos. A Associação tem um protocolo com o PDF (Porto Design Factory), é uma instituição gerida pelo IPP que permite fazer cursos de especialização. Tivemos também, empresas Americanas em Portugal, na área da gestão de redes de energia, para incentivar a colaboração entre empresas internacionais e o ISEP.
8. **Que atributos e competências considera que sejam essenciais para trabalhar na sua empresa?** A minha empresa vai ser semelhante à imagem da empresa que trabalhei nos últimos 30 anos que foi a EFACEC. É fundamental para um quadro superior, resiliência, a gestão emocional e a continua necessidade de aprofundar os temas em que se vai envolvendo. Depende muito dos desafios que vão surgindo no dia-a-dia, não é programado. É conforme o mercado manda, conforme as coisas vão sendo exigidas, conforme os negócios em que se vai trabalhando.
9. **Qual é a sua expectativa, o que espera, quando admite um recém-diplomado na sua empresa?** É necessário aperceberem-se rapidamente das reais dificuldades e pensar ao contrário, que lancem as suas próprias ideias, relações e ligações com quem o pode ajudar na resolução do problema, seja numa empresa grande ou pequena. Mas os três pontos fundamentais, são a resiliência, a inteligência emocional e a capacidade técnica.
10. **Considera que os recém-diplomados contribuem para o desenvolvimento digital da sua empresa? Se sim, de que forma?** Sim, de alguma forma alguns podem contribuir, mas não é uma relação direta. Confunde-se muito o digital com o marketing digital. Os computadores já existem desde 1947 e há mais coisas interessantes para fazer com um computador do que as redes sociais, o Facebook ou Instagram, portanto, de forma geral, não, não contribuem. Porque muitas vezes, só vão introduzir maus hábitos ou falta de rigor em processos internos de uma empresa.
11. **Que nível de autonomia têm os colaboradores da sua empresa na utilização e compreensão das novas tecnologias?** De uma forma geral, ao longo da minha vida trabalhei sempre com engenheiros, portanto ao trabalhar com colegas com formação idêntica, faz com a que a comunicação flua de forma muito rápida. Portanto, a aproximação e a resolução a qualquer problema e a abordagem a qualquer situação é muito mais rápida.
12. **Como é que caracteriza a tecnologia da sua empresa, em tecnologia avançada ou tecnologia tradicional?** Ainda estou a estudar os investimentos, mas trabalhei sempre com tecnologias bastante avançadas, porque a minha área de especialidade são os sistemas de gestão de energia, que em termos de complexidade são imediatamente abaixo da aeronáutica e da aeroespacial.
13. **Que ferramentas utiliza no seu dia-a-dia?** Usamos diariamente o Google Earth, com fotos reais do terreno. A democracia nesta matéria é interessante, porque permite que qualquer pessoa tenha acesso, mas por outro lado, acaba por trazer algum perigo associado, ao nível da segurança e privacidade, porque as pessoas não sabem o potencial que as tecnologias têm, ao caírem em mãos mal-intencionadas.

Apêndice X - Entrevista Eng.º Rui Humberto Pereira

23. Curso, Instituição e Ano de Formação?

Engenharia Eletrotécnica na FEUP, em 1997.

24. Que funções desempenha? Técnico Superior de Informática no ISCAP. Docente num Instituto de Ensino Superior Privado. Dedicar-se à Investigação de aspetos inovadores de ensino, mas mais na componente administrativa do que pedagógica.

25. Quem é que está envolvido na implementação de iniciativas de inovação na sua Instituição?

O Departamento de Informática do ISCAP implementa as medidas, a Presidência, a Direção do topo da hierarquia, identifica os objetivos. Ao serviço de informática compete operacionalizar aquilo que a direção decide e apresentar soluções.

26. Que tipo de tecnologias/métodos a sua Instituição utiliza para inovar os métodos de aprendizagem do ensino superior?

As tecnologias vão desde as plataformas online como é o caso do Moodle. No caso das línguas, temos softwares de tradução automática, a tradução assistida, portanto há vários tipos softwares nessa área. Na área da contabilidade, temos um software mais comercial, o chamado ERP, que está disponível para os alunos experimentarem e simularem ambientes empresariais e depois temos todo aquele software mais tradicional, o office, para os cursos de secretariado e de forma geral para todos os cursos. Recentemente, com todas estas mudanças de paradigmas de ensino, temos outras coisas novas, como é o caso do Zoom e do Teams.

27. E a nível administrativo? Neste momento, estamos a assistir a uma grande mudança. Porque no ISCAP e no Politécnico existia uma solução, que tinha sido desenvolvida pelo ISCAP nos anos 2000 e que dava suporte a tudo o que é parte administrativa. A partir de 2006, esta solução começou a ser adotada pela generalidade das escolas do IPP e que ainda está a funcionar, mas em breve haverá outra solução. Até agora foram soluções desenvolvidas pela própria Instituição, mas atualmente o IPP tem uma equipa que faz este desenvolvimento.

28. Qual é o objetivo do departamento de informática perante a inovação digital?

O objetivo é ser a alavanca e o impulsionador dessa inovação. Ideias inovadoras são imanadas pela Presidência. Os Órgãos decidem uma estratégia, ao centro de informática compete sugerir soluções, sugerir abordagens na forma de implementar, também compete dar sugestões inovadoras, mas acima de tudo implementá-las.

29. Como é que a sua Instituição envolve os docentes, o staff e os alunos no processo de transformação digital?

Envolve. Tanto a Presidência atual, como a anterior. O ISCAP é uma escola de ciências sociais, não é uma escola de engenharia, portanto para muitos dos nossos docentes falar-lhes no Zoom, no Moodle, na Web, para eles são coisas um bocadinho estranhas. Estamos a falar em pessoas da área de direito, das letras, alguns docentes com 60 e 70 anos, se viram obrigados, pela força das circunstâncias, a inovar os seus métodos de ensino. Houve várias iniciativas de formação e apoio, as pessoas não foram deixadas sozinhas e nos últimos meses isso verificou-se.

- 30. Que tipos de parcerias o ISCAP tem com empresas no âmbito da inovação?** Temos parcerias com empresas na área do ERP, que é um Software de Gestão que as Empresas usam, onde fazem a faturação, a contabilidade, a gestão de recursos humanos, portanto é um software de gestão integrada transversal a toda a empresa e que permite dar resposta a tudo (o SAP é um ERP). Portanto, nós temos parcerias com essas empresas que nos ajudam também na componente de formação. Temos também parcerias com fornecedores e empresas que estão no mercado e que têm por vezes, um know how mais técnico dessas soluções.
- 31. Que ferramentas deve o ensino superior adotar para acompanhar a inovação e a transformação digital?** Naturalmente as tecnologias de informação estão na ordem do dia. Deve adotar tudo o que são ferramentas de comunicação síncrona e assíncrona independentemente da solução. Chats, Fóruns, o Zoom, o Teams, a solução da Google, o Skype, todos os meios de comunicação que já existem. O Moodle é uma ferramenta bastante poderosa, tem a vantagem de ter plugins e módulos que podem ser adicionados e lhe acrescentam funcionalidades, tem comunicação síncrona e assíncrona, portanto é excelente. A dificuldade aqui não é na inovação das tecnologias, as tecnologias já existem todas. O que é preciso é inovar nos métodos pedagógicos, porque as novas gerações não têm ritmo de trabalho, as pessoas não são capazes de estar concentradas uma hora num trabalho qualquer, dispersam-se muito. São capazes de estar a responder a um email e a conversar no WhatsApp ao mesmo tempo. Portanto, o que é preciso é inovar nos métodos de modo a que consigam colmatar esta lacuna. É fundamental que foquem os alunos e os estudantes no trabalho, porque é essencial ter ritmo de trabalho.
- 32. Estratégias que adota para inovar os métodos tradicionais?** Usar tecnologias por usar, não é inovar. Inovar é cativar os alunos. O desafio do docente é cativar os alunos para gostarem daquilo que estão a estudar, quanto mais não seja para ajuda-los a perceber, que independentemente se gostam ou não gostam, têm que dominar aquele tema, para depois na avaliação terem o mínimo para completarem a disciplina. Se perceber que numa turma, as pessoas têm mais literacia digital, vou adotar ferramentas como fóruns ou testes online, mas se perceber que a turma não tem tanta literacia digital, prefiro focar toda a minha energia em métodos mais tradicionais. Uma coisa são as tecnologias inovadoras, outra coisa são os métodos de ensino inovadores. Hoje em dia os jovens gostam de instalar e experimentar uma ferramenta, mas depois de perceberem como funciona nunca mais a usam. Usar um software inovador, não tem nada de inovação se a minha pedagogia não for a melhor, porque vou conseguir a atenção do aluno dez minutos, uma hora, ou um dia, mas não consigo mais. Portanto, eu sou da opinião de que se deve inovar nos métodos, independentemente se eles usam tecnologias ou não.
- 33. A sua Instituição contribui para o desenvolvimento digital regional da sociedade? De que forma?**
- Sim claro, aliás qualquer Instituição de Ensino. Pode haver umas que contribuem mais e outras que contribuem menos, mas todas contribuem. Aliás muitos dos nossos estudantes são residentes na área do porto, Matosinhos e em toda a área metropolitana do porto, óbvio que sim. Estamos a formar os profissionais de amanhã.

34. Qual é a expectativa futura da Instituição relativamente ao ensino online, depois de todas as IES terem sido encerradas durante o período de confinamento do COVID-19?

O que aconteceu veio mudar muita coisa e fez com que as instituições, as empresas e as organizações em geral, desmistificassem algumas coisas como o teletrabalho e o ensino à distância. O que vai acontecer é que a partir de agora, o teletrabalho que até agora era residual, veio para ficar. Porque as pessoas experimentaram e até gostaram, tanto os empregados como os empregadores. Se tiver um empregado a trabalhar em casa não preciso de ter espaço para uma secretária, nem gasto energia. Do ponto de vista do empregado, se trabalhar em casa, não precisa de se deslocar uma vez de manhã e outra ao final do dia, mas também tem desvantagens. O mesmo se passa com o ensino, para todos os efeitos o ensino à distância é teletrabalho, tanto para o professor como para o aluno, porque a função do aluno é estudar. Para os alunos esta mudança foi pacífica, para alguns docentes jovens também foi fácil, para os docentes menos jovens foi mais difícil, mas o que é importante é que as pessoas se adaptaram.

Apêndice XI - Entrevista Professora Doutora Ana Maria Madureira

1. **Que funções desempenha?**

Sou Professora Coordenadora no Departamento de Engenharia Informática (DEI) do ISEP/P.Porto, Diretora do centro de investigação científica ISRC (Interdisciplinary Studies Research Center) sediado no ISEP/P.Porto, Membro do Conselho Técnico Científico do ISEP e Secretária da Região 8 do IEEE.

2. **A que áreas de investigação se dedica?**

Inteligência Artificial, Data Science, Data Programming, Técnicas de Otimização-Meta-Heurísticas, Desenvolvimento de Sistemas Inteligentes e Ensino da Engenharia

3. **Em que projetos está envolvida? Que tipo de projetos são?**

Neste momento integro a equipa de 1 projeto H2020 e 1 MarieCurie

4. **Tem relação com as empresas? Se sim, que tipo de relação? Desenvolve parcerias?**

Sim, os projetos H2020 têm uma forte componente empresarial, concretizadas através de parcerias nacionais e internacionais.

5. **O processo de transformação digital teve impacto na sua Instituição? Há quanto tempo?**

Sendo eu docente do DEI e numa escola de engenharia há 26 anos, o processo de transformação digital foi um processo natural, desenvolvendo-se aos mais diferentes níveis, pela automatização de processos burocráticos: sumários, lançamento de notas, pedidos de requerimentos e outros.

6. **Quem é que está envolvido na implementação de iniciativas de inovação na sua Instituição? Quem é que lidera a sua implementação?**

Os centros de I&D são sem dúvida os que mais contribuem para a inovação, através da promoção da sua missão, que consiste em contribuir e participar no desenvolvimento de soluções sustentáveis para os desafios atuais e emergentes.

7. **Quais são as principais motivações para a sua Instituição adotar a inovação?**

O desenvolvimento tecnológico e científico e a contribuição para a resolução de problemas do mundo real.

8. **Que nível de autonomia os estudantes da sua Instituição obtêm na utilização e compreensão de novas tecnologias?**

Sendo alunos da área da engenharia informática a sua autonomia é muito elevada.

9. **Qual é o processo dos estágios? Quem é que define o local de realização do estágio? São os alunos que procuram as empresas ou a Instituição tem parcerias com empresas que recebem os estudantes?**

Ambos. O DEI estabelece parcerias com empresas e estas propõem temas que poderão ser selecionados pelos alunos. Neste caso, o aluno contacta a(s) empresas dos estágios que lhe interessam.

10. **O tema do relatório de estágios é definido pela Instituição ou é proposto pelo aluno?**

Aos alunos é disponibilizada uma lista de projetos/estágios para que possam identificar a área de interesse. Será o aluno a fazer a seleção e a contactar a empresa.

11. Nos cursos TESP como é que são desenvolvidos os estágios? Quais são os temas dos relatórios de estágio mais comuns?

Não sei, mas penso que de forma similar.

12. Como é que a sua Instituição responde às exigências dos *stakeholders* e constante evolução do mercado de trabalho? Como é que prepara os seus alunos?

Dando o seu melhor, e despoletando medidas de monitorização do sucesso escolar e da adequação dos conteúdos programáticos, aos desafios que a evolução tecnológica e científica nos coloca.

13. Que medidas adota a sua Instituição para a formação ao longo da vida de profissionais qualificados?

Penso que devia fortalecer esta componente. Tipicamente cada docente estabelece as suas metas e vai desenvolvendo medidas e esforços no sentido do seu enriquecimento técnico-científico.

14. A sua Instituição contribui para o desenvolvimento digital regional da sociedade? De que forma?

Através da formação de graduados em engenharia altamente qualificados em competências digitais.

15. Para a sua Instituição qual é o grau de importância/relevância da inovação no ensino superior? Considera uma vantagem competitiva?

Eu penso que sim, particularmente considerando os desafios colocados e postos a descoberto pela pandemia do COVID-19

16. Qual é a expectativa futura da Instituição relativamente ao ensino online, depois de todas as IES terem sido encerradas durante o período de confinamento do COVID-19?

Uma boa questão para a qual também gostaria de os ouvir.

Apêndice XII - Entrevista Professor Doutor Firmino Oliveira da Silva

1. Qual a sua área de formação, Instituição e ano de formação?

Engenharia Informática no ISEP em 99.

Mestrado na FEUP em 2005 em Gestão de Informação.

Doutoramento em 2019 na Universidade de Eindhoven na Holanda.

2. Que funções desempenha?

Sou docente na ESMAD e no ISCAP. Colaboro com o Centro de Investigação, o CEUS. Este ano publiquei também dois artigos, participei em alguns projetos do CEUS e toda a atividade de docência e relacionada com docência, como o apoio e orientação de projetos de mestrado, final de estágio e de licenciatura.

3. A que áreas de investigação se dedica?

Áreas em que liga a parte de *Business*, de Gestão, de Negócio e das Tecnologias

A minha área de doutoramento é precisamente essa, integrar a parte do e-commerce com a gestão e a componente de negócio e estratégia.

4. Está envolvido em algum projeto?

Estive envolvido na preparação de pelo menos 4 projetos, no fundo são candidaturas que fazemos para obter orçamento, fundos para podermos para avançar com esses projetos. Na verdade, numa área muito específica, *blockchain*.

5. Tem relação com as empresas? Desenvolve algum tipo de parceria?

Gostava de desenvolver mais. Aliás eu venho do mercado, tenho experiência ao nível das empresas, trabalhei no Grupo Nos, Auto-Sueco, conheço bastante a dinâmica das empresas e necessidade que elas têm que as universidades apoiem as iniciativas de inovar e melhorar processos. Tudo o que tenho feito em todas as pós-graduações que dou e mestrados, é trazer profissionais do mercado para fazer seminários, para dar a conhecer o que é o mercado, aquilo que é a empresa e estabelecer pontos entre empresas e a comunidade escolar, portanto os alunos.

6. O que é que considera que são as necessidades das empresas ao nível da inovação?

Uma das minhas grandes preocupações relativamente a essa questão, é a literacia ao que é mundo atual da tecnologia. Não temos um mercado muito grande, de grandes empresas. O nosso tecido é basicamente pequenas e médias empresas, nomeadamente no Norte, poucas são as grandes empresas. As grandes empresas têm de facto a capacidade de investir para a inovação, criar dinâmicas para se manterem competitivas utilizando as tecnologias, aproveitando-se da transformação digital e de todos esses novos paradigmas, mas as pequenas e médias empresas não têm tempo, nem capacidade de investimento para isso. Portanto, uma das grandes preocupações, é de facto dar-lhes uma cultura de literacia tecnológica, quando falamos da *IOT*, *Internet of Things*, do *blockchain*, da inteligência artificial, da *Industry 4.0*. Isto são tudo *base words*, os empresários não têm formação nem tempo para acompanhar estas áreas, portanto o importante é uma aproximação ao mercado, no sentido de investir em formação, dinamizar a cultura e dinamizar essa literacia, fazer seminários, e trazer exemplos para a própria instituição, para criar pontos de

interesse entre as organizações e os projetos que estão a ser desenvolvidos nas Instituições de Ensino. Esta seria claramente uma mais valia.

7. Que tipo pontos tenta estabelecer entre empresas e alunos?

É de facto uma espécie de levantamento de necessidades das organizações, nomeadamente quando vêm a seminários vêm mostrar como realizam, como produzem. Mas nós temos uma escola de gestão, nomeadamente o ISCAP, que pode ajudar a melhorar processos, no fundo a otimizar e redesenhar processos, e para isso, por exemplo, a cadeira que eu tenho dado já há dois anos e a Dra. Cristina Babo, é SAP, é um sistema integrado de gestão e que permite no fundo otimizar processos de negócio e inovar mediante as alterações de mercado. O mercado não é hoje antecipável em termos de comportamento, o que fizermos hoje provavelmente amanhã estará desatualizado, porque temos mais tecnologia e um sistema de informação mais capaz. E era precisamente nesta lógica de inovar em termos de processos de negócio mais limpos, mais ágeis, mas adaptáveis aquilo que é o mercado, que esta seria a aposta a fazer com as empresas, para estarmos também nós, Instituições de Ensino, à frente nessa perspetiva tecnológica e nesses novos paradigmas, para podermos também preparar e formar as empresas para os futuros desafios.

A SAP é uma grande aposta, é um sistema utilizado pelas grandes e médias empresas, e são propostas como esta ganhadoras no mercado, preparando os alunos, obviamente, nesse sentido.

8. Quais são as principais motivações para a sua Instituição adotar a inovação?

É responder às necessidades das empresas e antecipá-las, no fundo transpô-las e preparar futuros colaboradores dessas empresas para colmatá-las.

9. Que tipo de tecnologias/métodos a sua Instituição utiliza para inovar os métodos de aprendizagem do ensino superior?

A Porto *Executive Academy* do IPP, que está sediada no iscap, promove cursos com grau, outros não, que contemplam novas metodologias, nomeadamente o *be-learning* ou o *e-learning*, promovem inovações e tendências. Eu acredito que quanto mais os professores estiverem vocacionados e atualizados para estes novos desafios, e motivados também com o apoio do ISCAP, estaremos mais preparados para atingir novas metas e novos desafios. Este é um grande desafio, porque por vezes os orçamentos das escolas não esticam para contemplar toda esta dinâmica. Eu acredito que o ISCAP estaria numa boa posição se mantivesse estas propostas de formação, como gestão de projetos sustentáveis, o comércio eletrónico, o aproveitamento de tudo o que resulta da transformação digital, tudo o que tem a ver com a inovação e mesmo com a formação e redefinição da estratégia, porque já há cursos para isso no mercado. Acho que estes são bons alinhamentos para ajudarmos as empresas a competirem melhor.

10. Como é que a sua Instituição envolve os docentes, o staff e os alunos no processo de transformação digital?

Não é uma parte simples. O CEUS, é o entro de investigação que pode dinamizar e tem interesse em avançar com áreas deste género. O ISCAP por outro lado, tem tido o mérito de divulgar e criar dinâmicas com seminários e oradores que trazem mais valias, no fundo as suas experiências.

11. Que nível de autonomia os estudantes da sua Instituição obtêm na utilização e compreensão de novas tecnologias?

As tecnologias devem ser a base de qualquer curso, porque os negócios são cada vez mais suportados por novas tecnologias. Se perdermos competências a este nível os alunos não saem preparados para o mercado trabalho. Por exemplo, ao nível do

Business Analytics, que é umas componentes cada vez mais importante, as empresas procuram pessoas formadas ou muito preparadas nestas ferramentas, nestas metodologias e conceitos para evoluírem rapidamente para trabalhos produtivos nas organizações. Nomeadamente, através de ferramentas como *Power BI*, são ferramentas e noções que qualquer curso, de línguas, de administração, de direito fiscal, seja ele qual for tem de ter. Portanto existem números em todo o lado, a matemática está disseminada em tudo o que usamos, os dados são um elo para a gestão de monitorização, de evolução e de comportamento em termos de negócio. Seja em que área for é extremamente importante que os cursos e as Instituições tenham estas áreas das tecnologias presentes, para que possam formar os alunos, futuros colaboradores das organizações.

12. Que medidas adota a sua Instituição para a formação ao longo da vida de profissionais qualificados?

O IPP tem orçamentos que são atribuídos aos centros de investigação e que são para os investigadores evoluírem nos seus trabalhos pós-doutoramento.

13. A sua Instituição contribui para o desenvolvimento digital regional da sociedade?

Tem se vindo assistir a uma aproximação com o mercado mais ao nível do centro investigação, mas vejo um risco acrescido o facto de se estarem a perder cadeiras de tecnologias de informação que vêm perdendo terreno ao longo das reestruturações dos cursos. As tecnologias vão dominar os mercados e as relações entre pessoas. O iscap devia apostar muito mais ao nível das tecnologias, do que propriamente o que tem feito até agora.

14. Para a sua Instituição qual é o grau de importância da inovação no ensino superior ao nível competitivo?

O iscap é das poucas instituições que tem no SAP instalado, não se sabe por quanto tempo, porque tem custos. Mas o ISCAP tem promovido e acreditado cursos, como o Mestrado de Negócio Eletrónico, que tem muita tecnologia específica. O que eu falava anteriormente, é que há cursos ao nível das licenciaturas que têm perdido alguma capacidade de gerar competências tecnológicas no sentido de promover essas inovações ou esse conhecimento nos alunos.

15. Qual é a expectativa futura da Instituição relativamente ao ensino online, depois de todas as IES terem sido encerradas durante o período de confinamento do COVID-19?

Não achei complicado. É um processo inevitável em todos devemos apostar, as empresas já o fazem há muitos anos para dar formação aos seus colaboradores. É muito mais útil, provavelmente é muito mais produtivo ao nível da receita, principalmente ao nível de custo benefício, não temos de ter locais físicos, não temos de ter muitas das condições que o ensino presencial admite. No entanto, há sempre uma questão relativa à avaliação que é discutível, não há nenhum método certificado que a avaliação individual seja segura. Portanto, há vantagens no sentido de podermos continuar com os nossos trabalhos, com os nossos projetos, com as nossas aulas, com os alunos a

desenvolver e a interagir de forma dinâmica em plataformas de vídeo conferência. Eu diria que é fundamental, em momentos chave do processo de aprendizagem, termos a presença numa sala de aula para podermos trocar ideias, duvidas, esclarecer, avaliar. Obviamente, não podemos ter turmas de 40 alunos, 30 alunos, porque dessa forma muita gente ficara pelo caminho se continuarmos num alinhamento de ensino que seja digno de chamar desse nome, não podemos ter turmas com demasiados alunos, nomeadamente em aulas práticas ou laboratoriais, porque é muito complicado passar a mensagem para tanta gente e depois vê-se as pessoas desmotivadas. Não podendo acautelar todas essas condições, creio que possamos ter encontrado a “Galinha dos ovos de ouro”, mas sem ser condicente com os objetivos iniciais que nos proponhamos, que era dar um ensino de qualidade e preparar os nossos alunos para o mercado.

Apêndice XIII - Entrevista Professor Doutor Manuel Moreira da Silva

1. Área de formação, Instituição de Ensino Superior e Ano de formação?

Línguas e Literaturas Modernas, na Faculdade de letras do Porto, em 1996 e

Doutoramento em Linguística, na área de gestão conhecimento, na Faculdade Nova de Lisboa.

A minha área de formação é interdisciplinar e está sobretudo ligada à área de gestão de conhecimento.

2. Que funções desempenha?

Vice-presidente do ISCAP e como vice-presidentes os meus pelouros são da investigação, da internacionalização, da qualidade e da gestão informática.

3. A que áreas de investigação se dedica?

Em termos de investigação as minhas áreas são a gestão de conhecimento, a gestão de terminologia, a linguística, sobretudo na área que relaciona o homem máquina. A língua para fins específicos que é o que ensinamos aqui de quando em vez, e uma área mais recente ligada à área da cultura e desenvolvimento e sobretudo naquilo que é a relação da cultura e criação de valor para o negócio.

4. Em que projetos está envolvido?

Estou envolvido em alguns projetos. O mais importante neste momento é o ligado ao conjunto de *skills* que são exigidas atualmente pelo mercado, aquelas competências extra, que acompanham as competências técnicas, as *soft skills*. Estou envolvido num projeto que estuda a evolução *soft skills* e a necessidade de conseguir transmitir essas *skills* aos estudantes para eles estarem mais capazes de ingressar no mercado de hoje em dia.

5. Tem relação com as empresas neste projeto?

Sim. Temos relação com as empresas a partir do momento em que as empresas testam parte das nossas metodologias para a transmissão dessas competências ou fornecem *inputs* sobre competências que precisam.

6. Quem é que está envolvido na implementação de iniciativas de inovação na sua Instituição?

O ISCAP tem em termos estruturais dois ou três departamentos ligados a isso.

A Presidência define as políticas em termos daquilo que deve ser a evolução, depois temos o Centro de Informática que vai acrescentando valor às várias iniciativas e vai permitindo que elas aconteçam. Temos o GAE, que é o Gabinete de apoio à inovação e educação, que gere plataformas como o moodle, como a plataforma *linesurvey* para a questão de inquéritos. Depois temos também, outras áreas que têm a ver com o Gabinete de Qualidade ou com o nosso serviço de informática que vão fazendo estudos sobre isso e vão implementando um conjunto de necessidades.

Finalmente, a inovação de forma transversal está ligada a todos os mestrados que têm uma componente digital e às necessidades desse mestrado. Por exemplo, o mestrado em informação empresarial, o mestrado em marketing digital. Todos os outros mestrados têm uma componente digital forte que exige que haja um conjunto de respostas ao nível do que é a nossa infraestrutura para poderem existir. Um exemplo, para perceber bem, a simulação empresarial que é na área de

contabilidade, existe porque tem uma infraestrutura que suporta o seu funcionamento, que é gerida pelo centro de informática, mas é a própria área de simulação empresarial que gere depois as aulas, mas todo o software que está cá é uma decisão da Presidência. A Presidência optou por abandonar o software anterior e usar o Primavera, portanto fez uma opção genérica estratégica. Essa opção é depois estudada em termos de funcionamento interno pelo centro de informática, é colocada uma licença nos servidores que alimenta depois todo um processo de aula e de formação dos alunos e dos docentes. Portanto há sempre um processo transversal. O GAE, que é o Gabinete de Educação, para além de fazer um conjunto de trabalho na área de multimédia, depois acompanha o moodle, significa que os docentes têm um trabalho multiplataforma que é suportado pelos serviços, pela gestão e depois por eles próprios nas suas decisões de aula.

7. Quais são as principais motivações para a sua Instituição adotar a inovação?

Como é óbvio com a evolução que estamos a ter daquilo que é a oferta tecnológica, científica e técnica a Instituição, sendo uma Instituição de Ensino Superior tem de estar em linha com aquilo que é expectável ou o que a comunidade precise e deseje. Portanto ao ter noção do que a comunidade precisa, e quando estou a falar em comunidade, estou a falar da comunidade empresarial, dos serviços públicos, da população em geral, que precisa que ofereçamos um conjunto de formações de altíssimo nível em linha com as necessidades dessa comunidade, aos nossos alunos. Isto significa que nós temos de adotar um conjunto de metodologias que incluam o digital. Isto vai de forma simples, vai desde ter a última versão do SAGE, a ter a última versão do software de tradução, a ter a última versão das ferramentas adobe para os alunos. O que significa que um aluno a partir do momento em que têm uma exposição aquela ferramenta, quando chega a uma empresa sabe lidar com a última versão, consegue perceber os conceitos digitais, consegue perceber os ambientes digitais e consegue depois estar à vontade nesse trabalho e ser contratado. Por outro lado, estamos a montar este ano o *Domus*, que é uma nova ferramenta de trabalho em termos de gestão administrativa, de gestão académica e de gestão financeira. Significa que estamos a dar um passo no sentido de por exemplo, poder incluir ferramentas que tenham a ver com a *business intelligence* para termos um acesso mais rápido e sustentado aos dados. Finalmente, o que acontece em termos daquilo que é a perceção do digital, nós temos de seguir essa evolução sob pena da escola ficar um bocado pendurada no tempo e não responder aquilo que é o desenho da sociedade moderna. Sendo que, nós temos de perceber que a escola até pode oferecer *state of the art*, mas quando nós vamos para a empresa, a empresa até pode ter a versão de 2017 da mesma ferramenta. Nós estamos sempre avançar e sim significa um esforço muito grande em termos financeiros por parte da escola, um esforço muito grande em termos de formação e autoformação por parte dos alunos e professores, mas depois nem sempre estamos em consonância com o mercado, nós já tivemos aqui algumas experiências com ferramentas SAP, em que por exemplo, a versão que usávamos para formação era a última, sendo que na parte das empresas Portuguesas, 70% usava a anterior. Às vezes nós fazemos este esforço de estar em linha com o mercado, de estudar tendências, desde perceber conceitos, do fluxo de trabalho, que integramos também nas nossas ferramentas para otimizar, para maximizar, para poupar os recursos humanos, mas nem sempre é fácil.

8. Quais são os principais desafios que a identifica para a transformação digital?

A formação dos recursos humanos e a percepção dos novos fluxos de trabalho.

A formação dos recursos humanos porque nem sempre é possível despende de tempo e formação, é preciso um grande esforço em termos de autoaprendizagem e nem sempre temos formação à altura. Não é verdade que um *webinar* substitua um formador, isso é uma experiência que já temos. Para além da formação e da outra característica que lhe disse, eu diria que também há que ponderar muitíssimo bem a questão financeira. Porque nem sempre optar pela última versão da ferramenta é a melhor solução, porque ainda não está estável e depois tem custos e é preciso ir gerindo os custos.

9. Os fundos de investimento do ISCAP são públicos?

São totalmente públicos. O ISCAP não é independente financeiramente, é administrativamente. O politécnico do Porto recebe do orçamento do estado um valor para propinas etc., e o ISCAP recebe desse valor aquele que lhe corresponde em função da tipologia de escola que somos. O ISEP recebe um tipo de dinheiro, a ESE outro e o ISCAP outro.

Depois o ISCAP acrescenta a isso uma capacidade de criar internamente uma oferta de serviços e de formação adicional que constituem receitas próprias. Portanto o ISCAP oferece serviços de consultoria, serviços de peritagem, pós-graduações, serviços de tradução e esses depois constituem receita própria. Mas a maior parte da receita é vinda daquilo que são as propinas, que é o orçamento de estado.

10. Que competências é que a Instituição tenta passar aos seus alunos enquanto futuros gestores/diretores de empresas? Apostamos muito no TESP, que é uma formação muito técnica.

As licenciaturas são de banda larga, uma licenciatura em tradução é totalmente diferente de uma licenciatura em contabilidade, portanto têm todas uma componente muito técnica, porque é a nossa génese. Os alunos de tradução aprendem a fazer tradução assistida e tradução automática, os alunos de contabilidade aprendem a fazer gestão de empresas e aprendem a representar o que é uma despesa e o que é uma receita e até fazer um relatório de contas, percebem o processo todo de outra maneira não acediam à ordem. Os de marketing, recursos humanos, também têm as suas ferramentas. Em marketing eles prendem a fazer gestão com PHC de recursos humanos. A nossa escola é profundamente técnica, mas aqui já estamos no nível dois de formação. No nível três temos os mestrados. E os mestrados já estamos a falar de uma preparação para um tipo de aluno com uma competência diferente, que é uma competência quase autónoma de fazer pesquisa, de investigar, de conseguir aplicar conceitos, de conseguir desenvolvê-los, de encontrar forma de fazer as coisas de maneira diferente, de trabalhar em equipa, etc. Portanto conceitos mais próximos daquilo que são as *soft skills* e a realidade em que vivemos. Depois temos as pós-graduações que são um bocado *taylor made*, são feitas à medida ou à necessidade das empresas, porque há um conceito novo que importa forma as pessoas, aqui é muito recorrente o uso de técnicas, como as técnicas ligadas ao coaching, etc. O que não é normal num TESP, portanto estamos a falar em termos de população, ou de alunos e estudantes muito diferentes.

11. Como é que a sua Instituição envolve os docentes, o *staff* e os alunos no processo de transformação digital? Costumam de tomar iniciativas?

Algumas, mas nem sempre é fácil. A Instituição oferece algumas formações pedagógicas, seja localmente no ISCAP por via do GAE, do gabinete de inovação, seja por exemplo em termos de oferta do AAIPP, na área do e-learning, que é uma unidade de extensão do Politécnico. Depois há um conjunto de formações que advém ou da organização de conferências, em que todos participam, professores, alunos e toda a gente, ou em formação de semanas, por exemplo a semana internacional que é organizada pelo gabinete de relações internacionais onde há acesso a um conjunto de peritos internacionais, ou em escolas de verão, com formação em metodologia ou em investigação. A panóplia de momentos em que a formação é oferecida é muito grande e muito diversificada. Mas no fundo esta é a génese de uma Instituição de Ensino Superior, não é um centro de formação. O conjunto das oportunidades criadas, que vão desde o Isculturap e a presença de um perito ou até a um seminário de mestrado com outro tipo de perito muito afunilado para aquele grupo em específico são essas as oportunidades. E aqui temos sempre a envolvimento dos dois corpos, dos docentes e dos alunos. Os funcionários têm um regime de formação própria que está prevista na função pública, têm a obrigação de fazer um conjunto de horas de formação e há um conjunto deles que foram ganhando outras competências, são nossos docentes, dão formação, por exemplo é o caso do responsável pela Biblioteca do ISCAP dá muita formação na área da investigação, por exemplo como utilizar a *B-On* e outras bases de dados, como fazer bibliografia. Portanto a Instituição vai acompanhando os alunos dos diferentes mestrados por exemplo, numa formação em que é especializada e vai evoluindo, porque as plataformas vão evoluindo e a formação que ela oferece também. No fundo tentamos conjugar as competências internas para promover esse tipo de formação ou para a dar. Também há formação oferecida entre pares, quando adotamos uma ferramenta nova em simulação, oferecemos formação aos docentes de simulação.

12. Como é que o ISCAP responde às exigências dos *stakeholders* e constante evolução do mercado de trabalho?

Os *Stakeholders* fazem parte do nosso conselho consultivo. Portanto nós temos um conjunto muito grande de entidades que participam no conselho consultivo do ISCAP, desde a ordem dos contabilistas, à ordem dos revisores oficiais de contas, associações de tradução ou de tradutores, o presidente da ordem dos economistas. Todos aqueles que de alguma maneira estão relacionados com o ISCAP fazem parte do conselho consultivo, ou seja, em permanência reúnem-se connosco, ponto um, ponto dois nós temos sempre em todas as comissões de autoavaliação, quando um curso é reformulado ou avaliado, convidamos sempre um conjunto de entidades externas, em média 10, para nos aconselhar sobre a transformação a fazer e sobre a evolução a fazer no curso e eles reúnem, também com a A3ES, a nossa Agência de Acreditação Nacional. Finalmente, por via da investigação temos um conjunto grande de empresas, associações profissionais ou empresariais e câmaras municipais. Portanto, nós servimos estes três setores no fundo, a investigação pura e dura com projetos FCT e Europeus, a investigação local com promoção com as empresas e a investigação com as entidades públicas que são nossas parceiras em projetos, por exemplo, que têm a ver com a transparência financeira em câmaras municipais. Portanto nós ligamo-nos não só

à tutela, não só ao IPP, como a todas estas entidades, câmaras municipais de Matosinhos, Valongo, Porto, por via da investigação, por via de trabalhos conjuntos.

13. Que medidas é que o ISCAP adota para a formação ao longo da vida de profissionais qualificados?

No caso dos funcionários não docentes eles têm um pack de horas que está previsto para fazerem formação e depois vão escolhendo uma carteira de formação que é oferecida por várias entidades formadoras, públicas ou não. No caso dos docentes, os docentes têm uma formação diferente, porque os docentes vão recebendo a sua formação pela via académica e pela via da investigação, a participação em conferências, a participação em projetos, o desenvolvimento de projetos dá-lhes formação científica que depois permite a transferência de conhecimentos para dentro da sala de aula. Portanto, um professor tem um processo de formação mais exigente porque no fundo ele escolhe o seu caminho e enriquece-se a si próprio com o muito ou pouco que vai fazendo.

14. Considera que o ISCAP contribui para o desenvolvimento digital regional da sociedade?

O ISCAP está envolvido num conjunto de projetos que no fundo respondem à sua pergunta. Portanto, a resposta é sempre sim. Agora se a pergunta fosse por exemplo, o ISCAP está a trabalhar na digitalização total do seu sistema, não. Somos uma entidade pública e ainda não temos um orçamento para isso. Se tivéssemos era muito simples, não havia qualquer questão. Em todos os momentos que participamos em projetos, nós tentamos abordar a transformação digital. Por exemplo, a escola de verão que organizamos pretende analisar aspetos da transformação digital e as suas consequências no nosso modo de vida, na comunicação com os outros, ou na gestão do modelo de negócio. E essa é a função de uma escola de gestão, a escola de gestão não inova, não programa, não desenvolve janelinhas, a escola de gestão pensa os modelos de negócio e acrescenta-lhes valor, ou pensa na relação do ser humano com a máquina e acrescenta valor ao digital. Mas é sempre nessa perspetiva que nós agimos. Nós não somos uma escola de engenharia e não estamos a puxar pela carroça, nós estamos a “olhar para a carroça” e a tentar perceber como é que a podemos tornar mais confortável, mais dinâmica, mais interessante para quem não a sabe usar, como é que podemos atrair empresas que estão fora do mundo digital, para o mundo digital, sem mudar completamente ou sem ser disruptivos do modelo de negócio, ou sem despedir pessoas, é essa a nossa função.

15. Qual é a expectativa futura da Instituição relativamente ao ensino online?

Temos de nos adequar aos tempos. Uma instituição de ensino superior tem de ser flexível. Nós tínhamos uma regra que era presencial, nem sequer se pensava em online e tínhamos uma lei que obrigava as escolas, com exceção da Universidade Moderna não pudessem ter ensino online. Só a Universidade Moderna em Portugal é que tinha autorização até março deste ano para fazer aulas síncronas, porque se nós fizéssemos isso, aquilo que tinha sido publicado no diário da república é que as aulas são presenciais, nem se chamava isso, eram aulas com contacto, com horas de contacto, aulas práticas e aulas teóricas. Agora não, agora o mundo mudou, transformou-se completamente, queiramos ou não. Portanto a nossa obrigação daquilo que será o ensino à distância e daquilo que será o ensino online é estar preparados criar as condições para que ele possa ser possível, criar formação para isso, isso pertence sobretudo à área de influência do

Politécnico do Porto, mas nós também o fizemos. Fizemos formação entre pares. A escola tem de ser isto hoje em dia, a escola tem de ser flexível, o ISCAP ou outra escola qualquer tem que estar preparado, tem que antecipar o que puder antecipar, tem que ter meios, o que não é fácil quando não temos orçamento e tem que ter abertura, da nossa parte e da vossa, para mudar do presencial para o online de imediato e tem que ter as condições, e tem. Tem o *moodle*, tem o *zoom* e tem o *teams*. Tem uma forma de trabalhar todas essas ferramentas, estão todas perfeitamente identificadas, todos os professores têm já uma formação média para fazer salas de espera, salas de trabalho, trabalhos de grupo, portanto já um conjunto de metodologias que tentam a sala de aula no online. Estamos a trabalhar para isso, porque ninguém consegue em seis meses mudar 136 anos de existência.

Apêndice XIV – Formulário dos Questionários

A Influência do Ensino Superior para o desenvolvimento digital regional

Este questionário tem como objetivo analisar a influência das Instituições de Ensino Superior (IES) para o desenvolvimento digital da região Norte. As informações recolhidas destinam-se à elaboração de uma Dissertação no âmbito do Mestrado de Contabilidade e Finanças do ISCAP. O questionário teve por base um estudo da European Economic and Social Committee e do Projecto U- VALUe.

O seu preenchimento demora cerca de 5 minutos.
A sua participação é confidencial, anónima e fundamental.

Agradeço, desde já, a sua disponibilidade e colaboração.

Perfil

1. 1. Qual é o seu género? *

Marcar apenas uma oval.

- Feminino
- Masculino
- Outro

2. 2. Qual é a sua área de formação? *

Marcar apenas uma oval.

- Artes e Humanidades
- Ciências sociais, comércio e direito
- Ciências, matemática e informática
- Engenharia, indústrias transformadoras e construção
- Agricultura
- Saúde e proteção social
- Serviços
- Outra: _____

3. 3. Indique as suas Habilitações Académicas? *

Marcar apenas uma oval.

- Barcharelato
- Licenciatura
- Mestrado
- Doutoramento

4. 4. Em que Instituição de Ensino Superior (IES) completou o grau académico? *

5. 5. Em que ano completou o grau académico? *

6. 6. Em que país trabalha? *

7. 7. Em que setor trabalha? *

Marcar apenas uma oval.

- Produção Industrial
- Reparação e Manutenção
- Energia e Combustíveis
- Transporte e Logística
- Construção Civil e Mobiliária
- Serviços
- Saúde e bem-estar
- Seguros
- Direito
- Economia ou Gestão
- Contabilidade e Finanças
- Ensino
- Investigação e Desenvolvimento
- Tecnologia e Inovação
- Entretenimento, publicidade, media
- Aviação
- Agricultura e Floresta
- Portos, Controlo Costeiro ou Aquacultura
- Outra: _____

8. Há quanto tempo trabalha neste setor? *

Marcar apenas uma oval.

- < 1 ano
- 1-5 anos
- 6-10 anos
- 11-20 anos
- > 20 anos

9. Qual é a sua função atual? *

10. Esteve envolvido em alguma área de trabalho afetada pelo processo de Transformação Digital? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não *Avançar para a pergunta 12*
- Não sabe *Avançar para a pergunta 12*

11. Se sim, por favor, descreva os processos de Transformação Digital em que esteve envolvido.

(Resposta livre)

12. 1. De acordo com a sua experiência, selecione as principais motivações para implementação da Transformação Digital. *
(Por favor, selecione até 3)

Marcar tudo o que for aplicável.

- Expectativa dos clientes
- Crescimento de negócio
- Competitividade
- Personalização dos serviços
- Disponibilidade de dados
- Inteligência artificial
- Inovação do modelo de negócios
- Segurança, privacidade e proteção de dados
- Design thinking ou outras metodologias
- Mudança para novas proposições de valores

13. 2. De acordo com a sua experiência, selecione os principais desafios da Transformação Digital. *
(Por favor, selecione até 3)

Marcar tudo o que for aplicável.

- Falta de compreensão das tendências digitais
- Resistência cultural e comportamental
- Falta de alinhamento entre o negócio e os sistemas de informação
- Falta de mentalidade orientada para a mudança
- Baixo envolvimento e colaboração com iniciativas e parcerias
- Falta de estratégia de mercado
- Recursos organizacionais inadequados
- Baixa colaboração funcional

14. 3. De acordo com a sua experiência, selecione as principais vantagens da Transformação Digital no posto de trabalho. *
(Por favor, selecione até 3)

Marcar tudo o que for aplicável.

- Reduz a carga de trabalho
- Melhora a qualidade do trabalho
- Melhora a qualidade de vida no local de trabalho
- Diminui o risco de acidentes
- Diminui o número de erros

15. 4. De acordo com a sua experiência, selecione as principais desvantagens da Transformação Digital no posto trabalho. *

(Por favor, selecione até 3)

Marcar tudo o que for aplicável.

- Isolamento social
- Elevado esforço mental
- Privacidade reduzida
- Necessidade de elevada especialização
- Dificuldade de adaptação a novos métodos de trabalho
- Diminuição dos postos de trabalho
- Elevado controlo dos empregadores

16. 5. Com base na sua experiência, qual é o grau de importância para adquirir novas competências para acompanhar o processo de Transformação Digital? *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Não é importante	<input type="radio"/>	Muito importante				

17. 6. Sente que o Ensino Superior lhe deu as ferramentas necessárias para as exigências do mercado de trabalho ao nível dos processos de transformação digital? *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	Concordo totalmente				

Participação

18. 1. A sua organização participa em Projetos de Inovação & Desenvolvimento?

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não *Avançar para a pergunta 21*
- Não sabe *Avançar para a pergunta 21*

19. 2. Se sim, por favor, indique um dos Projetos mais relevantes em que esteve envolvido.

(Resposta livre)

20. 3. Por favor, selecione a origem do investimento do Projeto.

Marcar apenas uma oval.

- Recursos da própria organização
- Fundos públicos
- Capital de risco ou outros fundos privados
- Incentivos fiscais
- Não sabe
- Outra: _____

21. 1. Considera que as IES contribuem para o desenvolvimento digital regional? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não
- Não sabe

22. 2. Que recursos do Ensino Superior considera que sejam relevantes para o desenvolvimento digital regional? *

(Por favor, selecione até 4)

Marcar tudo o que for aplicável.

- Suporte económico das IES
- Estudantes
- Docentes, investigadores e staff
- Empresas localizadas na região
- Desenvolvimento de iniciativas sustentáveis
- Novos métodos de ensino
- Investigação e desenvolvimento
- Internacionalização
- Mobilidade de estudantes

23. 3. Tendo em conta o seu conhecimento e a sua experiência profissional, identifique os principais efeitos que as IES podem ter na região onde se encontram. *

(Por favor, selecione até 4)

Marcar tudo o que for aplicável.

- Aumento do rendimento das famílias
- Emprego e qualidade de vida no trabalho
- Aumento dos conhecimentos e das competências dos mais jovens e da comunidade local
- Qualidade ambiental
- Melhoria do ambiente social e cultural
- Saúde e bem-estar
- Segurança e comportamento cívico